

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Lernstrategien und Selbstreguliertes Lernen in der Begabtenförderung

eingereicht von: Claudia-Anne Frei

Begleitung: Claudia Henrich

Datum: 5. Juli 2020

Abstract

Brauchen Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung im Rahmen der Begabtenförderung überhaupt eine Förderung bezüglich Lernstrategien?

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde untersucht, was für eine Rolle und Bedeutung Lernstrategien im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in der Begabtenförderung zukommt. Unter Selbstreguliertem Lernen wird Projektarbeit verstanden. Zur Beantwortung dieser Frage dienten leitfadengestützte Experteninterviews mit sechs Lehrpersonen der Begabtenförderung. Sie alle arbeiten seit mehreren Jahren in der Begabtenförderung. Ihre Schulen haben in den letzten Jahren den LISSA-Preis für eine ausgezeichnete Begabtenförderung erhalten. Zudem setzten sich alle sechs in Weiterbildungen intensiv mit dem Thema der Begabtenförderung auseinander. Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Experteninterviews anschliessend ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass mehrere Gründe für eine Förderung von Lernstrategien in der Begabtenförderung sprechen und deren Förderung rechtfertigen. Schülerinnen und Schüler mit einer Minderleistung (Underachievement) verfügen oft über unzureichende Lernstrategien und können ihr Potenzial nicht in Leistung umsetzen. Doch auch erfolgreiche Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung brauchen Lernstrategien, um erfolgreich selbstreguliert zu lernen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird aufgrund von theoretischen Erkenntnissen und Erfahrungen seitens der befragten Expertinnen gezeigt, was bei der Diagnose und Förderung von Lernstrategien in der Begabtenförderung besonders zu beachten ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Vorverständnis und Begründung zur Themenwahl.....	6
1.2	Persönliche Betroffenheit	7
1.3	Forschungsleitende Fragestellung.....	7
1.4	Begründung und Erläuterung der vorliegenden Fragestellung.....	8
1.5	Aufbau der Arbeit.....	8
2	Theoretischer Hintergrund.....	9
2.1	Begriffsdefinitionen.....	9
2.1.1	Intelligenzquotient	9
2.1.2	Hochbegabung und hochbegabtes Verhalten.....	10
2.2	(Hoch-) Begabungsmodelle	10
2.2.1	Das Münchner (Hoch-) Begabungsmodell von Heller	10
2.2.2	Das Integrative Begabungs- und Lernprozessmodell von Fischer.....	11
2.3	Lernstörungen bei Hochbegabungen	12
2.3.1	Unterforderung	12
2.3.2	Underachievement.....	13
2.4	Schulischer Misfit.....	14
2.4.1	Klassischer Misfit	15
2.4.2	Interner Misfit	15
2.4.3	Externer Misfit.....	15
2.5	Begabtenförderung	16
2.5.1	Selbstreguliertes / Selbstgesteuerte Lernen in der Begabtenförderung	16
2.5.2	Akzeleration & Curriculum Compacting.....	16
2.5.3	Schoolwide Enrichment Modell (SEM).....	17
2.5.4	Typen von Enrichment im Unterricht.....	17
2.5.5	Talent Portfolio.....	18
2.6	Definition und Abgrenzung zwischen Lernstrategien und Lerntechniken	19
2.7	Klassifikation von Lernstrategien.....	20
2.7.1	Kognitive Lernstrategien (Primärstrategien).....	21
2.7.2	Metakognitive Lernstrategien (Primärstrategien).....	22

2.7.3	Strategien des Ressourcenmanagements (Stützstrategien)	24
2.8	Modelle der Selbstregulation des Lernens.....	26
2.8.1	Strukturmodell des Selbstregulierten Lernens.....	26
2.8.2	Prozessmodell des Selbstregulierten Lernens.....	27
2.9	Erwerb von Lernstrategien	28
2.9.1	Mediationsdefizit.....	28
2.9.2	Produktionsdefizit	28
2.9.3	Nutzungsdefizit.....	28
2.9.4	Effektiven Strategienegebrauch	29
2.10	Diagnostik und Erfassung von Lernstrategien	29
2.10.1	Selbstberichtsverfahren / Reflexionsebene	30
2.10.2	Fremdberichtsverfahren / Handlungsebene	31
2.11	Förderung von Lernstrategien.....	32
2.11.1	Direkte und Indirekte Förderung.....	32
2.11.2	Grundprinzipen der Förderung von Lernstrategien	33
2.11.3	Taxonomien nach Bloom.....	34
3	Fragestellungen	35
4	Methodik	36
4.1	Qualitative Sozialforschung	36
4.2	Stichprobe.....	36
4.3	Datenerhebung mittels Interviews.....	38
4.3.1	Halbstrukturierte Interview.....	38
4.3.2	Leitfadeninterview	38
4.3.3	Durchführung der Experteninterviews.....	39
4.4	Datenaufbereitung mittels Transkription.....	39
4.5	Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse	40
4.6	Methodenkritik.....	44
4.6.1	Methode des Leitfadeninterviews.....	44
4.6.2	Methode der Auswertung	45
5	Ergebnisse und Interpretation	46
5.1.1	Kategorie 1 – Gründe	46
5.1.2	Kategorie 2 – Ressourcen.....	47

5.1.3	Kategorie 3 – Diagnostik.....	49
5.1.4	Kategorie 4 – Kognitive Lernstrategien	50
5.1.5	Kategorie 5 – Metakognitive Strategien.....	52
5.1.6	Kategorie 6 – Strategien des Ressourcenmanagments	55
5.1.7	Kategorie 7 – Unterstufe vs. Mittelstufe	58
5.1.8	Kategorie 8 – Minderleister.....	59
5.1.9	Kategorie 9 – Förderung.....	62
5.1.10	Kategorie 10 – Lernstrategienegebrauch.....	64
5.1.11	Kategorie 11 – Herausforderungen Selbstreguliertes Lernen.....	65
5.1.12	Kategorie 12 – Herausforderungen Lehrpersonen.....	67
6	Diskussion.....	70
6.1	Beantwortung der Fragestellungen.....	70
7	Fazit und Ausblick.....	75
7.1	Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses	75
7.2	Persönliche Einsichten und Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit	76
7.3	Weitere Forschungsfragen	76
7.4	Schlusswort	77
8	Abbildungsverzeichnis	78
9	Tabellenverzeichnis.....	78
10	Literaturverzeichnis	79

1 Einleitung

«It is a tragic fact that most of us only know how to be taught; we haven't learned how to learn.» (Knowles, 1975, S. 14)

1.1 Vorverständnis und Begründung zur Themenwahl

Zwei bis drei Prozent der Schülerinnen und Schüler zeichnen sich durch eine Hochbegabung aus, indem sie dank ihrer hohen Auffassungsgabe schnell lernen und somit in mehreren Lebensbereichen Gleichaltrigen in der Regel voraus sind. Bis anhin galt ein hoher IQ von über 130 als alleinige Ursache dafür. Neuere Hochbegabungsmodelle zeigen allerdings, dass auch Persönlichkeits- und Umweltmerkmale entscheidend sind, damit das hohe Potenzial in Form von Leistungen für Aussenstehende ersichtlich wird. Diese Merkmale können sich trotz hohem IQ positiv oder negativ auf die Leistung von Schülerinnen und Schüler auswirken (vgl. Fischer & Fischer - Ontrup, 2014, S. 394).

Es scheint so, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung in den unteren Schulstufen den Unterrichtsstoff lange spielend bewältigen (vgl. Steinheider, 2014, S. 249). Weil die Lerninhalte für sie keine Herausforderung darstellen, sind sie in der Lage, gute Leistungen ohne den Einsatz von Lernstrategien zu erzielen (vgl. Ablard & Lipschultz; zitiert nach Obergrösser et al., 2017, S. 129). Laut Steinheider (2014) besteht bei Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung eher die Gefahr, dass sie sich im Schulunterricht langweilen können (vgl. S. 133). Lernunlust kann zu «Denkfaulheit» führen, was sich wiederum negativ auf den Neuerwerb von Lernstrategien und deren Verwendung auswirkt (vgl. Trautmann, 2016, S. 144). Wenn Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung über einen längeren Zeitraum die Freude am Lernen verlieren, können sich Lernschwierigkeiten entwickeln (vgl. Textor, 2014, S. 156). Diese Kinder und Jugendliche haben aus diversen Gründen nicht gelernt, wie sie sich effektiv nachhaltig Wissen aneignen können (vgl. Steinheider, 2014, S. 249). In der Literatur nennt man diese Schülerinnen und Schüler «Underachiever», was auf Deutsch «Minderleistende» bedeutet (vgl. Textor, 2014, S. 156). Wie viele der Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung dieses Phänomen aufweisen, wird in der Literatur sehr unterschiedlich diskutiert. Knaben sind dafür anfälliger als Mädchen (vgl. Hagelgans, 2015, S. 164). Mit zunehmender Leistungsanforderung in den höheren Klassen laufen genau diese Schülerinnen und Schüler Gefahr, wegen des nicht optimalen Einsatzes von Lernstrategien schulisch zu scheitern (vgl. Obergrösser et al., 2017, S. 129; Preckel & Vock, 2013, S. 82).

In den letzten Jahren zeigen die Schulen ein verstärktes Engagement für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer Hochbegabung. Diese Förderansätze orientieren sich stark an der Bearbeitung vom Selbstreguliertem Lernen in Form von eigenen Projektarbeiten (vgl. Fischer, 2008, S. 83). Das hohe Potenzial zeigt sich in der Regel nicht in der Reproduktion von bereits vorhandenem Wissen, sondern nur in der Form von eigenen Leistungen. Solche Eigenleistungen in Form von eigenen Projekten setzen aber das Erlernen von Lernstrategien voraus (vgl. Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 56). Es ist deshalb wichtig, sich Gedanken zu machen, wie Defizite bei den Lernstrategien behoben werden können (vgl. Steinheider, 2014, S. 249). Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung sind darauf angewiesen, Lernstrategien zu erwerben, damit sie in ihrem eigenen Lernen langfristig erfolgreich sind (vgl. Heller & Hany; George; zitiert nach Fischer,

2008, S. 89). Brunner, Gyseler und Lienhard (2005) betonen, dass die Sonderpädagogik sich auch mit solchen Lernschwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hochbegabung beschäftigt (vgl. S. 31).

Die vorliegende Arbeit befasst sich exemplarisch mit der Rolle und Bedeutung von Lernstrategien in der Begabtenförderung und zeigt auf, über welches Wissen bezüglich Lernstrategien eine Lehrperson verfügen sollte. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit weiteren Aspekten, z.B. «Lerntypen», in der Begabtenförderung ist im Rahmen dieser Masterarbeit nicht vorgesehen.

1.2 Persönliche Betroffenheit

In meiner bisherigen Zeit als Klassenlehrerin und Schulische Heilpädagogin hatte ich immer wieder vereinzelt mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hochbegabung zu tun. Die meisten von ihnen meisterten ihre Schulkarriere, soweit ich weiss, problemlos. Vor drei Jahren lernte ich während einer halbjährigen Mutterschaftsvertretung in einer 3. Klasse ein Mädchen kennen, das sehr unscheinbar und insbesondere lustlos auf mich wirkte. Es gab immer wieder Momente, in denen ich aber feststellen konnte, dass diese Schülerin zu ausserordentlichen Leistungen im Stande war und mit Freude an den Schulstoff heranging. Das machte mich nachdenklich. Ich vermutete, dass diese Schülerin eine Minderleisterin sein könnte. In der Folge wendete ich mich an die Lehrerin der Begabtenförderung, Frau G., um mit ihr das erwähnte Verhalten der Schülerin zu besprechen. Gemeinsam wurde entschieden, dass diese Schülerin trotz schwankenden schulischen Leistungen die Begabtenförderung besuchen soll. Bis heute stehe ich mit der Lehrerin der Begabtenförderung Frau G. in Kontakt. Sie erzählte mir, wie die Geschichte weiter verlaufen ist. Der Schulpsychologische Dienst stellte eine Minderleistung in Kombination mit einer Rechtschreibschwäche fest. Mittlerweile ist diese Schülerin in der 5. Klasse und besucht weiterhin die Begabtenförderung. Laut Frau G. ist sie aufgeblüht, sie bleibt aber immer noch eine «Knacknuss». Die Arbeit mit ihr sei nicht immer einfach. Der Kontakt zu Frau G. bestätigte, dass ich die Lage der Schülerin richtig eingeschätzt und sich mein Einsatz gelohnt hatte. Im kommenden Schuljahr werde ich an meinem jetzigen Arbeitsort die Begabtenförderung organisieren und leiten. Dies ist mitunter einer der Gründe, weshalb ich mich für das Thema der vorliegenden Masterarbeit entschieden habe.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Mit dieser Masterarbeit soll in der Praxis untersucht werden, wie Lernstrategien in der Begabtenförderung im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in Form von eigener Projektarbeit umgesetzt werden. Hierfür wird die nachfolgende Fragestellung formuliert. Sie ist richtungsweisend für die weitere Bearbeitung des theoretischen Literaturstudiums und der damit verbundenen Forschungsabsicht.

Frage: Welche Erkenntnisse zu Lernstrategien im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in der Begabtenförderung lassen sich aus der Praxis gewinnen?

1.4 Begründung und Erläuterung der vorliegenden Fragestellung

Mit den bisherigen Ausführungen konnte dargestellt werden, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch mit leistungsstarken Schülerinnen und Schülern zu tun haben können. Ein Teil dieser Schülerinnen und Schülern können aufgrund von Unterforderung und Langeweile die Freude am Lernen verlieren. Sie sind somit eventuell im Verlaufe ihrer Schulzeit gefährdet, Lernschwierigkeiten zu entwickeln. Dies kann sich wiederum auf ihre weitere Schulkarriere in Form von Versagen auswirken. Es gilt, auch diese Schülerinnen und Schüler im Blickfeld zu behalten, auch wenn noch keine Lernschwierigkeiten erkennbar sind. So kann eine andauernde Unterforderung vermieden werden und gar nicht erst eintreten. Um den Erwerb von Lernstrategien in der Begabtenförderung stärker zu integrieren, ist es wichtig, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Hintergründe kennen und auch aufzeigen können, dass Minderleistende Anspruch auf Begabtenförderung haben. Hierfür müssen aber Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über ein solides Grundlagenwissen bezüglich Lernstrategien im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen verfügen. Gerade deshalb erscheint es im Rahmen dieser Masterarbeit interessant, Lehrpersonen der Begabtenförderung und ihre Erfahrungen ins Zentrum der Betrachtung zu stellen. Sie sind die Expertinnen und Experten in diesem Teil der Pädagogik.

1.5 Aufbau der Arbeit

Der theoretische Teil dieser Masterarbeit (siehe Kapitel 2, Seite 9) ist in mehrere Unterkapitel eingeteilt. Im ersten Unterkapitel 2.1 werden die Begriffe Intelligenzquotient und Hochbegabung erklärt. Das Unterkapitel 2.2 zeigt die zwei aktuellen (Hoch-) Begabungsmodelle von Heller und Fischer, welche in einem Zusammenhang mit Lernstrategien stehen. Anschliessend wird im Unterkapitel 2.3 auf Lernstörungen bzw. Lernschwierigkeiten bei Hochbegabung eingegangen. Das anschliessende Unterkapitel 2.4 befasst sich mit dem schulischen Misfit und erklärt, was zu solchen Lernstörungen bzw. Lernschwierigkeiten führen kann. Das Unterkapitel 2.5 beinhaltet Aspekte der Begabtenförderung. Die Rolle und die Bedeutsamkeit des Selbstregulierten Lernens wird genauer erklärt. Das folgende Unterkapitel widmet sich den Definitionen der Begriffe Lernstrategien und Lerntechniken und nimmt zugleich eine Abgrenzung vor. Das Kapitel 2.7 verweist auf die Klassifikation von Lernstrategien und nennt passende Lerntechniken. Zwei Modelle des Selbstregulierten Lernens werden im Unterkapitel 2.8 erläutert. Das Unterkapitel 2.9 erklärt, wie Lernstrategien erworben werden. Im Zentrum des Unterkapitels 2.10 steht die Diagnostik und Erfassung von Lernstrategien. Das letzte Unterkapitel schliesst mit der Förderung von Lernstrategien ab. Die Fragestellung wird im Kapitel 3 konkretisiert (siehe Seite 35). Der forschungsmethodische Teil (siehe Kapitel 4, Seite 36 und Kapitel 4, Seite 46) schliesst daran an, begründet den Forschungsprozess und zeigt das Verfahren der Forschungsmethodik. Der Forschungsprozess dieser Masterarbeit orientiert sich an der qualitativen Sozialforschung (siehe Kapitel 4.1, Seite 36). Als Forschungsmethode dient ein Leitfadenterview (siehe Kapitel 4.3.2, Seite 38). Mittels dieses Leitfadenterviews werden Lehrpersonen der Begabtenförderung befragt. Sie sind in der Rolle der Expertinnen bzw. Experten (siehe Kapitel 4.3.3, Seite 39). Anschliessend wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt (siehe Kapitel 4.5, Seite 40), um die Experteninterviews in einem weiteren Schritt in Bezug zur Fragestellung zu untersuchen. Die induktiven Kategorien, die sowohl aus der Theorie als auch aus den Interviews abgeleitet werden, dienen für die Ergebnisdarstellung und die daraus entstehenden Interpretationen zur Beantwortung der Fragestellung im Diskussionsteil (siehe Kapitel 6, Seite 70).

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Begriffsdefinitionen

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden die Begriffe «Intelligenzquotient» und «Hochbegabung und hochbegabtes Verhalten» erklärt.

2.1.1 Intelligenzquotient

Ende des 19. Jahrhunderts entstand das Bedürfnis, die Leistungsfähigkeit des Menschen messen zu wollen (vgl. Ziegler A. , 2018, S. 23). Alfred Binet und Théodore Simon entwickelten 1905 den Binet-Simon-Test, den ersten brauchbaren Intelligenztest, der eine Aussage über das «Intelligenzalter» eines Kindes zuließ. Jedoch wies er eine Schwäche auf, denn der Test ging von der Annahme aus, dass die menschliche Intelligenz im Lebensverlauf kontinuierlich zunahm. 1912 erfand deshalb William Stern den Intelligenzquotienten (IQ). Er empfahl das «Intelligenzalter» durch das «Lebensalter» zu teilen und diesen Quotienten mit 100 zu multiplizieren. Dies erwies sich jedoch ebenfalls als problematisch, denn die Intelligenz bleibt eher stabil, während das Lebensalter steigt. Folglich würde der IQ mit zunehmendem Alter immer weiter abnehmen. Der amerikanische Psychologe David Wechsler schlug 1932 vor, den erreichten Punktwert im Intelligenztest einer Person, am Mittelwert und der Standardabweichung von 15 der Altersgruppe dieser Person zu standardisieren. Dieses Vorgehen ist bis heute noch anerkannt (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 34). Der IQ lässt sich heute folgendermassen definieren: «Der IQ ist ein reines Vergleichsmass, das angeben soll, wie die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer Person relativ zu derjenigen einer vorab bestimmten Vergleichsgruppe liegt» (Ziegler A. , 2018, S. 24). Es ist davon auszugehen, dass Intelligenz ein beständiges Merkmal ist, welches in der Bevölkerung normal verteilt ist. Die Abbildung 1 zeigt die Verteilung des IQs als Normalverteilungskurve an. Die Flächen unter der Kurve, welche durch die vertikalen Striche unterteilt sind, geben die prozentuale Häufigkeit an, mit der die jeweiligen IQ-Werte in der Bevölkerung verteilt sind.

Abbildung 1: IQ-Kurve mit Mittelwert 100 und einer Standardabweichung von 15 (Ziegler, 2008, S. 25)

IQ-Werte zwischen 85 und 115 werden als durchschnittlich angesehen. Ungefähr 68% der Bevölkerung weist einen IQ-Wert in diesem Bereich auf. Werte mit einer Standardabweichung unter 85 bilden eine niedrige Intelligenz ab und solche mit zwei Standardabweichungen werden als sehr niedrige Intelligenz bezeichnet. Eine Standardabweichung, die höher ist als 115, gilt als hohe Intelligenz und zwei Standardabweichungen sogar als sehr hohe Intelligenz (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 36).

2.1.2 Hochbegabung und hochbegabtes Verhalten

Im deutschsprachigen Raum ist jemand hochbegabt, wenn er über einen IQ von 130 verfügt. Dies entspricht ca. zwei bis drei Prozent der Bevölkerung (vgl. Ziegler A. , 2018, S. 24). Der Begriff «Hochbegabung» lässt jedoch keine präzise Definition zu. In der Fachliteratur lassen sich somit Bezeichnungen wie «hochbegabt, genial, spitzenbegabt, talentiert, hochintelligent» finden. Experten und Expertinnen sind sich heute einig, dass die Intelligenzmessung ein komplexer Prozess ist. Heute wird bei einem Verdacht auf Hochbegabung immer noch der IQ erhoben mittels Testverfahren mit Denkaufgaben und Wissensfragen. Jedoch werden auch das soziale Umfeld, Interessen, Motivation und weitere Persönlichkeitsmerkmale ermittelt. Es ist bekannt, dass Zuschreibungen wenig darüber aussagen, wie sich ein Kind mit einer Hochbegabung entwickeln wird. Die Entfaltung ist von persönlichen Charaktereigenschaften, wie z.B. Motivation und Ausdauer, und dem jeweiligen Umfeld abhängig (vgl. Huser, 1999, S. 6–7). Eine hohe Intelligenz muss nicht zwingend zu herausragenden Leistungen führen. Folglich spielen neben der hohen Intelligenz noch weitere Merkmale eine wesentliche Rolle. Seit 1970 beschäftigt sich der US-amerikanische Psychologe Joseph S. Renzulli mit dieser Frage. Mittels biografischer Analysen fand er heraus, dass – neben hohen intellektuellen Fähigkeiten – auch Motivation und Kreativität zum Erbringen von hohen Leistungen erforderlich sind. Diese drei Voraussetzungen führt Renzulli im «Drei-Ring-Modell» (siehe Abbildung 1, Anhang 1) zusammen. Die Schnittmenge bezeichnet er nicht als Hochbegabung, sondern als «hochbegabtes Verhalten». Der niederländische Psychologe Franz J. Mönks entwickelte das Drei-Ring-Modell weiter und kreierte daraus das «Triadische Interdependenz-Modell» (siehe Abbildung 2, Anhang 1). Er nahm die Idee von Renzulli auf, erweitert das Modell jedoch darüber hinaus, indem er die Abhängigkeit des Auftretens eines hochbegabten Verhaltens von bestimmten Umweltmerkmalen (Schule, Freunde, Familie) betont. Da wechselseitige Abhängigkeiten vorliegen, spricht Mönks von einem Interdependenz-Modell (vgl. Brunner, Gyseler, & Lienhard, 2005, S. 14).

2.2 (Hoch-) Begabungsmodelle

In der Literatur finden sich diverse Modelle zur (Hoch-) Begabung. Die folgenden zwei ausgewählten Modelle weisen alle einen Bezug zu Lernstrategien auf, welche im Zentrum dieser Masterarbeit stehen. Laut Fischer sind diese Modelle die theoretische Grundlage, welche die Bedeutsamkeit von Lernstrategien in der Begabtenförderung veranschaulicht. Die neueren (Hoch-) Begabungsmodelle unterscheiden zwischen Begabung (Potenzial) und Leistung (Performanz). Zugleich betonen sie die Bedeutsamkeit des Lernprozesses und dessen Einflussfaktoren, die als Persönlichkeits- und Umweltmerkmale bezeichnet werden. Diese sind für die Umsetzung von Begabung (Potenzial) in Leistung (Performanz) von Bedeutung (vgl. Fischer & Fischer - Ontrup, 2014, S. 394).

2.2.1 Das Münchner (Hoch-) Begabungsmodell von Heller

Eines der bekanntesten multifaktoriellen Begabungsmodelle ist das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller und Perleth aus dem Jahre 1994 (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 25). Im Münchner Hochbegabungsmodell ist eine überdurchschnittliche Begabungen (Potenzial) nicht allein für überdurchschnittliche Leistungen (Performanz) verantwortlich. Das Münchner Hochbegabungsmodell (siehe Abbildung 2) muss man sich als System mit vier Variablen – Begabungsfaktoren (grün), nicht kognitive Persönlichkeitsfaktoren (blau), Leistung (orange) und Umweltfaktoren (gelb) – vorstellen. Diese Variablen stehen in Wechselbeziehungen zueinander. Eine hohe Leistungsmotivation, gute Stressbewältigung, gut entwickelte Arbeits- und Lernstrategien, geringe (Prüfungs-)

Angst und selbstwertförderliche Kontrollüberzeugung sind Persönlichkeitsmerkmale, die sich lernförderlich auswirken. Auf der Ebene der Umwelt sind folgende leistungsförderliche Merkmale von Bedeutung: förderliche Instruktionsqualität im Unterricht, eine unterstützende familiäre Lernumwelt, positives Klassenklima oder kritische Lebensereignisse (vgl. Heller & Perleth, 2007, S. 143–144).

Abbildung 2: Münchener Hochbegabungsmodell (In Anlehnung an Heller & Perleth, 2007, S. 143)

2.2.2 Das Integrative Begabungs- und Lernprozessmodell von Fischer

Das «Integrative Begabungs- und Lernprozessmodell» von Christian Fischer aus dem Jahre 2012 baut auf der Grundstruktur vom Münchner (Hoch-) Begabungsmodell auf. Auch dieses (Hoch-) Begabungsmodell (siehe Abbildung 3) unterscheidet zwischen Begabung (Potenzial) und Leistung (Performanz). Die zentralen Einflussfaktoren auf den Lern- und Entwicklungsprozess sind die Umweltfaktoren (Lehrstrategien, Lernbegleitung und Leistungstraining) in Wechselwirkung mit den Persönlichkeitsfaktoren (Leistungsmotivation, Selbststeuerung und Lernstrategien). Die genannten Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren können auf den Lernprozess sowohl positiv einwirken als Kontext für Leistungsexzellenz als auch negativ, indem Lernschwierigkeiten auftauchen (vgl. Fischer & Fischer - Ontrup, 2014, S. 394).

Abbildung 3: Integratives Begabungs- und Lernprozessmodell (Fischer, & Fischer-Ontrup, 2014, S. 394)

2.3 Lernstörungen bei Hochbegabungen

Ein wesentliches Merkmal von hochbegabten Menschen ist, dass sich ihre intellektuellen Fähigkeiten bereits früh zeigen. Je nach sozialer Umgebung, in der sie aufwachsen, entwickeln sie Interessen für bestimmte Tätigkeiten. Diesen widmen sie sich mit viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Sie schöpfen daraus grosse Freude und Befriedigung, was die Motivation weckt, sich mit diesen Interessen und Tätigkeiten weiter auseinanderzusetzen. Zudem verfügen begabte Personen über eine hohe Auffassungsgabe und somit über eine schnelle Lerngeschwindigkeit (vgl. Jäncke, 2014, S. 118–119). Wenn intellektuell hochbegabte Kinder die Freude und Lust am Lernen verlieren, besteht die Gefahr, dass Lernstörungen entstehen können (vgl. Textor, 2014, S. 156). In den zwei folgenden Unterkapiteln wird genauer auf deren Ursachen und die verschiedenen Formen von Lernstörungen eingegangen.

2.3.1 Unterforderung

Laut Steinheider (2014) kann davon ausgegangen werden, dass Kinder mit einer Hochbegabung aufgrund ihrer schnellen Auffassung und Lerngeschwindigkeit eher gefährdet sind, sich im Unterricht zu langweilen als durchschnittlich begabte Kinder (vgl. S. 133). Gemäss Huser (1999) reagiert jedes Kind unterschiedlich auf Unterforderung, allerdings tritt die folgende Auflistung von Verhalten häufig auf (vgl. S. 20):

- Verlust an Lern- und Arbeitsmotivation und Interesse am Schulstoff
- Geringe Motivation und bewusstes Produzieren von Fehlern
- Konzentration nimmt ab und die Flüchtigkeitsfehler erhöhen sich
- Lustlose Arbeitshaltung und flüchtige Arbeitshaltung
- Impulskontrolle nimmt ab und heftige Gefühlsreaktionen treten auf
- Flucht in Traumwelten

Mädchen scheinen dabei eher mit psychosomatischen Beschwerden (z.B. Depressionen) zu Hause zu reagieren, wohingegen Knaben eher mit Aggressivität und/oder störenden Beschäftigungen im Unterricht auf sich aufmerksam machen (vgl. Huser, 1999, S. 21; Textor, 2014, S. 157). Lernende mit einer Hochbegabung verfügen oft aufgrund ihres Begabungsselbstkonzeptes und den damit teilweise verbundenen Anstrengungsvermeidungstendenzen über unzureichende Strategien (vgl. Weinert & Waldmann; zitiert nach Fischer, 2008, S. 89). Sie sind daher für die Entwicklung von Lernschwierigkeiten besonders gefährdet (vgl. Fischer, 2008, S. 89). Zudem kann eine dauerhafte Unterforderung zu Lernunlust führen und das Kind läuft Gefahr, im Denken träge zu werden. «Dies bezieht sich vor allem auf den Neuerwerb von Lern- und Arbeitstechniken und die Strategien ihres Vollzugs» (Trautmann, 2016, S. 144). «Je mehr Langeweile erlebt wird, desto weniger Lernstrategien werden grundsätzlich eingesetzt» (Obergrösser, Schiller, & Stöger, 2017, S. 128). Wenn Lerninhalte für Lernende mit einer Hochbegabung keine Herausforderung darstellen, können sie auch gute Leistungen ohne den Gebrauch von Lernstrategien erzielen (vgl. Ablard & Lipschultz; zitiert nach Obergrösser et al., 2017, S. 129). Eine mögliche Erklärung ist, das Hochbegabte bei Unterforderung den Einsatz von Lernstrategien als überflüssigen Aufwand erachten. Insbesondere wenn die Leistungsanforderungen steigen, wird der fehlende bzw. nicht optimale Einsatz von Lernstrategien bei Hochbegabten problematisch für ihre weitere Schulkarriere (vgl. Obergrösser et al., 2017, S. 129). Des Weiteren wirken sich die negativen Konsequenzen auf die Persönlichkeit und Leistungsfähigkeit aus (vgl.

Preckel & Vock, 2013, S. 90). Huser (1999) betont: «Praktisch jedes Kind, das sich aggressiv verhält, agiert aus einer Hilflosigkeit heraus und sendet somit Notsignale an die Erziehenden aus» (S. 21).

2.3.2 Underachievement

Wenn Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung über einen längeren Zeitraum nicht genug gefordert werden, besteht die Gefahr, dass sie sich zu «Underachievern» entwickeln. Sie erbringen in der Schule trotz einem hohen IQ nur unterdurchschnittliche Leistungen (vgl. Textor, 2014, S. 156). «Underachievement gilt als empirisch reliables Konstrukt und als sozio-emotionales Entwicklungsrisiko für die Lernbiographie und die Persönlichkeitsentwicklung der Betroffenen» (Hagelgans, 2015, S. 164). Zudem laufen diese Schülerinnen und Schüler Gefahr, wegen schlechten Leistungen in der Schule gänzlich zu scheitern (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 82). Die Schätzungen, wie viele Kinder und Jugendliche mit einer Hochbegabung Underachiever sind, gehen stark auseinander. Rost (2007) schätzt den Anteil mit 11 % eher klein ein, weist aber auch darauf hin, dass in der Literatur Schätzungen bis zu 50 % genannt werden (vgl. S. 8). «Solche Angaben sind jedoch abstrus überhöht und zeugen ebenfalls von Unkenntnis über diejenigen Faktoren, die die Auftretenshäufigkeit determinieren» (Rost, 2007, S. 8). Hagelgans (2015) betont zudem, dass Knaben etwa doppelt so oft wie Mädchen davon betroffen sind (vgl. S. 164). In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die Ursachen für Underachievement facettenreich sind (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 84). Weder in der «Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten» (ICD) noch im «Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen» (DMS) ist Underachievement als eine eigenständige Lernstörung aufgeführt. Im ICD-System ist sie in der Z-Kategorie (Z55; Kontakttänle in Bezug zur Ausbildung) vorhanden. Underachievement ist eine Auffälligkeit, welche Anlass zur Beobachtung und Beratung gibt (vgl. Brunstein & Glaser, 2014). Die Liste von Defiziten bei Underachiever ist lang (vgl. Rost, 2007, S. 8–9):

- Defizite im Lern- und Arbeitsverhalten: ineffektive Lernstrategien, wenig metakognitives Wissen, ungünstige Attributionsverhalten bei Erfolg oder Misserfolg, schlechtes Zeitmanagement, unrealistische Zielperspektive, geringe Anstrengungsbereitschaft, Motivationsdefizit, eine insgesamt negative Einstellung zum Lernen und zur Schule, mangelnde Zielkontrolle, kurze Konzentrationsspanne, geringes Durchhaltenvermögen.
- Defizite im emotionalen Bereich: geringe seelische Stabilität, hohe Emotionalität, aggressive Impulsivität, wenige Glücks- und Zufriedenheitsmomente, erhöhte Ängstlichkeit.
- Defizite im sozialen Umgang: soziale Unzufriedenheit, Scheu vor Sozialkontakt, geringe soziale Beliebtheit, Missachtung von sozialen Regeln, wenige oder nur oberflächliche Freundschaften.
- Defizite im Selbstkonzept: häufige Unterlegenheitsgefühl, mangelndes Selbstvertrauen, verstärkte Misserfolgserwartung, geringe Selbstüberzeugung, negatives Selbstbild, niedriges schulisches Selbstkonzept, geringe Selbstwirksamkeitserwartung

Bei Underachievern sollte die Förderung darauf abzielen, dass die Qualität und Quantität von Lernhandlungen erhöht wird. Eine erfolgreiche Förderung zeichnet sich dadurch aus, dass die schulischen Leistungen sich dem Intelligenzniveau angleichen. Die Förderung sollte folgende Ziele beinhalten (vgl. Brunstein & Glaser, 2014, S. 37):

- Vermittlung von Lernstrategien und Lerntechniken (z.B. Zeitmanagement), welche ungenügend beherrscht werden
- Steigerung von metakognitiven Aktivitäten (z.B. Selbstkontrolle des Lernverhaltens) und Aufbau von leistungsförderlicher Ursachenerklärung (z.B. Attributionstraining)
- Anregung der Lernmotivation und Förderung selbstregulierenden Lernens (z.B. Formulierung von Lernzielen, Selbstbeobachtungen und Selbstverstärkung)

Rost (2007) betont: «Hochbegabte Underachiever werden also von ihren Bezugspersonen insgesamt als schwierig und als weniger intelligent wahrgenommen» (S. 8). Die Entdeckung von Underachievern stellte eine Herausforderung für Lehrkräfte dar (vgl. ebd., S. 9). Laut Brunstein und Gläser (2014) stabilisiert sich das Underachievement-Syndrom ab einem Alter von ungefähr 10 bis 12 Jahren. Interventionen in Form von Förderungen sollten nach Möglichkeit früher ansetzen, damit einer Verfestigung entgegengewirkt werden kann (vgl. S. 37). Zudem sollen Förderansätze für Underachiever individuell auf das jeweilige Kind bzw. Jugendlichen zugeschnitten sein. Wichtig ist, dass die Förderung mehrgleisig angelegt ist. «Die meisten dieser Interventionen bei Underachievern wirken nicht von heute auf morgen. Die Bezugspersonen müssen sich häufig auf einen mühsamen Weg mit allerlei frustrierenden Rückschlägen einstellen» (Steinheider, 2014, S. 245).

2.4 Schulischer Misfit

Das Zürcher «Fit-Konzept» (siehe Abbildung 4) von Largo und Jenni (2007) ist eine Erweiterung der Arbeit von Chess und Thomas. Chess' und Thomas' Auffassung nach entwickelt sich ein Kind optimal, wenn eine Passung bzw. «ein Fit» zwischen seinem Temperament und seiner Motivation einerseits und den Anforderungen, Erwartungen und Möglichkeiten der Umwelt andererseits bestehen. Im Konzept von Largo und Jenni beschreiben diese eine möglichst hohe Passung zwischen Kind und Umwelt in den folgenden drei wesentlichen Bereichen: (1) Grundbedürfnisse (Befriedigung körperlicher und physischer Bedürfnisse), (2) soziale Anerkennung und (3) Entwicklung und Lernen. Ein «Fit» besteht dann, wenn zwischen diesen drei Bereichen eine Passung zwischen den kindlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Umwelt vorliegt. Ist dies über einen längeren Zeitraum nicht möglich oder nur teilweise, spricht man von einem «Misfit» (vgl. Largo & Jenni, 2007, S. 19–20).

Abbildung 4: Misfit-Konzept (Largo & Jenny, 2007, S. 19)

Brunner et al. (2005) betonen, dass sich die Sonderpädagogik mit genau solchen Themenbereichen beschäftigt, welche Bestandteil eines solchen Misfits sind (vgl. S. 31). Besteht der Zustand über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder länger, kann es zu Entwicklungsbeeinträchtigungen des Kindes kommen, die sich in Verhaltensauffälligkeiten, Lernproblemen oder psychosomatischen Symptomen zeigen können. Ein Misfit muss jedoch nicht zwingend zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen. Günstige Persönlichkeitsmerkmale können durchaus schützend wirken und dazu führen, dass das Kind von sich aus lernt, den vorhandenen Misfit – insbesondere wenn es sich um ein klassischer oder ein externer Misfit handelt – zu regulieren (vgl. Brunner, 2017, S. 17–18). Hoyningen-Süess und Gyseler unterscheiden drei Arten des Misfits: klassisch, intern und extern (vgl. ebd., S. 16). Diese drei Arten werden in den folgenden drei Unterkapiteln genauer erläutert.

2.4.1 Klassischer Misfit

Laut Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) liegt ein **klassischer Misfit** im Zusammenhang mit Hochbegabung dann vor, wenn «eine Diskrepanz zwischen Sachkompetenzen und Lernbedürfnissen des Kindes und den Erwartungen und Anforderungen der sozialen Umwelt» besteht (S. 25). Des Weiteren weisen sie auch auf die unterrichtlich bedingte Unterforderung hin. Sie betonen, dass das Vorwissen der Kinder mit einer Hochbegabung im Vergleich zur Altersgruppe deutlich höher und die Lerngeschwindigkeit wesentlich schneller ist (vgl. (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 25). Brunner (2017) erwähnt, dass sich ein Underachievement entwickeln kann, wenn eine solche Situation über längere Zeit bestehen bleibt (vgl. S. 16). Diese Situation lässt sich in der Regel gut beheben, wenn das schulische Angebot auf die Bedürfnisse von Kindern mit einer Hochbegabung angepasst wird.

2.4.2 Interner Misfit

Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) bezeichnen einen **interner Misfit** als eine Dissonanz zwischen mindestens zwei Merkmalen der individuellen Entwicklungsvoraussetzungen des Kindes. Die hohe Begabung muss eines dieser Merkmale sein (vgl. S. 25). Dies kann sich darin auszeichnen, dass z.B. ein Kind ein sehr hohes Denktempo aufweist, jedoch seine fein- bzw. grobmotorischen Fähigkeiten es daran hindern, Denkwege und Lösungen in einer vernünftigen Zeit zu Papier zu bringen. Die Ursachen von internen Misfits und deren mögliche Lösung unterscheiden sich von denjenigen des klassischen Misfits. Beim inneren Misfit sind sonderpädagogische Massnahmen notwendig (vgl. Brunner, 2017, S. 17). Fischer und Fischer-Ontrup (2017) verwenden für solche Kinder die Bezeichnung «twice exceptional children» (S. 231). Laut Harder (2009) weisen diese Kinder neben einer Hochbegabung verschiedene Subkategorien spezieller Beeinträchtigungen auf, wie z.B. spezielle Lernstörungen (z.B. Lese-Rechtschreibstörungen, Rechenstörungen), Autismus oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Des Weiteren betont Harder, dass es schwierig ist, diese Kinder zu erkennen (vgl. Harder, 2009, S. 64).

2.4.3 Externer Misfit

Bei einem **externen Misfit** liegt eine Diskrepanz zwischen zwei Merkmalen der Umwelt vor: der Lehrkraft und den Eltern, wenn sich deren Erwartungen nicht decken (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 26). Laut Brunner (2017) betrifft es aber das Kind zentral. Ein externer Misfit könnte z.B. sein, wenn die Eltern und die Schule sich bezüglich Förderangebot nicht einigen können. Die Schule bietet zusätzliche vertiefte Förderangebote an, die Eltern wünschen sich jedoch ein Überspringen oder die Überweisung an eine spezielle Schule für Hochbegabte.

Das Kind befindet sich somit in einem Spannungsfeld zwischen widersprüchlichen Wünschen. In der Folge kann das Kind sich in eine Minderleistung zurückziehen. Der Konflikt lässt sich nur lösen, wenn eine bessere Passung von elterlichen Wünschen und schulischen Möglichkeiten und Zielen erreicht werden kann (vgl. Brunner, 2017, S. 17–18).

2.5 Begabtenförderung

2.5.1 Selbstreguliertes / Selbstgesteuertes Lernen in der Begabtenförderung

Nachdem Eltern in den letzten Jahren auf die Förderung von Kindern mit Hochbegabung aufmerksam gemacht haben, findet nun auch in den Schulen ein verstärktes Engagement im Bereich der Förderung dieser Kinder statt. Neben anfänglichen Förderungen ausserhalb des Klassenzimmers entsteht zunehmend auch die Forderung nach individualisierter und differenzierter Förderung innerhalb des Unterrichtes. Die zentrale Frage ist, wie ein begabtenfördernder Unterricht aussehen soll. Hierfür wird oft der Ansatz des «Schoolwide Enrichment Models» (siehe Kapitel 2.5.3, Seite 17) aus den USA aufgegriffen. Auch reformpädagogische Ansätze von Montessori-Schulen oder Jenaplan-Schulen werden genannt. Diese Förderansätze beziehen sich alle verstärkt auf «Selbstgesteuerte Lernformen» (z.B. Freiarbeit, Projektarbeit) und sollen in der Begabtenförderung realisiert werden (vgl. Fischer, 2008, S. 83). Unter «Selbstgesteuertem bzw. Selbstreguliertem Lernen» wird das Ausmass verstanden, in dem eine Person fähig ist, das eigene Lernen – ohne Hilfe anderer Instanzen – zu steuern und zu kontrollieren (vgl. Simons, 1992, S. 251). Laut Weinert (1982) ist Selbstreguliertes Lernen, wenn «der Handelnde die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann» (S. 102). Hochleistung zeigt sich in der Regel nicht in der Reproduktion von Wissen, sondern in Handlungen, d.h. in Fähigkeiten, die in Performanz realisiert werden und eine Wirkung auf ihre Umwelt zeigen. Darum ist Begabtenförderung bestrebt, Leistungen produktiv in Form von «Eigenleistungen» sichtbar zu machen z.B. in Präsentationen, Experimenten, Vorführungen und eigenen Projekten. Solche Leistungsfähigkeit setzt das Erlernen von Denk- und Lernstrategien voraus (vgl. Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 56). In den USA konnte in einer Untersuchung festgestellt werden, dass mit einem Training von Arbeits- und Lerntechniken die Schülerinnen und Schüler zu 64 Prozent besser im Stande waren, eigene Projekte zu bearbeiten (vgl. Renzulli et al.; zitiert nach Stedtnitz, 2009, S. 135). Das Selbstregulierte Lernen lässt sich auch aus lernpsychologischer Sicht begründen, indem die besonderen Merkmale des Lernens hochbegabter Kinder berücksichtigt werden (vgl. Fischer, 2008, S. 89). Diese speziellen Merkmale sind: hohes Lerntempo, grosse Tiefe und Komplexität des Verstehens von Zusammenhängen, intelligentes Organisieren des Wissens, hohe metakognitive Fähigkeiten sowie hohe Kreativität (vgl. Weinert; zitiert nach Fischer, 2008, S. 89). Diesen Ansprüchen kann z.B. in Form von eigenen Projekten je nach Interesse Rechnung getragen werden. Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass auch Lernende mit einer Hochbegabung darauf angewiesen sind, Lernstrategien zu erwerben, damit sie im Selbstregulierten Lernen erfolgreich sind (vgl. Heller & Hany; George; zitiert nach Fischer, 2008, S. 89).

2.5.2 Akzeleration & Curriculum Compacting

Unter dem Begriff «Akzeleration» wird im normalen Schulalltag das Verkürzen oder auch Weglassen von Wiederholungs- und Übungsphasen verstanden. Mit Hilfe der Akzeleration soll einerseits einem Motivationsverlust des Kindes mit einer Hochbegabung entgegengewirkt und andererseits der Basislernstoff schneller durchgearbeitet

werden. Es kann auch das Überspringen einer Klasse bedeuten (vgl. Trautmann, 2016, S. 152). «Unter Akzeleration versteht man «jede Massnahme», die es einer Schülerin oder einem Schüler ermöglicht, den vorgesehenen Lehrplan oder Teile davon früher zu beginnen, zu beenden oder schneller zu passieren, als es teils üblich, teils gesetzlich vorgesehen ist» (Heinbokel; zitiert nach Trautmann, 2016, S. 153). Unter dem Begriff «Curriculum Compacting» ist die Lernplanstraffung gemeint und somit eine Massnahme innerhalb der Akzeleration. Die Didaktik des Curriculum Compacting beinhaltet (vgl. Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 43):

- Differenzierung der Lernziele
- Identifizierung der Lernenden, welche den Lernstoff bereits beherrschen
- Verkürzung der Lern- und Übungszeit
- Anbietung von herausfordernden Alternativen z.B. eigene Projekte (siehe Enrichment)

2.5.3 Schoolwide Enrichment Modell (SEM)

Beim «Enrichment» handelt es sich um eine Anreicherung des Lernstoffes in Kombination mit einer vertieften Auseinandersetzung (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 142). Das «Schoolwide Enrichment Modell» (SEM) (siehe Anhang 1, Abbildung 3) von Joseph Renzulli und Sally Reis ist ein anerkanntes Modell zur Anreicherung in der Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler. Die Förderung findet hauptsächlich im Regelunterricht und mit zusätzlichen Lernangeboten (Enrichment) statt. In der Regel wird die Förderung in beiden Teilbereichen – Regelunterricht und Enrichment – der Schule kombiniert. Das SEM ist theoretisch abgestützt und in der Praxis ein bewährtes (Aus-)Bildungskonzept, das Schulen den Weg aufzeigt, wie sie flexibel mit ihren Möglichkeiten und Ressourcen ein eigenes Programm entwickeln können (vgl. Müller-Oppliger, 2014, S. 135).

2.5.4 Typen von Enrichment im Unterricht

Enrichment kann innerhalb oder auch ausserhalb des Klassenunterrichts umgesetzt werden. Ausserhalb wäre z.B. in Begabtenförderungsprogrammen oder an ausserschulischen Orten. Das dreistufige Enrichment – auch das Triad-Modell genannt – soll Kinder darin ermutigen, sich schöpferisch-produktiv zu betätigen. Es besteht aus drei didaktischen Elementen, die in wechselseitiger Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig ergänzen (vgl. Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 44). Die Kinder werden in verschiedene Themen, Interessensgebiete und Fachbereiche eingeführt oder sie wählen selber Interessensgebiete aus, welche die Anwendung von Fertigkeiten und Methoden voraussetzen [Lernstrategien, Anm. d. Ver.]. Die drei Enrichment-Typen des Triad-Modells (siehe Anhang 1, Abbildung 4) werden in den folgenden drei Unterkapiteln genauer vorgestellt.

2.5.4.1 Enrichment Typ I

Der Enrichment Typ I baut auf Aktivitäten und Begegnungen mit erfolgreichen Personen auf, welche das Interesse und die Neugier der Kinder wecken soll. Es sind direkte Erfahrungen mit realen Themen, Problemstellungen, fremden Kulturen, Berufsfeldern usw., welche nicht als Wissensinhalte im regulären Lehrplan vorgesehen sind. Indem das Interesse geweckt wird, sollen die Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit erweiterten

Lernfeldern angeregt werden. Von diesem Angebot sollen alle Kinder einer Stammklasse profitieren dürfen (vgl. Renzulli & Reis; zitiert nach Stiftung für hochbegabte Kinder und Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 44–45).

2.5.4.2 *Enrichment Typ II*

Der Enrichment Typ II setzt bei der Förderung von Lernstrategien, Arbeits- und Denktechniken und Methodenkompetenz an. Die Schülerinnen und Schüler sollen Kompetenzen erwerben, welche sie dazu befähigen, anspruchsvollere und komplexere Aufgaben eigenständig zu bearbeiten oder individuelle Projekte zu realisieren. Diese überfachlichen Kompetenzen werden primär in der Stammklasse vermittelt und vertieft. In den Enrichmentprogrammen werden diese an erhöhte Anforderungen gekoppelt und somit aktiviert. Ebenfalls sollen die Schülerinnen und Schüler kreative Fähigkeiten entwickeln, um anspruchsvolle Informations- und Kommunikationstechnologien und -medien sowie kritisches Denken und Techniken des Selbstmanagements zu erlernen. Laut Renzulli und Reis (2001) kann ein Teil dieser Techniken isoliert trainiert werden, während andere erst im Zusammenhang mit Lerninhalten und individuellen Projekten erlernt werden können (vgl. S. 174). Zudem ist es möglich, Typ II-Aktivitäten an bereits laufenden Projekten zu koppeln oder projektunabhängig durchzuführen (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 174).

2.5.4.3 *Enrichment TYP III*

Im Enrichment Typ III arbeiten die Schülerinnen und Schüler alleine oder in Kleingruppen an persönlichen Projekten, welche sich an ihren Interessen orientieren. Dabei sollen sie Gelegenheit bekommen, Hochleistungsverhalten zu zeigen (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 174). Die individuelle Arbeit soll qualifiziert, ziel- und ergebnisgerichtet sein. Die Schülerinnen und Schüler können während der regulären Schulzeit in der Stammklasse in Form des Curriculum Compacting in Kombination mit dem Enrichment arbeiten oder in Gefässen der Begabtenförderung als Pull-out-Programm. Wichtig ist, dass die Projektarbeiten durch professionelle Lernbegleitungen von Personen betreut werden. Diese Personen müssen über die erforderlichen Kompetenzen sowohl bezüglich der jeweiligen Fachlichkeit, der Lernberatung und des Lern-Coachings sowie der Zusammenarbeit mit (Hoch-) Begabten verfügen (vgl. Renzulli & Reis; zitiert nach Stiftung für hochbegabte Kinder und Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 44–45). Indem die Projektergebnisse in Form von schriftlichen Arbeiten und mündlichen Vorträgen im Rahmen einer «Expertentagung» einem erweiterten Publikum vorgestellt werden, erleben die Lernenden mit einer Hochbegabung den Strategieerwerb als persönlichen Erfolg (vgl. Fischer; zitiert nach Fischer, 2008, S. 91).

2.5.5 Talent-Portfolio

Im Talent-Portfolio sind Informationen der Schülerin bzw. des Schülers zusammengetragen, welche sich an den Stärken orientieren. Diese Informationen sollen für die Förderung genutzt werden. Damit überhaupt ein Talent-Portfolio erstellt werden kann, müssen einige Informationen über die Person vorliegen, z.B. die Interessensgebiete, Motivationsaspekte und Lernpräferenzen (vgl. Renzulli, Reis, & Stednitz, 2001, S. 63). Das Talent-Portfolio stellt mit der Zeit eine Sammlung individualisierter Leistungen dar. Anhand von schulischen und ausserschulischen Leistungsnachweisen soll das Lernpotenzial, die Interessen, aber auch Lern-, Denk- und Ausdrucksweisen der Lernenden zunehmend erfasst werden (vgl. Müller-Oppliger, 2014, S. 261). Oppliger verwendet für das Talent-

Portfolio auch den Namen «Entwicklungsportfolio». Es umfasst unterschiedliche Teile je nach deren Funktion innerhalb des Lernprozesses (vgl. Müller-Oppliger; zitiert nach Müller-Oppliger, 2015, S. 52–54):

- **(1) Lern- und Interessenprofil** des Lernenden (das «ICH-Buch»)
- **(2) Sammlung von Leistungen** (Lernprodukte, Leistungen)
- **(3) Lernjournal** (Reflexion-Tagebuch zu eigenen Lernwegen)
- **(4) Logbuch** (Planungsinstrument)

Das **(1) Lern- und Interessensprofil** beinhaltet das Selbstverständnis und das Verständnis der eigenen Lernpräferenzen. Es beinhaltet folglich z.B. Informationen und Notizen von Lerntypentests, Interessenfragebögen, Selbsteinschätzungen zu eigenen Fähigkeiten und Stärken- / Schwächenprofile. Ebenfalls sind Protokolle von Lernberatungen sowie individuelle Lernzielvereinbarungen und allenfalls auch ein Förderplan für die nächsten Lernetappen in diesem Teil abgelegt. Die **(2) Sammlung von Leistungen** kann Beispiele von Arbeiten, Fotos, Texten, Notizen, Briefe und vieles mehr zur Dokumentation des Lernens und Wissensstandes beinhalten. Es ist bewusst zwischen Lernprodukten (**Sammlung von Leistungen**) und der Reflexion des Lernverlaufs (**Lernjournal**) zu trennen. Dies wird damit begründet, dass ein Lernprodukt auch für eine Leistungsbeurteilung genutzt werden kann und es zwischen dem Lernenden und der Lehrperson zu einem Vertrauensbruch kommen könnte, wenn die Reflexion ebenfalls dafür herangezogen werden würde. Im **(3) Lernjournal** wird der Lernweg der Schülerin bzw. des Schülers reflektiert. Die Reflexion bezieht sich auf die *kriteriale Ebene* (sachlich-fachliche Richtigkeit des Gelernten), die *prozedurale Ebene* (Vorgehensweise, Einsatz von Lerntechniken und -strategien) und die *personale und identitätsstiftende Ebene* der Lerninhalte (Widerstände und Motivierendes gegenüber dem Lerninhalt, Selbstbezug). Auch wichtige Erkenntnisse aus dem Lernberatungsgespräch mit der Lehrperson können in das Lernjournal aufgenommen werden. Das **(4) Logbuch** beinhaltet die Planungsschritte z.B. der eigenen Projekte. Das eigenverantwortliche Lernen wird durch das Talent-Portfolio gefördert, indem die Lernenden Mitverantwortung für ihren eigenen Lehr- / Lernprozess übernehmen. Zudem erlauben Portfolios vertiefte Einblicke in das Leistungsvermögen, in Lern-, Denk- und Ausdrucksstile sowie in Lerneinstellungen der Lernenden. Die Lehrperson kann in der Lernbegleitung in einen Dialog mit dem Lernenden treten. Die Lernbegleitung hat zum Ziel, fachliche als auch überfachliche Aspekte des Lernens und des Selbstmanagements der Schülerinnen und Schüler zu fördern (vgl. Müller-Oppliger, 2015, S. 52–54). Damit aber die Arbeit am Talent-Portfolio langfristig für Lehrperson und Lernende erfolgreich wird, muss es regelmässig bearbeitet und gepflegt werden (vgl. Eisenbart, Schelbert, & Stokar-Bischofberger, 2010, S. 65).

2.6 Definition und Abgrenzung zwischen Lernstrategien und Lerntechniken

Um eine hierarchische Unterteilung in der Literatur vorzunehmen, wird vereinzelt zwischen den Begriffen «Lernstrategien» und «Lerntechniken» differenziert (vgl. Wernke, 2013, S. 17). Hasselhorn und Gold definieren «**Lernstrategien**» folgendermassen:

Unter Lernstrategien versteht man Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel ausgerichtet sind und die über die obligatorischen Vorgänge bei der Bearbeitung von Lernanforderungen hinausgehen. Lernstrategien weisen wenigstens eine zusätzliche Eigenschaft auf, indem sie entweder international, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und / oder kapazitätsbelastend sind bzw. eingesetzt werden (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 89).

Wernke definiert «**Lerntechniken**» folgendermassen:

Lerntechniken sind als Teilhandlungen einer Lernstrategie zu verstehen und somit auf der Hierarchieleiter weiter unten angesiedelt als die Strategie im eigentlichen Sinne. Synonym zur Lerntechnik finden sich auch Begrifflichkeiten wie Lernmethoden, Lerntaktik oder Lernprozedur. Ein Beispiel für eine Lerntechnik wäre z.B. das schon erwähnte Bilden einer Eselsbrücke, um sich Dinge besser merken zu können. Diese Lerntechnik wiederum wird auf der höheren Ebene den kognitiven Lernstrategien zugeordnet (vgl. Wernke, 2013, S. 17).

Martin und Nicolaisen (2015) ergänzen noch folgenden Aspekt bezüglich «**Lerntechniken**»:

(Allgemeine) Lernstrategien werden durch Lerntechniken konkretisiert. Eine Lernstrategie beinhaltet gemäss dieser Sichtweise ein Set an verschiedenen Lerntechniken. So können z.B. Lernstrategien zur Organisation von Wissen durch Lerntechniken wie das Anstreichen von wichtigen Textstellen oder das Erstellen von Mindmaps konkretisiert werden (vgl. S. 12).

2.7 Klassifikation von Lernstrategien

Friedrich und Mandl (1992) unterscheiden zwischen den zwei Grundkategorien «Primär- und Stützstrategien». Die Primärstrategien beziehen sich auf die Verarbeitung des Lernstoffes und die Stützstrategien dienen der Aufrechterhaltung des Steuerungs- und Lernprozesses (vgl. S. 8). Diese Einteilung geht auf Dansereau zurück (vgl. 1978, S. 18–25). 1984 stellten Marton und Säljö ihre auf das Lernen gerichtete Klassifizierung vor. Sie machen eine Unterscheidung zwischen **Tiefen- und Oberflächenverarbeitungsstrategien**. Bei der Tiefenverarbeitung geht es um das Verständnis des Lerngegenstandes, wohingegen bei der Oberflächenverarbeitung das Auswendiglernen im Vordergrund steht (vgl. Morton & Säljö, 1984, S. 49–51). Diese zwei Strategien lassen sich den Primärstrategien zuordnen und stellen somit eine Feingliederung dar (vgl. Wernke, 2013, S. 25). Friedrich und Mandel (1992) definieren verschiedene Strategien in einem Lernprozess: **Wiederholungs-, Elaborations-, Organisations- und Kontrollstrategien** (vgl. S. 11–15). Elaborationsstrategien zählen zu den Tiefenstrategien, die Wiederholungsstrategien zu den Oberflächenstrategien und die Organisationsstrategien lassen sich nicht trennscharf und eindeutig zuordnen, sondern gehören zu beiden. Allesamt sind sie Primärstrategien. Sowohl die Kontrollstrategien als auch die **affektiven Strategien** nach Weinstein und Mayer (1986, S. 324) sind den Stützstrategien zuzuordnen (vgl. Wernke, 2013, S. 27). Mandl und Friedrich (1992) verwenden die Begriffe «kognitive und metakognitive Strategien» (vgl. S. 11–15). Dies sind zwei neue Oberbegriffe für Primär- und Stützstrategien und haben keine inhaltliche Neuerung zur Folge (vgl. Wernke, 2013, S. 27). Pintrich und Garcia (1994) splitten die affektiven Strategien von Weinstein und Mayer in die zwei Unterkategorien **internes und externes e** auf (vgl. Pintrich & Garcia 1994; zitiert nach Wernke, 2013, S. 28). Die Unterteilung in die Unterkategorien **kognitive Strategien, metakognitive Strategien und Ressourcenmanagement** ist eine heute anerkannte Klassifikation von Lernstrategien (vgl. Wernke, 2013, S. 28). Die vorliegende Masterarbeit orientiert sich an dieser anerkannten Klassifikation. Die Abbildung 5 zeigt die verschiedenen Klassifizierungen von Lernstrategien und gibt einen Überblick über den Aufbau und die Zusammenhänge.

Abbildung 5: Übersicht und Zusammenhänge von Lernstrategien (Wernke, 2013, S. 29)

In den weiteren Unterkapiteln (siehe Kapitel 2.7.1 bis 2.7.3.2) werden die verschiedenen Lernstrategien mit ihren Unterkategorien genauer dargestellt.

2.7.1 Kognitive Lernstrategien (Primärstrategien)

Unter dem Begriff «kognitive Lernstrategien» werden Prozesse beim Lernen verstanden, die sich dadurch auszeichnen, dass neue Informationen aufgenommen, verarbeitet, gespeichert, wiederabgerufen und auf neue Situationen angewendet werden (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 2; Hellmich & Wernke, 2009, S. 18). Bei den kognitiven Lernstrategien wird, wie bereits erwähnt, zwischen folgenden drei Arten unterschieden: Elaborations-, Organisations- und Wiederholungsstrategien (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 18; Lauth, Grünke & Brunstein, 2014, S. 265). Diese kognitiven Lernstrategien werden nicht isoliert voneinander eingesetzt, sondern häufig miteinander kombiniert (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 18). Die drei Typen von kognitiven Lernstrategien werden in den folgenden drei Unterkapiteln (siehe 2.7.1.1 bis 2.7.1.3) genauer erläutert.

2.7.1.1 Elaborationsstrategien

Unter dem Begriff «Elaborationsstrategien» werden Strategien verstanden, welche das Verstehen und Abspeichern von neuem Wissen zum Ziel haben. Elaborationsstrategien integrieren neue Informationen in bereits bestehende Wissensstrukturen, damit diese zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können. Hierfür werden unterschiedliche Arten von Gedächtnisspuren bzw. mentale Repräsentationen im Hirn gebildet. Es wird zwischen drei Gedächtnisspuren unterschieden: die Oberfläche, die Bedeutung und der Kontext. Wenn alle drei mentalen Repräsentationen gespeichert und abgerufen werden, kommt es zu einer vollständigen Wiedergabe. Häufig ist es jedoch so, dass nur auf eine Gedächtnisspur zurückgegriffen wird, z.B. indem ein Inhalt sachlich wiedergegeben werden kann (Repräsentation der Bedeutung), der exakte Wortlaut jedoch verloren ist (Repräsentation der Oberfläche). Die Repräsentation der Oberfläche ist üblicherweise diejenige, welche als erste zerfällt. Anhand einer Repräsentation kann jedoch eine andere Gedächtnisspur rekonstruiert werden (vgl. Ortony; zitiert nach Mandl & Friedrich, 2006, S. 3). Bei den Elaborationsstrategien kann unterschieden werden, ob sie das Verstehen (Auseinandersetzung mit der Bedeutung) oder das Auswendiglernen (Enkodieren der Oberfläche) des Stoffes das Ziel ist (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 2). Die Elaborationsstrategien zählen zu den Tiefenstrategien (vgl. Steiner, 2006, S. 101).

Lauth et al. (2014) zählen folgende Lerntechniken zu den Elaborationsstrategien: Fragen zum Lernstoff stellen, Vorwissen aktivieren, Vorstellungsbilder kreieren, sich Notizen machen und Gedächtnisstützen verwenden (vgl., S. 265).

2.7.1.2 Organisationsstrategien

Damit neue Lerninhalte besser verstanden, behalten und abgerufen werden können, ist es wichtig, komplexe Informationen auf das Wesentliche zu reduzieren und Unwichtiges wegzulassen (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 19; Konrad & Bernhardt, 2017, S. 22). Ebenso zentral ist es, eine Ordnung des Lerninhalts zu bekommen, damit eine innere Struktur erkennbar wird (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 24). Laut Friedrich und Mandl (2015) ist es von grosser Bedeutsamkeit, den Kern der Organisationsstrategie zu erkennen, also wie das Wissen strukturiert und organisiert ist oder allenfalls selber eine Struktur zu erschaffen und als Bestandteil des Wissens mitzulernen (vgl. S. 4). Steiner (2006) erwähnt, dass die Organisationsstrategien, die auch zu den Tiefenstrategien zählen (vgl. S. 101), Arten von Organisationsstrategien sind. Dazu zählen Skizzen erstellen (vgl. Ziegler & Dresel, 2006, S. 382), Textstellen markieren, Zusammenfassungen schreiben und Mindmaps erstellen (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 19; Martin & Nicolaisen, 2015, S. 24). Ebenfalls gehören Concept Maps dazu (vgl. Friedrich & Mandl, 2006, S. 5). Lauth et al. (2014) fügen das Erstellen von Tabellen und Diagrammen zu den Lerntechniken der Organisationsstrategien dazu (vgl. S. 265), Konrad und Bernhart (2017) das Placemat und die Lesetechnik ÜFLFU, auch Fünf-Schritte-Lesemethode genannt (vgl. ebd., S. 83 und 111).

2.7.1.3 Wiederholungsstrategien

Wiederholungsstrategien haben einen repetitiven Charakter. Deshalb werden sie im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen Strategien (Elaborations- und Organisationsstrategien) auch Oberflächenstrategien genannt, da sie keine Tiefenverarbeitung auslösen. Wiederholungsstrategien sind oft negativ konnotiert, haben allerdings durchaus ihre Berechtigung. Wahrnehmungslernen und das motorische Lernen bis hin zum Erlernen bedeutsamer Wisseninhalte sind auf wiederholende Aktivitäten angewiesen. Inneres aufsagen z.B. einer Telefonnummer wird unter dem Begriff «rehearsal» zusammengefasst und hat zum Ziel, die Informationen im Arbeitsgedächtnis kurzfristig aufrechtzuerhalten. Sobald dieser Prozess abgebrochen wird, erlischt die Information aus dem Gedächtnis. Wiederholungen sind dagegen äusserlich, halblaut oder sogar laut und es finden spontane Verbindungen im Gehirn statt, sodass wiederholte Informationen mit bereits vorhandenen Wissensselementen verknüpft werden. Es besteht eine erhöhte Chance, dass die Information zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen werden kann und eine Überführung in das Langzeitgedächtnis erfolgt. Die Idee des Spiralcurriculum beruht auf diesem Prinzip (vgl. Steiner, 2006, S. 101–105). Konrad und Bernhart (2017) nennen folgende Lerntechniken: Wort-Kartei-Maschine, Lernposter und Spickzettel (vgl. S. 23) und in diesem Zusammenhang auch die bereits erwähnte Lesetechnik ÜFLFU (vgl. S. 111).

2.7.2 Metakognitive Lernstrategien (Primärstrategien)

Das Interesse an Selbstkontrollstrategien, auch metakognitive Lernstrategien genannt, fand Aufschwung in der Metakognitionsforschung um 1970. «Metakognition» ist ein Sammelbegriff und bezieht sich auf eine Reihe an Phänomenen, Erfahrungen und Aktivitäten, welche mit dem Wissen und der Kontrolle über die eigenen kognitiven

Fähigkeiten (z.B. Verstehen, Gedächtnis, Lernen, Denken) zusammenhängen. Es werden die drei metakognitiven Strategien – Planen, Überwachen und Bewerten – unterschieden. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf dem Handlungsaspekt der Metakognition und nicht auf dem Wissen über solche Strategien. Es findet ein Austausch im Sinne von Überwachung und Kontrolle zwischen diesen Ebenen – **kognitive und metakognitive** – statt. Wenn allerdings der Informationsfluss über die Beziehung dieser zwei Ebenen in den Fokus gerückt wird, entsteht eine dritte nächsthöhere Ebene, die **meta-metakognitive Ebene**. Somit kann das Nachdenken über das Nachdenken auf allen drei Ebenen stattfinden und es ist umso wichtiger zu verdeutlichen, über welche Ebene gesprochen wird (vgl. Schreblowski & Hasselhorn, 2006, S. 152–154). Laut Konrad und Traub (2018) sind die metakognitiven Strategien die zentralsten Komponenten für das Selbstregulierte Lernen (vgl. S. 32). Das Selbstregulierte Lernen ist ein zyklischer Prozess, der nie abgeschlossen ist, da er sich immer wieder auf neue zukünftige Lernprozesse auswirkt. Die drei metakognitiven Strategien – Planen, Überwachen, Bewerten – ergänzen sich gegenseitig und die Vorteile treten erst in kombinierter Nutzung zu Tage (vgl. Schreblowski & Hasselhorn, 2006, S. 152–154). In den folgenden drei Unterkapiteln wird auf die drei Selbstkontrollstrategien genauer eingegangen. Die Phasen der metakognitiven Strategien lassen sich im Prozessmodell von Ziegler und Stöger wiederfinden (siehe Kapitel 2.8.2).

2.7.2.1 Planungsstrategie

Zu Beginn jeder Arbeit steht die Definition des anzustrebenden Ziels und des Weges dorthin. Unterschieden wird zwischen den eigentlichen Planungszielen (primäre Ziele) und sogenannten Effizienzzielen (sekundäre Ziele). Die Ressourcen sollen im Sinne des Effizienzziels möglichst schonend eingesetzt werden, sodass möglichst viele Planungsziele auf einmal gefördert werden können. Wichtig für die Zielerreichung ist auch, Kriterien und deren Ausprägungsgrad festzulegen. Für den Weg der Zielerreichung müssen bestimmte Strategien ausgewählt und deren Reihenfolge in der Planung festgelegt werden. Es geht also darum, einen sogenannten Handlungsplan zu entwerfen (vgl. ebd.).

2.7.2.2 Überwachungsstrategie (und Regulationsstrategie)

Bei der Überwachung soll einerseits die Aufgabenbearbeitung und der Bearbeitungsfortschritt festgestellt und andererseits falls nötig auch korrigiert werden. Hierfür benötigt es die zwei Teilstrategien «Selbstbeobachtung» und «Selbsteinschätzung». Bei der Selbstbeobachtung geht es um die wertfreie Erfassung des jetzigen Vorgehens. Bei der Selbsteinschätzung findet ein Vergleich zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand (Planungsziel) statt. Somit wird beurteilt, ob das Ziel mit der gewählten Lernstrategie erreicht werden kann. Durch diese Überwachung wird also allenfalls ein Regulationsprozess ausgelöst. Handlungsüberwachung und Handlungssteuerung sind sehr eng verknüpft und voneinander abhängig (vgl. ebd., S. 154–155). Regulationsstrategien bilden sich aufgrund von vorangegangenen überwachten Prozessen. Wenn an einer Stelle im Lernprozess Schwierigkeiten ausfindig gemacht wurden, sollte regulierend darauf eingegangen werden. Ineffiziente Lernstrategien sind durch andere zu ersetzen, sodass mögliche Fehler sich korrigieren lassen. Bei Verständnisschwierigkeiten muss reagiert werden. Dies kann dadurch geschehen, dass nochmalige Anstrengungen und Zeit für die Stelle im Lernprozess aufgebracht werden (vgl. Wernke, Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen, 2013, S. 21).

2.7.2.3 *Bewertungsstrategie*

Am Ende einer Aufgabe soll bewertet werden, ob die Ergebnisse mit den gesetzten Zielen übereinstimmen. Ebenfalls relevant ist, ob der Lernprozess so abgelaufen ist, wie er ursprünglich geplant wurde. Diese Reflexion über den gesamten Prozess und die daraus entstehenden Fragen und Gedanken haben einen Einfluss auf die Bearbeitung zukünftiger Aufgaben. Ziel des Bewertens ist also, dass eine ständige Verbesserung und Verfeinerung des Lernprozesses erzielt wird. Dieser Prozess hat auch Auswirkungen auf die Motivation. Indem eine Aufgabe erfolgreich bewältigt wurde, steigt die individuelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung. So ist die Chance zukünftig höher, dass Selbstkontrollstrategien in der Bearbeitung von Lernanforderungen erneut eingesetzt werden, da diese sich günstig auswirken (vgl. Schreblowski & Hasselhorn, 2006, S. 155).

2.7.3 Strategien des Ressourcenmanagements (Stützstrategien)

Stützstrategien, auch «Strategien des Ressourcenmanagements» genannt, sind die wichtigste Komponente, damit Lernen effektiv und erfolgreich gelingt (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 20). Anhand von ihnen sollen optimale Rahmenbedingungen für den Informationsverarbeitungsprozess und die Abschirmung vor hinderlichen Einflüssen geschaffen werden. Hierfür wird zwischen Strategien des «**internen**» und «**externen**» Ressourcenmanagements unterschieden. Die Strategien des internen Ressourcenmanagements legen ihren Fokus auf intrapsychische Bedingungen und die Strategien des externen Ressourcenmanagements haben zum Ziel, die konkrete Lernumgebung zu verbessern (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 28). In den folgenden zwei Unterkapiteln wird auf die Strategien des internen und externen Ressourcenmanagements genauer eingegangen.

2.7.3.1 *Internes Ressourcenmanagement*

Die Anstrengungsbereitschaft, die Motivation, die Aufmerksamkeit und die Misserfolgsbewältigung sind Fähigkeiten, welche den Strategien des internen Ressourcenmanagements zugeordnet werden. Internes Ressourcenmanagement beinhaltet Selbstinstruktionen beim Lernen: sich selbst motivieren zu können, sich nicht ablenken zu lassen, sich etwas zuzutrauen etc. (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 20).

- **Positive Einstellungen zu Anstrengung und Stoff:** Die Lernbereitschaft, ein Ziel zu erreichen, hat einen erheblichen Einfluss auf den Lernerfolg. Grössere Ziele können ohne Anstrengung und ein gewissen Mass an «Durchbeißen» nicht erreicht werden. In der Schule ist eine solche Anstrengungsbereitschaft dort essentiell, wo der zu lernende Inhalt kein unmittelbares Interesse weckt. Es ist wichtig, dass das Unlustgefühl thematisiert und überwunden wird. Denn erst, wenn diese Hürde bewältigt wurde, kann sich Lernerfolg einstellen. Als mögliche Lerntechniken seien hier zwei Beispiele zu nennen: (1) sich vor Augen halten, dass solche Durchhänger zu grösseren Projekten dazugehören und (2) die Bereitschaft, mehr für den Erfolg zu tun als andere.
- **Energiehaushalt optimieren:** Beim Lernen ist es wichtig, seine Kräfte einzuteilen. Physische Erholung und Schlaf sind bewusst einzuplanen. Bewegungspausen können sich günstig auf das Lernen auswirken. So ist auf folgende Lerntechniken zu achten: (1) So viel schlafen, dass man genug ausgeruht ist, (2) die Arbeit über einen langen Zeitraum so planen, dass man das Pensum aufrechterhalten kann und (3) regelmässig Bewegungspausen einbauen.

- **Zeitmanagement:** Ein wichtiges Erfolgskriterium beim Lernen ist, wie viel Zeit dafür eingesetzt wird. Das dafür benötigte Mass ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Von zentraler Bedeutung ist der strategisch geschickte Umgang mit der Zeit. Die Zeit kann mehr oder weniger effizient genutzt werden. Die folgenden Lerntechniken, welche erwähnt werden, stehen in engem Bezug zu den metakognitiven Strategien und dem Energiehaushalt: (1) realistischen Arbeitsplan erstellen, (2) Rhythmisierung durchsetzen mit fixen Zeitfenstern und (3) zeitliche Schwerpunkte mit inhaltlichen Schwerpunkten abstimmen.
- **Antizipation von Schwierigkeiten:** Ein vernachlässigter Teilbereich des strategischen Lernens ist die Antizipation von allfälligen Schwierigkeiten. So ist es üblich, dass alle Lernende an herausfordere, aber nicht unüberwindbare Lernsituationen treten. Prüfungssituationen sind solche Situationen. Ein Teil der Lernenden gibt in solchen Situationen auf und resigniert. Solche Situationen können mit geeigneten Techniken umgangen werden. Allerdings müssen diese vorgänig und rechtzeitig eingesetzt werden. Das Ziel ist, dass in Notfallsituationen auf eintrainierte Massnahmen zurückgegriffen werden kann. Beispiele für solche Lerntechniken sind: (1) mentales Durchspielen von möglichen Situationen, (2) autogenes Training zur Beruhigung, (3) Aufbau von förderlichen Imaginationen und (4) Diskussionen möglicher Reaktionen auf schwierige Situationen (vgl. ebd.).

2.7.3.2 Externes Ressourcenmanagement

Zu den Strategien des externen Ressourcenmanagements zählen z.B. das Suchen oder Gestalten von günstigen Lernumgebungen, das Hinzuziehen zusätzlicher Literatur und die Unterstützung in Form des kooperativen Lernens in Arbeitsgruppen (vgl. Wernke, 2013, S. 28).

- **Lernumgebungen optimieren:** Das Optimieren des Arbeitsplatzes ist gemäss der Literatur wichtig. In der Regel ist der Arbeitsplatz in der Schule ergonomisch eingerichtet. Ein weiteres Augenmerk gilt der Stärkung von Aufmerksamkeit bzw. der Vermeidung von Ablenkung. Oftmals ist es in Schulräumen laut und die vorhandenen Medien können ablenken. Als mögliche Lerntechniken seien hier Folgende erwähnt: (1) Ergonomisches Einrichten des Arbeitsplatzes, (2) Abschalten von Medien und (3) Abschirmung von Lärm durch Kopfhörer.
- **Zusätzliche Literatur konsultieren:** Wenn Lernlücken bestehen, ist es wichtig, noch weitere Informationsquellen beizuziehen. Die Art, gezielt nach Informationen zu suchen, hat sich über die Jahre mit dem Gebrauch des Internets stark verändert. Es besteht hier die zusätzliche Herausforderung, dass neben korrekten Informationen auch viele Unwahrheiten existieren. Es muss kritisch überprüft, reflektiert und mit anderen Quellen verglichen werden. Mögliche Lerntechniken sind: (1) fehlende Informationen mithilfe von Suchmaschinen im Internet suchen, (2) Expertinnen und Experten fragen und (3) Nachschlagen und Festhalten von häufig auftretenden Fremdwörtern (vgl. ebd.).
- **Lernen mit anderen Personen:** Mit anderen Personen lernen kann hilfreich sein, allerdings muss es gut überlegt sein. Potenzielle Lernpartnerinnen und Lernpartner können neben einer Hilfe auch eine Ablenkung darstellen. Das Lernen in der Gruppe setzt auf jeden Fall kooperative Lernstrategien und Kompetenzen voraus, diese müssen auch erlernt und trainiert werden. Als mögliche Lerntechniken seien hier zu nennen: (1) Sachverhalte dem Gegenüber erklären, (2) offene Fragen mit anderen besprechen und diskutieren und (3) Zusammenfassungen vergleichen (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 31–33).

2.8 Modelle der Selbstregulation des Lernens

Die Selbstregulation ist ein komplexer Prozess. In der Forschung wird eine Vielzahl an Modellen verwendet. Diese Modelle fokussieren dabei auf unterschiedliche Aspekte. Es wird in der Regel zwischen «Strukturmodellen» (auch Komponentenmodelle) und «Prozessmodellen» unterschieden (vgl. Winnie & Perry, zitiert nach Brünken et al., 2019, S. 210). Strukturmodelle beschreiben das «Was» der Regulation, wohingegen Prozessmodelle in erster Linie sich am «Wie» der Regulation orientieren. «Beide Modelltypen stehen also nicht in direkter Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich vielmehr» (Brünken et al., 2019, S. 210). In den folgenden zwei Unterkapiteln wird das bekannte «Strukturmodell» von Boekaerts (1999) und das hier exemplarisch gewählte «Prozessmodell» von Ziegler und Stöger (2005) vorgestellt.

2.8.1 Strukturmodell des Selbstregulierten Lernens

Boekaerts unterteilt in ihrem Modell den Lernprozess in drei Ebenen: (1) die Regulation der Prozessmodi, (2) die Regulation des Lernprozesses und (3) die Regulation des Selbst (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Drei-Schichten-Modell (In Anlehnung an Boekaerts, 1999, S. 449)

Im innersten Kreis befindet sich die **Regulation der Prozessmodi**. Diese ist gekennzeichnet durch die Wahl **kognitiver Lernstrategien**. Der mittlere Kreis ist der **Regulation des Lernprozesses** zu geordnet. Darunter werden die **metakognitiven Lernstrategien** verstanden. Hierzu zählen die Planung des Lernziels, die Mittel für den Weg zur Zielerreichung und die Überwachung, Steuerung und Bewertung der Zielerreichung. Der äusserte Kreis ist derjenige der **Regulation des Selbst**. Er orientiert sich am **Ressourcenmanagement** (vgl. Boekaerts, 1999, S. 448–453). Diese Ebene bedeutet, «sich selbstständig Ziele setzen, sich selber zu motivieren und Erfolge und Misserfolge angemessen zu erarbeiten» (Artel, Demmrich, & Baumer, 2001, S. 273). Die drei Ebenen hängen eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. «So können z.B. motivationale Faktoren (Regulation des Selbst) die Herangehensweise (Regulation des Verarbeitungsmodus) beeinflussen, oder die metakognitive Überwachungsprozess der Regulation des Lernprozesses eine Modifikation der gewählten kognitiven Strategie nach sich ziehen» (Wernke, 2013, S. 30).

2.8.2 Prozessmodell des Selbstregulierten Lernens

Das Prozessmodell (siehe Abbildung 7) von Stöger und Ziegler (2005) umfasst sieben Schritte, welche sich gegenseitig beeinflussen (vgl. S. 28). In Forschungen konnte belegt werden, dass Lernende mit jeder einzelnen Stufe grosse Schwierigkeiten haben können. Wenn es ihnen aber gelingt, die einzelnen Schritte günstig zu planen, dann wirkt sich dies äusserst günstig auf ihr Lern- und Leistungsverhalten aus. Hierfür ist es aber wichtig, die einzelnen Schritte nicht unabhängig voneinander zu trainieren, da sich dies langfristig nur suboptimal auf das Lernen auswirkt. Die sieben Schritte werden im Folgenden kurz erläutert (vgl. Stöger et al., 2009, S. 93–95).

Abbildung 7: Prozessmodell (Stöger & Ziegler, 2005, S. 28)

- 1) Die bzw. der Lernende nimmt aufgrund ihrer bzw. seiner bisherigen Erfahrungen eine Selbsteinschätzung bezüglich der Lerninhalte vor.
- 2) Die bzw. der Lernende setzt sich eigene Ziele. Umso realistischer die vorgängige Einschätzung ausfällt, umso geeignetere Lernziele können gesetzt werden.
- 3) Die bzw. der Lernende plant den Lernprozess. Hier wird z.B. entschieden, welche Lernstrategie / Lern-technik für die Zielerreichung eingesetzt werden soll.
- 4) Die bzw. der Lernende setzt die gewählte Lernstrategie / Lerntechnik beim Bearbeiten des Lerninhaltes ein.
- 5 + 6) Es kommt im Anschluss immer zu einer stetigen und systemischen Überwachung (Strategiemonitoring) und allenfalls nötigen Anpassung (Strategieanpassung) im Lernprozess. Dieser Prozess bildet einen eigenen Kreislauf. Es kommt entweder zu einer Beherrschung der Strategie oder zu einem Einsatz einer anderen Strategie.
- 7) Am Ende erfolgt eine Bewertung der eigenen Lernergebnisse. Diese Bewertung wird sich auf zukünftiges Lernen auswirken.

Die metakognitiven Lernstrategien (siehe Kapitel 2.7.2) und deren vier Teilstrategien (siehe Kapitel 2.7.2.1 bis 2.7.2.3) stehen in Zusammenhang mit dem Prozessmodell von Ziegler und Stöger [Anm. der Verf.].

2.9 Erwerb von Lernstrategien

Der Erwerb von Lernstrategien ist ein mühsamer und langer Prozess, der nicht beiläufig und zufällig geschieht. Auch altersbedingte Reifungsprozesse führen nicht zu einem Erwerb von Lernstrategien. Allerdings lassen sich anhand von Reifungsprozessen die Entstehung und Entwicklung von Verhaltensmöglichkeiten erklären. Einfache Strategien erwerben Kinder bereits während der Primarschulzeit. Auf dem Weg zur Strategieentwicklung werden in der Regel drei Stadien durchlaufen: «Mediationsdefizit, Produktionsdefizit und Nutzungsdefizit» (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 96). Wenn eine Strategie optimal und effizient eingesetzt wird, spricht man vom «effektiven Strategiegebrauch» (vgl. 2009, S. 26–27). Die einzelnen drei Entwicklungsstadien und das Endstadium des Prozesses werden in den folgenden vier Unterkapiteln genauer erklärt.

2.9.1 Mediationsdefizit

Das «Mediationsdefizit» ist das erste Stadium im Strategieerwerb, welches man in der Regel nur in der frühen Kindheit antrifft. In dieser Phase können Kinder weder eine Strategie spontan hervorbringen noch eine demonstrierte Strategie übernehmen, welche zuvor durch ein kompetentes Modell demonstriert wurde. Es fehlt ihnen an den notwendigen kognitiven Voraussetzungen sowie den vermittelten Vorbedingungen (den sogenannten Mediatoren) zur Strategieanwendung. Die Kinder sind schlicht noch nicht in der Lage, die Strategie zu nutzen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 96). Kinder in dieser Erwerbsphase profitieren bei Lernaufgaben noch nicht von Strategien, in der Regel kommt es zu keiner Steigerung der Behaltensleistung. Sie sind auch noch nicht empfänglich für Gedächtnisstrategien (vgl. Hasselhorn & Lehmann, 2009, S. 26–27).

2.9.2 Produktionsdefizit

Die nächste Phase zeichnet sich durch ein sogenanntes «Produktionsdefizit» aus. Kinder benutzen in diesem Stadium die Strategie nicht von sich aus, sondern greifen erst darauf zurück, wenn sie dazu aufgefordert werden. Folglich profitieren sie noch nicht wirklich von den Strategien, obwohl sie mittlerweile über die notwendigen Prozeduren bzw. Mediatoren verfügen. Die Strategie wurde noch nicht in das spontane Verhaltensrepertoire übernommen. Dies kann daran beobachtet werden, dass Kinder die zuvor instruierte Strategie aufgeben, sobald sie nicht mehr dazu aufgefordert werden. Es scheint so, dass Kinder in dieser Phase die Nützlichkeit von Lernstrategien noch nicht erkannt haben. Die Kinder sind noch nicht davon überzeugt, dass sich der anfänglich noch aufwendigere Strategieeinsatz langfristig auszahlt (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 96; Hasselhorn & Lehmann, 2009, S. 27).

2.9.3 Nutzungsdefizit

Das «Nutzungsdefizit» (vgl. Miller; zitiert nach Hasselhorn & Gold, 2017, S. 96) bzw. die «Nutzungseffizienz» (vgl. Hasselhorn; zitiert nach Hasselhorn & Gold, 2017, S. 96) ist die dritte Phase. In diesem Stadium greifen Kinder von sich aus spontan auf bekannte Lernstrategien zurück, allerdings wirkt sich der Strategieeinsatz noch nicht optimal auf die Lernleistung aus (vgl. Hasselhorn & Gold., S. 97). Eine Ursache besteht darin, dass der Einsatz der neuen oder komplexeren Strategie noch nicht genug automatisiert ist. Die Kinder müssen für den Strategieeinsatz zu viel ihrer Arbeitsgedächtniskapazität aufwenden. Dies hat zur Folge, dass die Strategie noch

nicht gewinnbringend eingesetzt wird und der zu lernende Stoff nicht ausreichend verarbeitet werden kann. So kann er anschliessend nicht oder zu wenig genau aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Kinder zwar genug Kapazität für einen Strategieeinsatz zeigen, aber die Strategie noch nicht für die Speicherung der vorgegebenen Informationen ausreicht (vgl. Hasselhorn & Lehmann, 2009, S. 27).

Gemäss entwicklungspsychologischer Grundlagenforschung ist es nicht zwingend, dass das Stadium der Nutzungseffizienz auftreten muss (vgl. Sodian & Schneider, zitiert nach Hasselhorn & Gold, 2017, S. 97). Allerdings ist davon auszugehen, dass beim Erwerb von komplexeren Lernstrategien dies eher die Regel ist. Folglich kann es bei der Vermittlung von Lernstrategien zu erheblichen Motivationsproblemen kommen. Da, wie bereits vorgängig erwähnt, die neue Lernstrategie noch nicht genug automatisiert ist und folglich die Leistungssteigerung ausbleibt, kommt es anfänglich zu einer Durststrecke. Oft ist es sogar so, dass mit der alten Strategie ein besseres Leistungsergebnis erzielt werden kann als mit der neuen Strategie. Erst wenn die neuere (mächtigere) Strategie ausreichend gefestigt ist, erlebt die Lernende bzw. der Lernende den erhofften Leistungsvorteil (vgl. Hasselhorn & Gold, 2017, S. 97). Oft kommt es auch zu koexistierenden Strategien. Dies bedeutet, dass neben der effektiven Strategie die ineffiziente weiterhin existiert. Es ist davon auszugehen, dass Lernende von Beginn an multiple Strategien anwenden. Der Begriff «adaptiver Strategienegebrauch» bedeutet, dass Lernende über mehrere Strategien verfügen und deren Gebrauch den Aufgabenanforderung anpassen. Die Veränderungen können auf vier Arten erfolgen: (1) «Durch die Verwendung neuer, fortgeschrittener Strategien, (2) durch die vermehrte Verwendung fortgeschrittener Strategien aus dem Pool der bereits bekannten Strategien, (3) durch die zunehmende Effektivität in der Ausführung der Strategien und (4) durch die adaptive Auswahl aus verschiedenen Strategien» (Hasselhorn & Lehmann, 2009, S. 28).

2.9.4 Effektiver Strategienegebrauch

Wenn eine Strategie gewinnbringend eingesetzt wird, spricht man vom «effektiven Strategienegebrauch». Hierfür muss ein Kind erkennen, wann eine Strategie wirkungsvoll ist, und sie auch gezielt einsetzen. Mit der Zeit sollen Lernstrategien immer mehr automatisiert und bewusster eingesetzt werden. Folglich sollte sich die Behaltensleistung dadurch steigern (vgl. ebd.). Brünken et al. (2019) verwenden den Begriff «kompetenter Strategienegebrauch» und erwähnen, dass neben dem Strategiegebrauch auch metakognitive Kompetenzen dazu zählen (vgl. S. 224).

2.10 Diagnostik und Erfassung von Lernstrategien

Bevor eine Förderung von Lernstrategien angestrebt werden kann, gilt es zuerst einige Fragen zu klären. Von Bedeutung ist z.B., über welche überfachlichen Lernkompetenzen die / der Lernende bereits verfügt. Welche Lernstrategien kennen und nutzen die Lernenden? Wie effizient ist deren Nutzung? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann eine gezielte Förderung angestrebt werden (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 70). Brünken et al. (2019) unterscheiden zwischen **Selbstberichts-** und **Fremdberichtsverfahren** (vgl. S. 218). Beim Selbstberichtsverfahren gibt die Person selber Auskunft. Beim Fremdberichtsverfahren wird das Lernverhalten durch eine andere Person beobachtet und erfasst (vgl. Brünken et al., 2019, S. 218). Moschner unterscheidet zwischen der **Handlungsebene** und der **Reflexionsebene**. Die Handlungsebene wird von aussen durch jemand anderes erhoben und bei der Reflexionsebene berichtet die Person selbst (vgl. Moschner, 2007, S. 586). Somit kann die Handlungsebene dem Fremdberichtsverfahren zugeordnet werden und die Reflexionsebene dem

Selbstberichtsverfahren [Anm. d. Verf.]. In der Lehr-Lernforschung konnte festgestellt werden, dass beide Verfahrenstypen Vor- und Nachteile beinhalten (vgl. Brünken et al., 2019, S. 218). Martin und Nicolaisen (2015) betonen, dass sich die beiden Zugänge nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich ergänzen (vgl. S. 70). In den folgenden zwei Unterkapiteln wird genauer auf die zwei Zugänge eingegangen, wobei Beispiele für mögliche Instrumente für die Diagnose genannt werden.

2.10.1 Selbstberichtsverfahren / Reflexionsebene

Die meisten Studien setzen zur Erfassung von Lernstrategien Erhebungsinstrumente ein, welche darauf beruhen, dass die befragte Person selbst Auskunft über ihr Lernverhalten gibt. Solche Erhebungsinstrumente sind Interviews, Fragebögen oder Lerntagebücher (vgl. Wernke, 2013, S. 47). Die aktuelle Forschung zur Diagnostik und Erfassung von Lernstrategien, welche auf Selbstberichtsverfahren beruht, wird bezüglich ihrer Validität vermehrt kritisiert und diskutiert (vgl. Wernke, 2009, S. 45). Die Studien zeigen kaum Übereinstimmungen zwischen Selbstberichtsverfahren und dem eigentlichen Einsatz von Lernstrategien (vgl. Artelt, 2000, S. 8).

2.10.1.1 Interviews

Bei Interviews zum Lernstrategiegebrauch sollen die Befragten in Face-to-Face-Situationen Auskunft über ihr Handeln und Denken bezüglich Lernstrategien Auskunft geben. Die Interviewdaten können sich dabei auf Prozesse beziehen, die bereits in der Vergangenheit liegen. Diese Aussagen sind «retrospektiv». Es können aber auch Fragen bezüglich der Zukunft gestellt werden, also «prospektive» Fragen. Der befragten Person wird eine Lernsituation geschildert. Anhand dieser soll sie beschreiben, wie sie vorgehen und welche Strategien sie anwenden würde. Die Fragen orientieren sich also an Strategiewissen und dem Gebrauch von Strategien (Spörer & Brunstein, 2005, S. 53–55). Der Einsatz von Interviews ergibt besonders dann Sinn, wenn die befragten Personen noch nicht über Lese- und Schreibkompetenzen verfügen (vgl. Wernke, 2013, S. 47). Menschen, insbesondere Kinder, neigen bei Befragungen dazu, Antworten nach den Erwartungen der interviewenden Person zu liefern. Dieser Effekt wird in der Literatur «Versuchsleiter-Effekt» oder «Rosenthal-Effekt» genannt (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 82).

2.10.1.2 Fragebögen

Bei der Erfassung von Lernstrategien mittels Fragebögen werde Items z.B. «Wenn ich lerne, versuche ich den Inhalt mit früheren Erfahrungen zu verknüpfen» (Baumert et al.; zitiert nach Wernke, 2009, S. 46) eingesetzt. Auf einer vorgegebenen Skala wird zugestimmt oder widersprochen (z.B. stimme völlig zu; stimme zu; neutral; stimme nicht ganz zu; stimme überhaupt nicht zu). Um solche Items zu beantworten, müssen verschiedene Kompetenzen bei den Lernenden entwickelt sein. Als Erstes muss das befragte Kind die Items sprachlich verstehen. Die beschriebene Lernstrategie sollte zudem auch als solche identifiziert werden. Hierfür greift die / der Lernende auf Reflexionskompetenzen zurück, diese können je nach Alter unterschiedlich weit entwickelt sein. Gerade an diesem Punkt findet offenbar eine Vermischung zwischen «Kennen» und «Können» einer Strategie statt. Lernstrategiefragebögen eignen sich daher eher, um den Kenntnisstand [Lernstrategie Erwerbsphase «Produktionsdefizit», Anm. d. Verf.] zu erfragen als den eigentlichen Gebrauch [Lernstrategie Erwerbsphase «Nutzungsdefizit» und «effektiven Strategiegebrauch», Anm. d. Verf.] (Wernke, 2009, S. 46–47).

2.10.1.3 Lautes Denken

Beim lauten Denken lösen die Schülerinnen und Schüler eine Lernaufgabe und sprechen aus, wie sie vorgehen und was sie tun. Die Lehrperson erhält auf diese Weise Einblick in die mentalen Gedankengänge der Schülerin oder des Schülers, indem Rückschlüsse auf Eindrücke, Gefühle und Absichten gezogen werden. Wenn die Schülerin bzw. der Schüler während einer Überlegung schweigt, wird sie bzw. er dazu angehalten, weiter laut zu denken. Ziel dieses Verfahrens ist es, kognitive und metakognitive Prozesse zu identifizieren, die der Lernleistung in verschiedenen Handlungsfeldern zu Grunde liegen (vgl. Konrad & Traub, 2018, S. 59–60). Eine weitere Möglichkeit, das laute Denken bei älteren Schülerinnen und Schülern einzusetzen, ist, wenn diese im Anschluss an eine bearbeitete Aufgabe berichten, wie vorgegangen wurde. Das laute Denken ermöglicht eine handlungsnahe Analyse des strategischen Vorgehens. Die Analysen sind in der Regel häufiger valider als Angaben aus Fragebögen. Das Verfahren eignet sich für Kinder ab dem 10. Lebensjahr (vgl. Lauth et al., 2014, S. 268).

2.10.1.4 Lerntagebücher

Die Diagnostik von Lernstrategien mittels Lerntagebücher ist ein sehr junges Verfahren. Die Lerntagebücher werden von den Schülerinnen und Schülern selbst geführt. Dadurch wird eine kontinuierliche Erfassung des Lernprozesses festgehalten. Lerntagebücher ergeben gerade bei länger andauernden Lern- und Arbeitsprozessen Sinn (vgl. Spörer & Brunstein, 2006, S. 154–155). Das Lerntagebuch kann mit kurzen, standardisierten Fragebögen oder mit offenen Fragen gestaltet sein. Die Verschriftlichung im Lerntagebuch findet immer im Anschluss an eine Lerneinheit statt. Das Lerntagebuch stellt einen erhöhten Anspruch an die Schülerinnen und Schüler, denn das Vorgehen muss nicht nur sprachlich formuliert, sondern auch noch schriftlich festgehalten werden. Wichtig ist dabei, dass die Rechtschreibung eine Nebenrolle spielt. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt die Motivation der Schülerinnen und Schüler beim kontinuierlichen Erfassen. Die Motivation für das ausführliche Dokumentieren des eigenen Lernprozesses sinkt mit zunehmender Zeit. Wenn Lerntagebücher unmittelbar nach dem Lernprozess erfolgen, kann dieses Verfahren als handlungsnah eingestuft werden, da der Zeitabstand zwischen Lernprozess und Lerntagebucheintrag relativ gering ist (vgl. Wernke, 2013, S. 48–49).

2.10.2 Fremdberichtsverfahren / Handlungsebene

In der Literatur werden Vorteile und die Notwendigkeit von handlungsnahen Analysen von Lernstrategien genannt (vgl. Artelt, Baumert, Wild & Schiefele; zitiert nach Wernke, 2013, S. 50). Laut Wernke (2013) ist es ein Vorteil, dass genau nur gezeigte Lernstrategien erfasst werden und es nicht zu Verzerrungen der Wirklichkeit aufgrund von Selbsteinschätzungen kommt (vgl. S. 50). Die Fremdberichtsverfahren beinhalten, dass Kinder unmittelbar im Lernprozess beobachtet werden und ihr Lernstrategieinsatz direkt erfasst wird (vgl. Wernke, 2009, S. 47; Martin & Nicolaisen, 2015, S. 78). Gerade bei jüngeren Kindern sind Beobachtungen der einzige Weg für eine verlässliche Diagnose (vgl. Wernke, Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen, 2013, S. 50). Damit lernstrategische Kompetenzen von Kindern in Form der Handlungsebene gezeigt werden können, müssen auch Situationen, z.B. Freiräume, für selbstständiges Lernen geschaffen werden. Lehrpersonen sollen solche Settings bewusst und regelmässig einplanen. Damit Lehrpersonen dieser diagnostischen Rolle gerecht werden, müssen sie selbst über ein solides Wissen bezüglich Lernstrategien verfügen (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 78).

2.10.2.1 Strukturierte Verhaltensbeobachtungen

Die Verhaltensbeobachtung ist sowohl in der Erhebung als auch in der Auswertung ein aufwändiges Verfahren (vgl. Wernke, 2013, S. 50). Die beobachtende Person kann ihre Aufmerksamkeit jeweils nur auf ein einzelnes Kind richten. Durch genaues Beobachten des Lernprozesses (und ergänzt durch direkte Lerngespräche) versucht die beobachtende Person die Kompetenzen der verschiedenen Lernstrategien-Kategorien der Schülerin bzw. des Schülers abzuschätzen. Als Beobachtungshilfe kann ein Raster mit verschiedenen Kategorien (z.B. sehr gut / gut / zum Teil / kaum) eingesetzt werden. Es sollte immer klar sein, was das Ziel der Beobachtung ist. Geht es um eine Einschätzung bezüglich der Lernstrategien im Vergleich zu Gleichaltrigen (sozialer Vergleich) oder um die Entwicklung der eigenen Stärken und Schwächen (individueller Vergleich)? Letztere ist gerade bei Lernenden im oberen und unteren Leistungsspektrum wichtig. Es ist nicht möglich, alle Lernstrategien – Kategorien auf einmal zu beobachten, es muss schrittweise vorgegangen werden. Wichtig ist, dass Beobachtungen strukturiert und in schriftlicher Form festgehalten werden, sodass Entwicklungen sichtbar werden. Diese Unterlagen sind wertvolle Diskussionsgrundlagen in Gesprächen mit den Lernenden selbst oder mit den Eltern (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 78 - 80).

2.11 Förderung von Lernstrategien

Effektive Lernstrategien sind das Kernelement [«Schlüsselqualifikation», Anm. der Verf.] für Selbstreguliertes Lernen. Laut Brünken et al. (2019) ist die Bedeutung der Förderung des Selbstreguliertem Lernens mittlerweile in der Forschung [«Lebenslange Lernen», Anm. der Verf.] anerkannt (vgl. S. 223). Trotzdem ist die Vermittlung von geeigneten Lernstrategien für das Selbstregulierte Lernen im schulischen Alltag nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Folglich ist es nicht erstaunlich, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler Defizite im Wissen und im Gebrauch von Strategien aufweisen. «Diese Lernform [Selbstgesteuertes Lernen, Anm. d Verf.] trägt angesichts des gesellschaftlichen Wandels dazu bei, den Anforderungen der Wissensgesellschaft – auf individueller und gesellschaftlicher Ebene – gerecht zu werden und handlungsfähig zu bleiben» (Mandl & Friedrich, 2006, S. 11). Studien sprechen dafür, dass Lernstrategien trainierbar sind (vgl. Brünken et al., 2019, S. 223). Ebenso haben in den letzten Jahren Lernstrategien ihren festen Platz in den Bildungslehrplänen gefunden (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 13). Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule reichhaltige Erfahrungen mit unterschiedlichen Lernstrategien machen und diesbezüglich Wissen aufbauen und erweitern. Am Ende ihrer Schulzeit sollen sie anhand eines «Werkzeugkoffers» ihr eigenes Lernen steuern und effektiver gestalten können (vgl. Artelt, Lernstrategien in der Schule, 2006, S. 337). Obwohl noch nicht alle Aspekte des «Was» (deklaratives Wissen) und des «Wie» (prozedurales Wissen) der Förderung von Lernstrategien systematisch erforscht sind, bieten die bisherigen wissenschaftliche Erkenntnisse eine solide Grundlage für die Vermittlung von Lernstrategien (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 17). In den folgenden Kapiteln wird daraufhingewiesen, was bei der Förderung von Lernstrategien zu beachten ist.

2.11.1 Direkte und Indirekte Förderung

Die Förderung von Lernstrategien kann an zwei Punkten ansetzen. Friedrich und Mandl verwenden hierfür die zwei Begriffe «direkte und indirekte Förderung». Als «direkter Förderansatz» wird das explizite Vermitteln und Trainieren von Lernstrategien verstanden. Typisch für die direkte Strategieförderung sind sogenannte

Strategietrainings. Im «indirekten Förderansatz» wird die Lernumgebung bzw. der Unterricht so gestaltet, dass Lernstrategien von den Schülerinnen und Schülern aktiviert werden müssen, um eine Aufgabe zu lösen. Beide Ansätze weisen Vor- und Nachteile auf. Deshalb ist eine Kombination beider Ansätze sinnvoll und erstrebenswert. So betonen Renzulli und Reis «Einige dieser Kompetenzen [Lerntechniken, Anm. d. Verf.] sind als Techniken trainierbar, während andere [metakognitive Strategien, Anm. d. Verf.] erst im Zusammenhang mit Lerninhalten und im Verlauf individueller Lernprojekte auftreten und inhaltsgebunden erlernt werden müssen» (Renzulli & al., 2000, S. 159).

Die durch Lernstrategietraining (direkte Förderung) erworbene Kompetenz verkümmert, wenn sie nicht auf Lernumgebungen trifft, in denen sie herausgefordert wird, in denen Aufgaben gestellt werden, welche die strategische Kompetenz abrufen (indirekte Förderung). Umgekehrt gilt aber auch, dass Lernumgebungen, die auf die Aktivierung von Lernstrategien angelegt sind, dies nicht bei allen Lernenden tun, sofern diesen die individuellen Voraussetzungen hierfür fehlen. In diesem Fall liegt es nahe, die individuellen lernstrategischen Kompetenzen durch remediale Trainingsmassnahmen aufzubauen (ebd., S. 16–17).

Laut Steinheider (2014) werden die trainierten Fertigkeiten sehr viel seltener eingesetzt, wenn der Transfer auf andere Inhalte den Schülerinnen und Schülern selbst überlassen wird, als wenn diese direkt am Lerngegenstand eingeübt werden (vgl. S. 249). Lernende sollen jedoch nicht nur einzelne Lernstrategien vermittelt bekommen, sondern sie müssen auch Erfahrungen damit sammeln, sodass sie lernen, wie die Lernstrategie im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Zielerreichung optimal eingesetzt werden (vgl. Leutner & Leopold, 2006, S. 165). Hiefür muss genug Zeit zum Üben der Strategien zur Verfügung stehen (vgl. Brunsting, 2011, S. 35). Von Vorteil ist ein breit und gut eintrainiertes Lernstrategie-Repertoire, das situations- und aufgabenadequat eingesetzt werden kann (vgl. Martin; Metzger; Weinstein & Meyer; zitiert nach Martin & Nicolaisen, 2015, S. 139). Bei der Förderung von kognitiven und metakognitiven Strategien ist auf ein kombiniertes Training zu achten (vgl. Mandl & Friedrich, 2006, S. 16). Ebenfalls muss die Lernstrategie zur konkreten Lernsituation passen. Die Verknüpfung von Strategienegebrauch und individuellen Interessen hat sich als besonders effizient erwiesen (vgl. Fischer, zitiert nach Vohrmann, Rott, Fischer-Ontrup, & Fischer, 2017, S. 283). Die Lernenden sind so bereiter und motivierter, sich mit neuen Lernstrategien zu beschäftigen, diese auszuprobieren und in ihr Repertoire zu übernehmen (vgl. Vohrmann et al., 2017, S. 279–283).

2.11.2 Grundprinzipien der Förderung von Lernstrategien

Der Aufbau eines Lernstrategien-Repertoires ist ein Ziel über die gesamte Schulzeit. Um dieses Ziel zu erreichen, empfehlen Martin und Nicolaisen, systemisch vorzugehen. Es ist wichtig, dass alle drei Lernstrategien – Kategorien (kognitive Lernstrategie, metakognitive Lernstrategien und Ressourcenmanagements) regelmässig thematisiert und trainiert werden. Hierfür ist es essentiell, dass die Lehrperson über ein solides Grundlagewissen bezüglich der Lernstrategien verfügt und einen reichhaltigen Fundus an Lerntechniken hat. Eine Möglichkeit ist, dass ein Förderkonzept entweder auf Lehrer- oder sogar auf Schulhausebene angestrebt wird. Laut Martin und Nicolaisen sollen Lernende anfänglich über ihren bisherigen Strategiegebrauch nachdenken und sich darüber mit anderen Lernenden austauschen, bevor ein Input erfolgt [Aktivierung Vorwissen, Anm. d. Verf.]. Beim Informationsinput durch die Lehrkraft sollte hervorgehoben werden, welchen Nutzen die Lernstrategie und die

Lerntechniken haben und worin schliesslich der Vorteil besteht. Ebenfalls sollen aber auch die Nachteile (Grenzen) erläutert werden (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 143–144). Laut Steinheider (2014) werden Lernende vermittelte Lernstrategien und Lerntechniken erst einsetzen, wenn sie den praktischen Nutzen kennen und diesen als Vorteil für sich selbst erfahren haben (vgl. S. 250). Es empfiehlt sich, jeweils eine Lernstrategie mit maximal zwei bis drei beispielhaften Lerntechniken an einem konkreten Gegenstand oder Lerninhalt [direkte Förderung, Anm. d. Verf.] einzuführen. Danach ist es im Sinne der Vertiefung und dem langfristigen Automatisieren wichtig, dass ein Transfer auf eine andere Lernaufgabe [indirekte Förderung, Anm. d. Verf.] stattfindet, sodass erste konkrete Erfahrungen mit der Umsetzung der Lernstrategie und der Lerntechnik stattfinden kann (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 143–144; Brunsting, 2011, S. 35). Ein Transfer wird besonders dann begünstigt, wenn sich die ursprüngliche Trainingssituation und die spätere Anwendungssituation ähneln (vgl. Steinheider, 2014, S. 249). Für Lernende kann es eine Herausforderung sein, die geeignete Strategie auszuwählen. Hierfür kann man Hilfestellungen in Form einer Auswahl von möglichen denkbaren Strategien geben (vgl. Brunsting, 2011, S. 186). Es ist wichtig, dass Lernende ihren Prozess in einem Lerntagebuch [z.B. Talent Portfolio, Anm. d. Verf.] reflektieren und die erzielten Lernfortschritte für sie so sichtbar gemacht werden. So kann ein Zusammenhang zwischen der Lernstrategie bzw. der Lerntechnik und dem idealerweise besseren Lernergebnis gefördert werden (vgl. Stöger & Ziegler; zitiert nach Martin und Nicolaisen, 2015, S. 145). Eine schriftliche Rückmeldung [im Lerntagebuch/Talent Portfolio, Anm. d. Verf.] durch die Lehrperson ist von zentraler Bedeutung. Des Weiteren ist ein regelmässiger metakognitiver Austausch unter Gleichaltrigen zentral. Absprachen zwischen den Lehrpersonen einer Schule haben den Vorteil, dass ein koordiniertes Vorgehen langfristig angestrebt werden kann. So ist eine Vertiefung und ein Transfer der Lernstrategie und der Lerntechniken über eine längere Zeit gewährleistet (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015, S. 146–149). Laut Steinheider (2014) bleibt es an vielen Schulen bei einem einmaligen Methodentraining, weil die Transferbedingungen nicht genügend beachtet werden (vgl. S. 250).

2.11.3 Taxonomien nach Bloom

Um 1960 wurde zunehmend festgestellt, dass das Auswendiglernen von Fakten (deklaratives Wissen) nicht zielführend ist (vgl. Renkl; zitiert nach Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 60). So entwickelten Benjamin Bloom und sein Team 1956 eine Klassifikation kognitiver Lernstufen (siehe Abbildung 8) (vgl. Bloom; zitiert nach Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 60). Das kognitive Lernen wird dabei auf mehreren Stufen angesiedelt, welche aufeinander aufbauen. Das Verstehen einer Stufe ist die Voraussetzung für den Übergang zur nächsten Stufe. Die tieferen Stufen orientieren sich an grundlegenden Fähigkeiten und deren Anwendung. Die höheren Stufen zielen verstärkt auf das Beantworten komplexer Fragen und das Kreieren neuer Lösungsansätze ab. Um 1990 wurden die Taxonomien unter der Leitung des ehemaligen Schülers von Bloom, Lorin Andersons, in Zusammenarbeit mit Krathwohl überarbeitet. Die Fähigkeit des Kreierens [Abbildung 8: Erschaffen, Anm. d. Verf.] wurde als höchste Stufe im kognitiven Ansatz definiert (vgl. Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 60–62).

Viele Underachiever haben aus diversen Gründen nicht gelernt, wie man sich effektiv und nachhaltig Wissen aneignet. Entweder konnten sie in den ersten Klassen den Unterrichtsstoff sowieso spielend bewältigen oder sie mogelten sich ohne besondere Lernanstrengung irgendwie durch. Für diese Kinder –

und selbstverständlich nicht nur für sie – stellt sich deshalb die Frage: Wie können Defizite im Lern- und Arbeitsverhalten am erfolgreichsten behoben werden (vgl. Steinheider, 2014, S. 249)?

Abbildung 8: Taxonomien (In Anlehnung an Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 62)

Die Begabtenförderung hat zum Ziel, die bloomschen Taxonomiestufen durcharbeiten (vgl. Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 61–62).

Use of the taxonomy can also help one gain a perspective on the emphasis given to certain behaviors by a particular set of educational plans. Thus, a teacher, in classifying the goals of a teaching unit, may find that they all fall within the taxonomy category of recalling or remembering knowledge. Looking at the taxonomy categories may suggest to him that, for example, he could include some goals dealing with the application of this knowledge and with the analysis of the situations in which the knowledge is used. (Bloom, 1956, S. 2)

Die Vermittlung dieser höheren Denkfähigkeiten gilt in der Begabtenförderung seit Jahrzehnten als bewährter pädagogischer Standard. Ziel ist, dass Lernende mit einer Hochbegabung sich vertieft mit den Lerninhalten auseinandersetzen, indem sie Wissen anwenden oder eine eigene kreative Umsetzung des Lernens zeigen (vgl. ebd.)

3 Fragestellungen

Nach der Bearbeitung der oben dargestellten Theorie dieser Masterarbeit wird die ursprüngliche Fragestellung konkretisiert (siehe Kapitel 1.3, Seite 7) und in zwei Fragestellungen aufgeteilt. Die erste Fragestellung bezieht sich auf eine Gegenüberstellung zwischen Theorie und Praxis hinsichtlich der Rolle von Lernstrategien und Lerntechniken im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in der Begabtenförderung. Die zweite Fragestellung konzentriert sich auf weitere Erkenntnisse aus der Praxis, welche für den Einsatz von Lernstrategien im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen für die eigene Praxis gewonnen werden können. Somit ergeben sich folgende zwei Fragestellungen, welche im Rahmen dieser Masterarbeit beantwortet werden sollen.

Frage 1: «Welche theoretischen Erkenntnisse zu Lernstrategien und Lerntechniken im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in der Begabtenförderung lassen sich in der Praxis von LISSA-Schulen wiederfinden?»

Frage 2: «Welche weiteren Erkenntnisse aus der Praxis der LISSA-Schulen lassen sich für die eigene Praxis gewinnen?»

4 Methodik

Das folgende Kapitel umfasst die Vorgehensweise dieser Masterarbeit. Die Stichprobenwahl wird vorgestellt und begründet und anschliessend wird die qualitative Methode, welche zur Datenerhebung und Datenauswertung bezüglich der Untersuchung der Forschungsfragen angewendet wurde, erläutert. Laut Ross und Leutwyler (2017) müssen wissenschaftliche Arbeiten so dargestellt werden, dass sie bis ins Detail nachvollziehbar und somit auch überprüfbar sind (vgl. S. 121). Folglich werden bei dieser Masterarbeit die Vorgehensschritte nicht nur beschrieben, sondern auch begründet.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Sozialforschung beobachtet – angeleitet durch Theorie – einen bestimmten Ausschnitt der sozialen Welt und deren Realität, um aus den Beobachtungen Schlüsse zu ziehen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 24). In der vorliegenden Masterarbeit soll die Rolle und Bedeutsamkeit von Lernstrategien und Lerntechniken im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in der Begabtenförderung anhand der zwei vorliegenden Forschungsfragen mittels qualitativer Sozialforschung untersucht werden. Innerhalb der Bildung ist die Begabtenförderung nur ein kleiner Bestandteil. Nicht jede Schule verfügt über eine Begabtenförderung. Folglich fällt die Auswahl der Stichprobe (siehe Kapitel 4.2, Seite 36) für die Erhebung eher gering aus. Die qualitative Sozialforschung befasst sich mit Phänomenen, welche nur schwer oder gar nicht in Zahlen zu erfassen sind, und orientiert sich an drei methodologischen Prinzipien, die für die gesamte Wissenschaft gelten (vgl. ebd., S. 30).

- **Prinzip der Offenheit:** Es wird von den Forscherinnen und Forschern verlangt, dass sie die beobachteten Tatbestände nicht vorschnell unter bekannten Kategorien subsumieren. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Kategorien aus der theoretischen Analyse entstanden sind oder ob es sich um persönliche Vorurteile handelt, welche aus dem Alltagswissen über das Thema gebildet wurden. Mangelnde Offenheit kann dazu führen, dass Beobachtungen vorschnell in vorgefertigte Kategorien gepresst werden und somit Unerwartetes ausgeschlossen wird.
- **Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens:** Es wird die Notwendigkeit des Anknüpfens an das vorhandene theoretische Wissen über den Untersuchungsgegenstand betont.
- **Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens:** Die Wissensproduktion muss expliziten (intersubjektiven kommunizierbaren) Regeln folgen, so dass die Forschung durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rekonstruierbar ist. Das Minimum intersubjektiver Reproduzierbarkeit beinhaltet die Angabe der Schritte, welche von der Frage bis zur Antwort angewendet werden, als auch die beim Vorgehen beachteten Regeln. Somit ist eine exakte Beschreibung dessen, was getan wurde, gewährleistet.

4.2 Stichprobe

Für die Stichprobe werden sogenannte LISSA-Primarschulen, also Schulen, die mit dem LISSA-Preis ausgezeichnet wurden, im deutschsprachigen Raum der Schweiz für Interviews angefragt (siehe Kapitel 4.3, Seite 38). Deren

Begabtenförderung orientiert sich an den verschiedenen Elementen des Schoolwide Enrichment Model (siehe Kapitel 2.5.3, S. 17). Laut Häder (2010) werden bei der qualitativen Sozialforschung gezielt besonders charakteristische, exemplarische Fälle für die Stichprobe ausgewählt (vgl. S. 175). Seit 2004 werden all zwei Jahre Schulen, die wegweisende Projekte im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung erfolgreich umsetzen, mit dem LISSA-Preis ausgezeichnet. Deshalb fiel die Wahl für die Stichprobe auf LISSA-Schulen. Eine Teilnahme ist unter nachfolgenden Kriterien und Voraussetzungen möglich (vgl. LISSA-Preis, 2020).

Kriterien:

- «Begabungsförderung: Die Geschichte ist in ein schulisches Konzept der personenorientierten Begabungs- und Begabtenförderung eingebunden.»
- «Unterrichts- und Schulentwicklung: Die Geschichte ist in die Unterrichts- und Schulentwicklung eingebunden.»
- «Partizipation und Kooperation: Die Geschichte zeigt, wie Partizipation und Kooperation in der Schule gelebt werden.»

Voraussetzungen:

- «Der Preis wird an Schulen aus allen Stufen verliehen. Eingaben aus Privatschulen müssen auf öffentliche Schulen übertragbar sein.»
- «Die Schule muss ihr Begabungskonzept aktuell umsetzen.»
- «Das Team der Begabungsförderung besteht aus mindestens drei Personen.»
- «Die Eingabe darf von der LISSA-Trägerschaft veröffentlicht werden.»

Kurz nach dem Corona-Lockdown Mitte März 2020 wurden insgesamt dreizehn LISSA-Primarschulen per E-Mail für Interviews angefragt. Die E-Mail-Adressen der Lehrpersonen der Begabtenförderung konnten der LISSA-Preis-Homepage entnommen werden. Die Auswahl erfolgte nach den sogenannten Best-Practice-Schulen und dem Jahr des Preisverleihs. Die fünf Primarschulen der ersten Anfrage haben den LISSA-Preis 2016 bzw. 2018 gewonnen. Da von diesen fünf Primarschulen nur drei auf die Anfrage reagierten, wurden eine Woche später acht weitere LISSA-Schulen per Mail kontaktiert. Diese Schulen haben den Preis 2012 bzw. 2014 gewonnen. Von diesen Primarschulen schrieben drei Schulen zurück und gaben ihr Einverständnis für ein Interview, die restlichen sechs angefragten Primarschulen antworteten nicht. Eine Primarschule lehnte die Anfrage ab. Schliesslich lag eine Stichprobe mit der Anzahl ($n = 6$) vor. Laut Reinders (2005) sollen Stichproben für qualitative Studien in Bezug auf die relevanten Merkmale möglichst heterogen zusammengesetzt sein (vgl. S. 192). Die sechs Lehrpersonen der Begabtenförderung sind alles Frauen. Ihre Arbeitserfahrung im Bereich der Begabtenförderung bewegt sich zwischen 5 bis 10 Jahren. Zwei Personen haben einen Master of Advanced Studies (MAS) Integrative Begabungs- und Begabtenförderung (IBBF). Drei weitere haben einen Certificate of Advanced Studies (CAS) Integrative Begabungs- und Begabtenförderung (IBBF). Die MAS als auch die CAS wurden an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW absolviert. Eine Person absolvierte den Master in Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Die Personen stammen aus vier verschiedenen Kantonen.

4.3 Datenerhebung mittels Interviews

Innerhalb der Sozialforschung gilt die Interviewführung als eine Methode der Datenerhebung. Die Wahl des Interviews als Datenerhebungsmethode ist richtig gewählt, wenn im Vergleich zu anderen Methoden das Interview einen erhöhten Erkenntnisgewinn verspricht (vgl. Reinders, 2005, S. 96). Interviewformen lassen sich nach dem Strukturierungsgrad klassifizieren. Es wird zwischen strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Interviews unterschieden. Ebenfalls kann zwischen Einzel- und Gruppeninterviews differenziert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 229). In den folgenden drei Unterkapiteln wird erläutert, was zu den gewählten Interviewarten in dieser Masterarbeit geführt hat.

4.3.1 Halbstrukturierte Interview

Für die Datenerhebung wird das halbstrukturierte Interview gewählt. Beim halbstrukturierten Interview liegt ein Fragekatalog in Form eines Leitfadens vor (siehe Kapitel 4.3.2, S. 38). Der Wortlaut kann falls nötig situativ angepasst bzw. auch nach weiteren Informationen gefragt werden. Als Vorteil wird genannt, dass die befragte Person die Antworten frei formuliert. So lassen halbstrukturierte Interviews mehr Tiefe zu als strukturierte Interviews. Als Nachteil wird allerdings die beschränkte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten genannt und der aufwendige Zeitbedarf für die Auswertung. Halbstrukturierte Interviews werden oft bei der Befragung von Expertinnen bzw. Experten eingesetzt, damit die subjektive Wahrnehmung und Erarbeitungsweise erfasst werden kann. Die Rolle der interviewenden Person ist dadurch gekennzeichnet, dass das befragte Gegenüber möglichst frei zu Wort kommen kann und nicht gelenkt wird. Die Interviewerin bzw. der Interviewer hört zu und achtet darauf, dass alle geplanten Themen erfragt werden (vgl. ebd., S. 230). Für die Beantwortung der ersten Fragestellung (siehe Kapitel 3, Seite 35 & 36) ist es wichtig, dass die geplanten Fragen aus dem theoretischen Teil gestellt werden.

4.3.2 Leitfadeninterview

Die Erstellung eines Interview-Leitfadens ist ein wichtiger Bestandteil und mit Aufwand verbunden. Der Leitfaden ist Ausdruck einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld. Je zielgerichteter der Leitfaden ist, umso ertragsreicher werden die Antworten ausfallen. Allerdings ist es wichtig zu bedenken, dass mit zunehmender Fokussierung des Leitfadens die Möglichkeit nach neuen, unerwarteten Perspektiven der befragten Person reduziert werden (vgl. Froschauer & Lueger, 2003, S. 23). Ein guter Leitfaden wird der Strukturierung der Befragung (durch die interviewende Person) und der Offenheit für die Sichtweise der befragten Person gerecht (vgl. Flick, 2006, S. 229). Der Interview-Leitfaden wird schriftlich erstellt. Die Fragen im Leitfaden werden aufgrund des Theoriestudiums und anhand der Schwerpunkte des Forschungsinteresses zusammengestellt. Er soll als Stütze während der Befragung dienen und somit eine Grobstruktur vorgeben (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Der Interviewleitfaden (siehe Anhang 2) wird anhand des theoretischen Wissens erstellt (siehe Kapitel 2, Seite 9). Dabei ist darauf zu achten, dass der Aufbau der Fragen im Einklang mit dem Aufbau des Theorieteils steht und möglichst einen Kreislauf darstellt. Der Leitfaden beinhaltet die drei Teile Einstieg, Hauptteil und Ausklang. Die ersten drei Fragen sind Einstiegsfragen, die zum einen statistische Daten der befragten Personen erheben, zum anderen sollen sie den Einstieg in das Gespräch erleichtern. Die Fragen 4 bis 17 sind die Hauptfragen, die in einem Zusammenhang mit der Beantwortung der zwei Fragestellungen stehen (siehe Kapitel 3, Seite 35 &

36). Der Interviewleitfaden endet mit einer Nachfrage. So können wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema noch ergänzt werden. Ross und Leutwyler (2007) betonen: «Jeder Leitfaden muss getestet werden, bevor er regulär zum Zweck der Datenerhebung eingesetzt werden kann» (S. 236). Folglich wird der Interviewleitfaden mit der Lehrerin Frau G. aus der Einleitung anfangs April 2020 erprobt. Die Schule, in der Frau G. arbeitet, ist keine LISSA-Schule. Nach dem Probelauf wurden am Leitfaden keine Anpassungen vorgenommen. Auch während der sechs Interviews mit den LISSA-Schulen änderte sich nichts am Leitfaden.

4.3.3 Durchführung der Experteninterviews

Laut Kruse sind Experteninterviews keine eigene Interviewform. Sie stellt eine anwendungsbezogene Variante von Leitfadeninterviews dar. «Das Spezifische dieses Interviewtypus ist weniger die methodische Form seiner Durchführung als vielmehr die Zielgruppe: nämlich Expert/inn/en – welche Person immer das auch sein mögen» (Kruse, 2014, S. 166). Die sechs Lehrpersonen der Begabtenförderung aus der Stichprobe (siehe Kapitel 4.2, Seite 36) haben alle zusätzliche Ausbildungen zur Begabtenförderung bzw. Sonderpädagogik absolviert und weisen mehrjährige Berufserfahrung in diesem Arbeitsfeld auf. Ihr Fachwissen stellt in dieser Masterarbeit Expertenwissen dar. Aufgrund der Corona-Situation im Frühling 2020 wurden die Interviews mit allen sechs Expertinnen entweder mit Sykpe oder Teams durchgeführt, um den persönlichen Kontakt zu minimieren. Die Aufnahme erfolgte mit der App «MP3 Skype Recorder». Auf diesen besonderen Umstand wurden die Expertinnen bereits bei der Anfrage per Mail aufmerksam gemacht. Der Interview-Leitfaden erhielten sie vorgängig per Mail. Auf Wunsch folgte ebenfalls eine Begriffsdefinition zu «Lernstrategien» und «Lerntechniken». Hierfür wurden die Begriffsdefinitionen aus dem Kapitel 2.6 zugesendet (siehe Seite 19). Alle Expertinnen nutzten dieses Angebot. Der Interviewablauf erfolgte nach der Reihenfolge der Fragen im Leitfaden. Abweichungen gab es nicht, obwohl dies durchaus möglich gewesen wäre. Die Interviews fanden auf Mundart statt, damit die Gesprächssituation möglichst natürlich wirkte. Mit allen Expertinnen wurde auf der informellen Ebene kommuniziert. Der offizielle Teil der Interviews dauerte zwischen 30 bis 60 Minuten. Nachdem der offizielle Teil beendet war, folgte teilweise ein informelles Gespräch.

4.4 Datenaufbereitung mittels Transkription

Nach der Durchführung und Aufnahme der Interviews sollen diese so verschriftlicht – transkribiert – werden, dass die Daten in einer Form vorliegen, die eine methodisch systematische und umfassende Auswertung ermöglicht (vgl. Kruse, 2014, S. 341). Es wird darauf hingewiesen, die aufgezeichneten Interviews möglichst vollständig und zeitnah zu transkribieren (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 293; Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Die Transkription der Interviews kann verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen. Wie genau ein Interview transkribiert werden soll, hängt von der geplanten Auswertungsmethode und vom Anspruchsniveau der Forschungsarbeit ab. In der Literatur wird zwischen fünf Genauigkeiten bei der Transkription unterschieden: aus Erinnerung, sinngemäss, geglättet, wörtlich oder mit speziellen Transkriptionszeichen. Für das Transkribieren der sechs Expertinneninterviews wird das «Glätten» als Genauigkeitsgrad gewählt. Kruse (2007) definiert das Glätten folgendermassen (S. 141):

Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt. In der Evaluationsforschung und bei

teilsstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäußerten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription sinnvoll.

Die sechs Interviews werden mit der Software «F4» (Windows) zeitnah transkribiert. Laut Gläser und Laudel (2010) gibt es für die Transkription von Interviewprotokollen bisher keine allgemein akzeptierten Regeln (vgl. S. 193). Im Rahmen dieser Masterarbeit werden die einfachen Transkriptionsregeln angewendet (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 21–22), wovon die wichtigsten nachfolgend aufgelistet sind.

- Wortverschleifungen werden nicht transkribiert. Es findet eine Annäherung an das Schriftdeutsche statt. Die Satzform wird – wie ursprünglich genannt – belassen, auch wenn diese syntaktischen Fehler beinhaltet.
- Abbrüche in Wörtern bzw. Sätzen werden geglättet bzw. ausgelassen. Wortwiederholungen werden nur erfasst, wenn die Betonung von Bedeutung ist. Ganz- oder Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlen, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchszeichen / markiert.
- Pausen sind durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert. Längere Pausen werden mit der Sekundenanzahl angegeben.
- Verständnissignale und Fülllaute des Interviews wie «mhm, aha, ja, genau etc.» werden nicht transkribiert, ausser sie sind die Antwort. In diesem Fall wird dies als «bejahend» oder «verneinend» erfasst.
- Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch die Grossschreibung hervorgehoben.
- Emotionen, die für die Aussage bedeutsam sind oder diese verdeutlichen, wie z.B. Lachen, werden beim Einsatz mit Klammern festgehalten.
- Unverständliche Wörter werden mit (unv.) hervorgehoben. Längere, nicht verständliche Passagen werden zudem mit dem Grund versehen (unv. Datenübertragungsfehler). Wird der Wortlaut vermutet, wird der Wortlaut mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt.

Alle sechs Transkripte – mit Absatznummerierung – befinden sich im Anhang 3 zur Einsicht. Kruse (2014) betont, wie wichtig es ist, beim Transkribieren auf die Anonymisierung aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe zu achten. Die Transkripte dürfen keine Informationen enthalten, so dass persönlichen Rückschlüsse der interviewten Personen durch Dritte möglich sind. Bei den vorliegenden Transkripten wird auf folgende Anonymisierungsregeln von Kruse (2014) geachtet (vgl. S. 358):

- Namen werden redaktionell geändert oder durch eine Beschreibung ersetzt, z.B. Angebot A.
- Die Ortsangaben werden durch Deklinationen, z.B. Ort 1 oder Kanton 1, anonymisiert.

4.5 Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der transkribierten Interviews werden die Transkripte mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert. Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, mit Hilfe eines Kategoriensystems Material systematisch zu analysieren, ohne bereits eine vorschnelle Quantifizierung vorzunehmen (vgl. Mayring, 2016, S. 115). Das Vorgehen dieser Masterarbeit wird anhand der einzelnen sechs Schritte der Kategorienbildung nach Mayring erklärt. Für die qualitative Inhaltsanalyse wird das Programm «f4analyse» verwendet.

1) Als Erstes muss der Gegenstand der Analyse, also das Ziel/der Fokus der Untersuchung bestimmt bzw. nochmals vor Augen geführt werden. Das heisst, das Forschungsziel, was aus dem Textmaterial herausgefunden werden

möchte und auf welche Frage(n) eine Antwort gesucht wird, muss nochmals deutlich gemacht werden. Im vorliegenden Fall liegt der Fokus der Kategorienbildung auf dem Erkenntnissinteresse der zwei formulierten Forschungsfragen dieser Masterarbeit (vgl. Kapitel 3, Seite 35 & 36).

2) In einem weiteren Schritt wird das Selektionskriterium zur Kategorienbildung bestimmt. Bei der vorliegenden Masterarbeit werden die ersten Kategorien – welche mit der Forschungsfrage 1 im Zusammenhang stehen – aus den theoretisch entwickelten Fragen des Interviewleitfadens abgeleitet, bevor das Datenmaterial analysiert wird. Hierfür werden die Kategorien abstrahiert oder umformuliert. Somit orientiert sich die Analyse des Datenmaterials sehr eng an den Fragen eines Interviews. Dieses Vorgehen entspricht der deduktiven Kategorienbildung (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Diejenigen Kategorien, die zur Beantwortung der Forscherfrage 2 dienen, werden aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus entwickelt, also erst im Laufe der Analyse. Dieses Verfahren entspricht der induktiven Kategorienbildung. In der Praxis wird oft eine Kombination aus beiden Vorgehensarten – deduktiv und induktiv – angewendet (vgl. ebd.). Beide Vorgehensweisen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring sind als Ablaufmodelle im Anhang 4 einzusehen. So entsteht eine erste Grobversion des Kategoriensystems mit ersten Kategorien und zum Teil bereits vorhandenen Unterkategorien. Unterhalb dieses Abschnitts befindet sich ein exemplarisches Beispiel eines Teils des Kategoriensystems zur Kategorie «Gründe». Die Kategorien und die Unterkategorien, die sich aus der Theorie ableiten lassen, sind in blauen Kästchen festgehalten und diejenigen, welche aus dem Interesse abgeleitet sind, befinden sich in den gelben Kästchen. Alle Bestandteile des gesamten Kategoriensystems sind im Anhang 5 einsehbar. Da das Kategoriensystem zum Teil aus mehreren verschachtelten Unterkategorien besteht, ist es in seinen einzelnen Bestandteilen nach Oberkategorien (z.B. Gründe) zerlegt, damit die Kategoriennamen noch gelesen werden können. Jede Kategorie und Unterkategorie ist mit einer Nummerierung versehen. Das folgende Kategoriensystem zur Kategorie 1 Gründe ist hier als Beispiel dargestellt (siehe nächste Seite).

Zudem wird parallel zum Kategoriensystem ein Codierleitfaden zusammengestellt (siehe Anhang 6), hier werden ebenfalls die genannten Nummerierungen wiederverwendet, damit eine Zuordnung möglich ist. Im Codierleitfaden werden alle Kategorien, Unterkategorien mit deren Definition und die Codierregeln, falls bereits vorhanden, aufgelistet. Das gesamte transkribierte Material aus dem Anhang 3 und die Kategorien als auch Unterkategorien werden in das f4analyse-Programm integriert. Die einzelnen Kategorien sind alle der Übersicht halber mit einer anderen Farbe im f4analyse-Programm codiert. Unterkategorien sind in derselben Farbe wie die entsprechende Kategorie gehalten. Die Kategorien, welche in einem Zusammenhang mit der Theorie stehen, sind bereits mit der Codierregel aus dem Codierleitfaden im f4analyse-Programm aufgenommen.

3) In einem weiteren Schritt wird das Textmaterial der ersten drei Interviews Zeile für Zeile im f4analyse-Programm durchforstet, das heisst mit dem Selektionskriterium und der Codierregel abgeglichen. Wenn eine dem Selektionskriterium entsprechende Textstelle gefunden wird, so wird diese mit der Farbe der entsprechenden Kategorie markiert (siehe Abbildung 9) und dieser zugeordnet (siehe Abbildung 10). Manchmal ist es möglich, bereits eine Zuteilung zur Unterkategorie vorzunehmen. Dort, wo dies noch nicht möglich ist, zählt die Textstelle zu einer sogenannten undefinierten Kategorie.

18 B1: Also ich denke, weil vor allem so selbständiges Arbeiten wichtig ist. Also ja, halt so mit Compacting, wo sie dann an eigenen Projekten arbeiten können, wo sie wie darauf angewiesen sind, sich wie selber/ also dass sie selber vorwärts kommen. Und dann auch so das selbstgesteuerte Lernen und präsentieren können. Also wenn sie dann so Projekte haben, dass sie wirklich dann auch fähig sind, das auf eine gute Art und Weise zu präsentieren. #00:03:59-1#

Abbildung 9: Beispiel einer farblich codierten Textstelle

Gründe	0
Lernen zu lernen	9
Schulkarriere	4
Bearbeitung eigener Projekte	7

Abbildung 10: Ausschnitt Kategoriensystem

Wird im weiteren Analyseverlauf wieder eine zur Kategorie passende Textstelle im Transkript gefunden, wird diese der entsprechenden Kategorie bzw. der Unterkategorie zugeordnet oder zur undefinierten Kategorie. Wenn sich eine Ansammlung in der undefinierten Kategorie einstellt, werden die Textstellen nochmals betrachtet und aus dem vorliegenden Material neue Kategorien entwickelt, denen die Textstellen zugeordnet werden. Dieser Vorgang entspricht dem induktiven Prozess. Das f4analyse-Programm erlaubt in einer Ansicht eine Auflistung aller zugewiesenen Textstellen zu einer Kategorie bzw. Unterkategorie. Mit dieser Funktion kann immer wieder überprüft werden, ob die Textstelle wirklich zu dieser Kategorie bzw. Unterkategorie passt oder nicht. In einem Kategoriensystem muss es klar sein, wie einzelne Textstellen einer Kategorie zuzuordnen sind. Grundsätzlich müssen Kategorien trennscharf sein (vgl. ebd.). Kategorien, welche nicht trennscharf sind, werden genauer bezeichnet bzw. die Codierregel muss genauer eingegrenzt werden. Zur Verdeutlichung der einzelnen Kategorien werden exemplarische Ankerbeispiele aus den Interviewtranskripten ausgewählt und gesetzt. Diese sollen als Beispiel dienen.

4) Nachdem 10 %–50 % der Interviews bearbeitet worden sind, wird das gesamte Textmaterial nochmals überarbeitet, wenn vorgängig keine neuen Kategorien bzw. Unterkategorien mehr gebildet werden können. Dabei muss nochmals genau geprüft werden, ob die Kategorien der angesprochenen Trennschärfe genügen und sich voneinander abheben, sodass die gebildete Kategorie tatsächlich noch das Ausgangsmaterial repräsentiert. Es kann auch sinnvoll sein, eine bestimmte Aussage verschiedenen Kategorien zuzuordnen, wenn es zur Beantwortung zwei verschiedener Aspekte dient (vgl. ebd.). Zuweisungen zu zwei Kategorien werden nochmals kritisch hinterfragt bezüglich der Fragestellung bzw. des Interessegrades und falls nötig neu kategorisiert. Falls das Kategoriensystem noch keine Aussage zulässt, muss nochmals bei Punkt 2 begonnen werden. Folglich findet eine erweiterte Bearbeitung des Kategoriensystems und des Codierleitfadens statt. Das Material wird nochmals Zeile für Zeile bearbeitet. Dieser Vorgang erfolgt für die Untersuchung der vorliegenden Masterarbeit mehrmals, was eine zunehmend genauere Unterteilung in weitere Unterkategorien ermöglicht. Das Kategoriensystems wird also verfeinert. Die restlichen drei Interviews werden anhand des bestehenden Kategoriensystems ausgewertet. Das Kategoriensystems und der gesamte Codierleitfaden sind nun gültig (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Codierleitfaden – Kategorie 1 – Gründe

Name	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
1.1. Lernen zu lernen	Wenn Kinder mit einer Hochbegabung über unzureichende Strategien verfügen, können sich daraus Lernstörungen entwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass sie lernen zu lernen (vgl. Fischer, 2008, S. 89).	«Das Wichtigste eigentlich als Grund ist, dass die begabten Schüler oft das eigentliche Lernen an sich/ sie haben keine Erfahrung damit. Also man sagt manchmal so schön, es fällt ihnen vieles halt einfach zu. Also sie müssen in dem Sinn nicht lernen.» (B3, Absatz 14)	Aussagen zu den Gründen für die Förderung von Lernstrategien in der Begabtenförderung, die mit «lernen zu lernen» zusammenhängen.

5) Nach einem letzten Materialdurchlauf aller sechs vorliegenden Transkripte ergibt sich eine Auswahl von Kategorien mit mehreren verschachtelten Unterkategorien zur Beantwortung der zwei Fragestellungen vor.

6) «Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, die spezifischen Textstellen zugeordnet sind» (Mayring, 2016, S. 117). Eine Möglichkeit der Auswertung besteht darin, dass die Häufigkeitsanalysen (Frequenzanalysen) genannt werden (vgl. Mayring, 2015, S. 13). Als Erstes wird im Sinne der quantitativen Analyse jeweils ermittelt, wie oft ein Element in einem Interview vorkommt (siehe Tabelle 2 – Nennung).

Tabelle 2: Ausschnitt Auswertungstabelle Kategorie 1 – Gründe

Name	Interview	Fundstellen in den Interviews	Interview	Nennung	Gewichtung
1.1. Lernen zu lernen	B1	Absatz 22	B1	0	-
	B2	Absatz 10	B2	5	x
	B3	Absatz 14	B3	1	x
	B4	Absatz 12	B4	1	x
	B5	Absatz 26	B5	1	x
	B6	-	B6	0	-

«Dieser Vorgang wird in der empirischen Sozialforschung als Messung bezeichnet, also die systematische Zuordnung einer Menge von Zahlen oder Symbolen zu den Ausprägungen einer Variablen» (Friedrich; zitiert nach Mayring, 2015, S. 18). Als Messniveau wird eine Nominalskala verwendet. Laut Mayring schliessen sich die Ausprägungen bei einer Nominalskala nur logisch aus. Das Kriterium ist Gleichheit bzw. Verschiedenheit (2015, S. 18). Wenn jeweils ein Element einmal oder mehrmals pro Interview genannt wird, wird das entsprechende Interview mit einem Kreuz in der hinten angefügten Auswertung im Kategoriensystem vermerkt (siehe Tabelle 2 – Gewichtung). Für die Auswertung spielt es keine Rolle, wie oft ein Element im jeweiligen Interview genannt wird. Von Interesse für die Auswertung ist, wie oft eine Kategorie bezogen auf die sechs Interviews benannt wird. Falls im Interview bezüglich einer Kategorie das Element nie erwähnt wird, wird dies im Kategoriensystem der Auswertung mit einem Strich gekennzeichnet (siehe Tabelle 2 – Gewichtung). Eine weitere Option der Auswertung besteht darin, das Kategoriensystem in Bezug zur Fragestellung und dahinterliegender Theorien zu interpretieren (vgl. Mayring, 2016, S. 117). Als qualitativer Analyseschritt werden hierfür zu den jeweiligen Kategorien exemplarische Schlüsselstellen aus den Interviews in ihrer Originalform ausgewählt. Somit soll verdeutlicht werden, dass quantitative und qualitative Analyseschritte nicht als Gegensätze verstanden werden, sondern sie eng miteinander verbunden sind oder oft sogar sein müssen (vgl. ebd.) Diese quantitative und qualitative Auswertung wird als Vorlage für die Darstellung der Ergebnisse und für die Interpretationen in Bezug zur Fragestellung verwendet. Eine

Übersicht der Auswertungstabellen aller Kategorien befindet sich im Anhang 7. Die Ergebnisse der Auswertung aller zwölf Kategorien werden im Kapitel 5 Ergebnisse vorgestellt (siehe Seite 46) und mit Diagrammen verbildlicht. Ebenfalls erfolgt in diesem Kapitel eine Interpretation.

4.6 Methodenkritik

Das vorliegende Kapitel zur Methodenkritik dient dazu, den eigenen Forschungsprozess kritisch zu beurteilen. Die Methodenkritik hat zum Ziel aufzuzeigen, wo und wie die gewählten forschungsmethodischen Schritte Einfluss auf die Ergebnisse nehmen oder wie diese gegebenenfalls kritisch einzuordnen sind. Es soll somit transparent gemacht werden, wo ein möglicher Einfluss auf die Ergebnisse und Erkenntnisse vermutet wird.

4.6.1 Methode des Leitfadeninterviews

Fragekonstruktion: In der vorliegenden Masterarbeit diente für die Datenerhebung das halbstrukturierte Leitfadeninterview (siehe Kapitel 4.3.2, Seite 38). Die Fragen aus den Leitfadeninterviews wurden aufgrund der erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse und Interessensgebiet erarbeitet. Bereits bei der Datenerhebung bestanden deshalb theoretische Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand sowie eigene Tendenz möglicher Antworten auf die Fragen. Somit besteht die Gefahr, dass aufgrund dieses Vorwissens und des eigenen Gefühls zum Thema das Interviewgespräch gelenkt wird. So können Antworten provoziert werden, die der eigenen Vorstellung entsprechen. Mit Hilfe von offenen Fragestellungen wurde versucht, dieser Gefahr vorzubeugen. Ebenfalls ist es möglich, dass bei der Strukturierung der Fragen des Leitfadeninterviews bestimmte Themengebiete vernachlässigt wurden. Die letzte Frage im Leitfadeninterview war deshalb eine offene Frage, die Platz für Ergänzungen offen liess. Der halbstrukturierte Interviewleitfaden hat auch Vorteile. So konnten die Lehrpersonen sich mit dem vorgängig zugesendeten Leitfaden auf das Interview gezielter vorbereiten. Wenn Interviewpartner die Fragen aus dem Leitfaden kennen, können sie sich gezielter auf das Gespräch vorbereiten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit auf qualitativ gute Antworten (vgl. Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 137). Zudem wurde das Gespräch inhaltlich strukturiert und fokussiert. «Nur mit einem Leitfaden gelingt es Ihnen im Experteninterviews, in der zur Verfügung stehenden Zeit alle für die Beantwortung der Forschungsfrage benötigten Informationen zu erhalten» (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 187). Durch die persönlichen Gespräche via Skype bzw. Teams konnte durch Nachfragen mehr Informationen generiert werden, die zur Vertiefung des Verständnisses beigetragen haben. Durch den Einsatz eines Fragebogens wäre dies nicht möglich gewesen.

Interviewführung: Bei Interviews findet immer eine wechselwirkende Interaktion zwischen mindestens zwei Gesprächsparteien statt, die sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 134). Wegen des Coronavirus war es nicht ratsam, die Interviews face-to-face zu führen. Laut Gläser und Laudel haben allerdings Telefoninterviews [Skype und Teams werden Telefoninterviews gleichgesetzt; Anm. d. Verf.] neben den Vorteilen wie z.B. Zeitersparnis, kein Reiseweg, flexiblere Terminfindung etc. auch mehrere Nachteile, die nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Die interviewende Person hat über das Gespräch weniger Kontrolle und kann den Verlauf auch nicht stark beeinflussen. Nebentätigkeiten bzw. Störungen können nicht verhindert werden. Gerade dies war beim Interview 2 oft der Fall. Das Telefon klingelte mehrmals und lenkte die Expertin ab. Ebenso ist der Informationsverlust von Bedeutung (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 153). Ursprünglich hätten die Interviews am Arbeitsort der Expertinnen stattfinden sollen. Der Besuch am Arbeitsplatz liefert oft wertvolle Hintergrundinformationen. Die

befragte Person hätte daher zusätzliche Dokumente zeigen können, welche wertvolle Informationsquellen geliefert hätten. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre sich in einer Face-to-Face-Situation besser herstellen lässt. Genau diese vertrauensvolle Basis wäre wichtig gewesen, denn sie stellt die Beziehungsebene dar, welche sich auf die Kommunikationsebene auswirkt (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 134). Es muss folglich damit gerechnet werden, dass die Interviewdurchführung mit Skype bzw. Teams die Antworten beeinflusst hat. Face-to-Face-Interviews erlauben methodische Vorteile in der Kontrolle des Gesprächsverlaufs und im Reichtum der erhaltenen Informationen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 154).

Interviewteilnehmende: Es ist zu bedauern, dass nicht mehrere Kantone unter den Interviewteilnehmenden vertreten sind. Die Hälfte der Interviewteilnehmenden erteilt die Begabtenförderung im selben Kanton. Es wäre sehr spannend gewesen, wenn verschiedene Kantone vertreten gewesen wären, denn dadurch hätten sich die Vielfalt des Schulunterrichts und die kantonalen Unterschiede im Schulsystem offenbart. Als Grund sind hier wiederum die Corona-Schutzmassnahmen zu nennen. Es kann davon ausgegangen werden, dass viele Lehrpersonen aufgrund der neuen Herausforderungen des Schulalltags und des persönlichen Lebens keine Zeit für ein Experteninterview fanden. Die Prioritäten lagen verständlicherweise im Krisenmanagement. Es lässt sich deshalb auch erklären, warum viele der E-Mails mit der Anfrage für ein Experteninterview unbeantwortet blieben. Ein weiterer wichtiger zu nennender Punkt ist die Unsicherheit bezüglich der Definition «Lernstrategien» und «Lerntechniken», welche die Fragen im Leitfadenterview bei den Interviewteilnehmenden auslösten. Obwohl eine Definition beider Begriffe auf Wunsch den Interviewteilnehmenden per E-Mail vorgängig zugesendet wurde, blieb diese Unsicherheit offensichtlich weiterhin bestehen. Dies äusserte sich dadurch, dass immer wieder rückgefragt bzw. der Unterschied häufig erfragt wurde. Dies könnte in den Augen der Interviewbefragten zu einer Verschiebung der Rollen führen. In der Folge kann es sein, dass die befragte Person sich im Gespräch zurückzieht und dieses dadurch beeinflusst wird.

4.6.2 Methode der Auswertung

Deduktive und induktive Vorgehensweise: Dank der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, wobei eine deduktive und induktive Methode kombiniert wurden, konnte auf ein theoretisch gestütztes Vorgehen zurückgegriffen werden (siehe Kapitel 4.5, S. 40). Ebenfalls war so ein systematisches und schrittweises Vorgehen möglich, was den Forschungsprozess erleichterte. Des Weiteren liess sich die deduktive und induktive Vorgehensweise gut mit den Techniken zur Datenerhebung (Experteninterview) und Datenaufbereitung (Transkription) kombinieren. Die Kombination der beiden Vorgehensweisen zur Beantwortung der zwei Fragestellungen (siehe Kapitel 3) eignete sich gut, um einerseits mittels der deduktiven Vorgehensweise den theoretischen Vergleich zwischen Theorie und Praxis bezüglich der ersten Fragestellung zu vergleichen und andererseits mittels der induktiven Vorgehensweise weitere Erkenntnisse hinsichtlich der zweiten Fragestellung zu gewinnen. Die Auseinandersetzung mit beiden Vorgehensweisen war folglich sehr hilfreich.

Trennschärfe: Rückblickend erscheint die Zuteilung zu einzelnen Kategorien eher komplex. Manchmal musste festgestellt werden, dass der ursprünglich gewählte Kategoriename, welche basierend auf den theoretischen Erkenntnissen gewählt wurde, nicht wirklich passte. Dies zeigte sich z.B. beim ursprünglich definierten Kategoriennamen «1.1. Prävention Lernstörungen» bei der Kategorie «1. Gründe». Hier stellte sich die Frage, ob die ursprüngliche Unterkategorie umbenannt werden oder eine neue Unterkategorie induktiver Art entstehen sollte. Die Lösung bestand schliesslich darin, dass die Unterkategorie zu «1.1. Lernen lernen» umbenannt wurde und die

Definition somit auch eine Anpassung zur Folge hatte. Ebenso gab es Unterkategorien, die jeweils zwei Unterkategorien zugeordnet werden konnten. Dies zeigte sich z.B. bei der Unterkategorie «4.3.3. Vorwissen» und der Unterkategorie «5.1 Planungsstrategie» mit der erweiterten Unterkategorie «5.1.6. Vorwissen». Es kann also davon ausgegangen werden, dass die saubere Trennschärfe unter den Kategorienbezeichnungen offensichtlich nicht durchwegs gelungen ist.

5 Ergebnisse und Interpretation

Dieses Kapitel hat zum Ziel, die Befunde auch für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel darzustellen. Die folgende Präsentation der Ergebnisse basiert auf den in den vorausgegangenen Kapiteln beschriebenen und begründeten Analyse- und Auswertungsschritten (siehe Kapitel 4.5, Seite 40). Die Ergebnisse zu den zwölf Kategorien werden in diesem Kapitel mit Hilfe von Diagrammen (quantitative Auswertung) und teilweise deskriptiver Form (qualitative Auswertung) dargestellt. In den folgenden Kapiteln sind aus Gründen der Leserfreundlichkeit ausschliesslich vereinfachte Diagramme dargestellt. Im Anhang 8 befinden sich genauere Diagramme mit mehr Details. Auf diese wird jeweils in den entsprechenden Unterkapitel hingewiesen. Zuerst werden die Ergebnisse einer Kategorie vorgestellt und anschliessend mit einer separaten Interpretation abgerundet, bevor die Ergebnisse der nächsten Kategorie folgen.

5.1.1 Kategorie 1 – Gründe

Unter der ersten Kategorie «Gründe» werden in dieser Masterarbeit Fördergründe für Lernstrategien in der Begabtenförderung untersucht. Es soll der Frage nachgegangen werden, welche Erkenntnisse aus der Theorie sich in der Praxis bei den LISSA-Schulen wiederfinden lassen. Zur Kategorie «Gründe» gehören die drei Unterkategorien «Lernen lernen», «Schulkarriere» und «eigene Projekte».

5.1.1.1 Beschreibung

Die Abbildung 11 präsentiert vier Interviewaussagen, die als Fördergrund für Lernstrategien angaben, dass Hochbegabte darin bestärkt werden müssen, das Lernen zu erlernen, da sie wenig Erfahrungen mit aufweisen.

Abbildung 11: Ringdiagramm zu Kategorie 1 – Gründe

Folgende Aussage stammt aus dem Interview B2, sie bezieht sich auf die Unterkategorie «Lernen lernen».

«Und mit den Lernstrategien können sie auf eine Art merken, aha, es gibt Tricks oder gibt Strategien, wie man sich etwas aneignen kann.» (Anhang 3, B2, Absatz 10)

Die Unterkategorie «Schulkarriere» wird während der Interviews dreimal als Grund für die Förderung von Lernstrategien genannt. So weist der folgende Interviewausschnitt auf diesen Punkt hin.

«Und wenn sie dann vielleicht älter werden, ans Gymi (Gymnasium) gehen oder so, dann stehen sie plötzlich an, wenn sie keine Strategien gelernt haben.» (Anhang 3, B2, Absatz 10)

Als weiterer Fördergrund für Lernstrategien in der Begabtenförderung wird die Unterkategorie „eigene Projekte“ ebenfalls viermal genannt. Mit Hilfe der Lernstrategien werden Kinder mit einer Hochbegabung darin bestärkt, eigene Projekte nach ihren Interessen zu bearbeiten. Die folgende Aussage belegt dies.

«Zum einen sollten sie sich mit einem Interessenthema auseinandersetzen, aber zum anderen müssen sie auch die Kompetenz erwerben, um eigenständige Projekte durchführen zu können.» (Anhang 3, B3, Absatz 14)

5.1.1.2 Interpretation

Die Gründe für die Förderung von Lernstrategien in der Begabtenförderung decken sich mit den genannten Gründen aus der Theorie. Die erste Unterkategorie «Lernen lernen» steht in einem Zusammenhang mit der Aussage von Steinheider (siehe Kapitel 2.11.3, Seite 34), wonach viele Hochbegabte nicht gelernt haben, wie man sich Wissen aneignet. Denn sie können den Schulstoff ohne den Einsatz von Lernstrategien lange erfolgreich bewältigen. Laut Weinert und Waldmann (siehe Kapitel 2.3.1, Seite 12) sind Kinder mit einer Hochbegabung eher für die Entwicklung von Lernschwierigkeiten gefährdet. Umso wichtiger erscheint deshalb die Aussage von Brunstein und Gläser (siehe Kapitel 2.3, Seite 12), wonach die Förderung von Lernstrategien eine frühzeitige Intervention gegen eine Verfestigung des Underachievement-Syndroms darstellen kann und angestrebt werden soll. Es kann somit vermutet werden, dass die LISSA-Schulen dieser Gefahr in einem prophylaktischen Sinn bewusst oder unbewusst entgegenwirken. Die zweite Unterkategorie „Schulkarriere“ lässt sich ebenfalls in der Theorie wiederfinden. So weisen Obergriesser et al. (siehe Kapitel 2.3.1, Seite 12) darauf hin, dass der fehlende bzw. nicht optimale Einsatz von Lernstrategien sich auf die weitere Schulkarriere problematisch auswirken kann. Der oben erwähnte Interviewausschnitt zur dritten Unterkategorie «eigene Projekte» von der Befragten B3 aus Absatz 14 steht in einem Zusammenhang mit der Aussage von Renzulli et al. (siehe Kapitel 2.5.1, Seite 16). So sind Schülerinnen und Schüler zu 64 Prozent erfolgreicher in der Bearbeitung von Projekten, wenn sie Lerntechniken vermittelt bekamen und diese auch einsetzen. Indem die Schülerinnen und Schüler eigene Projekte nach ihren Interessen bearbeiten können, besteht laut Textor voraussichtlich auch weniger die Gefahr, dass sie die Lust am Lernen verlieren und folglich Lernstörungen entwickeln (siehe Kapitel 2.3, Seite 12). Laut Trautmann kann sich dies zudem auf den Neuerwerb von Lernstrategien und deren Vollzug negativ auswirken (siehe Kapitel 2.3.1, Seite 12). Da die Lernenden in den genannten LISSA-Schulen die Möglichkeit haben, eigene Projekte nach ihren Interessen zu bearbeiten, minimiert sich das Risiko, eine Lernunlust zu entwickeln und so in eine schulische Misfit-Situation zu gelangen (siehe Kapitel 2.4, Seite 14). Welche Rolle die Minderleistenden in der Begabtenförderung dieser sechs LISSA-Schulen spielen, ist unbekannt und müsste weiter untersucht werden.

5.1.2 Kategorie 2 – Ressourcen

Mit Hilfe der zweiten Kategorie «Ressourcen» soll anhand von den Aussagen und Erfahrungen der Lehrpersonen der LISSA-Schulen herausgefunden werden, was für Fähigkeiten hochbegabte Schülerinnen und Schüler bezüglich Lernstrategien anfänglich in die Begabtenförderung mitbringen. Zusätzlich wird ein Bezug zur Theorie hergestellt. Die Kategorie «Ressourcen» beinhaltet die folgenden vier Unterkategorien «vom Kind abhängig», «keine bzw. wenig Ressourcen», «Ressourcen, aber kein Einsatz» und «Strategieinsatz». Unter der letzten

Unterkategorie «Strategieneinsatz» ist zu verstehen, dass Lernende von sich aus Lernstrategien optimal einsetzen und keine Förderung benötigen.

5.1.2.1 Beschreibung

Die Abbildung 12 bezieht sich auf die Kategorie 2 «Ressourcen». In fünf Interviews wurde auf die Frage «Was für Ressourcen bringen Kinder mit einer Hochbegabung bezüglich Lernstrategien in die Begabtenförderung mit?» geantwortet, dass dies sehr «vom Kind abhängig» sei und sich somit keine zu Teilung machen lasse.

Abbildung 12: Ringdiagramm zu Kategorie 2 – Ressourcen

Als Beispiel sei hier folgende Aussage aus einem Interview wiedergegeben.

«Ich denke, das kommt auf den Typ des Kindes selber darauf an, weil es gibt ja nicht DEN Hochbegabten, das ist ja auch ein Spektrum von verschiedenen Kindern.» (B2, Absatz 16)

In drei Interviews wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Tendenz bei Kindern mit einer Hochbegabung eher zeige, dass sie anfänglich «keine bzw. wenige Strategien» in die Begabtenförderung mitbringen. Als Beispiel sei hier der Ausschnitt aus dem Interview B5 erwähnt.

«Aber ich denke schon, dass sie, dadurch, dass sie die Sachen meistens einfach können, eher weniger mitbringen als vielleicht andere Kinder.» (B5, Absatz 30)

Ebenfalls lassen sich in den sechs Interviews drei Aussagen zur Unterkategorie «Ressourcen, aber kein Einsatz» zuordnen, wie der folgende Ausschnitt von Interview B2 zeigt.

«Aber in der Regel habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, ah, das ist mühsam. Also gar nicht unbedingt/ Also dass man sie wie zuerst fast ein bisschen zwingen muss, gewisse Lernstrategien überhaupt anzuwenden, weil es ohne einfacher wäre.» (B2, Absatz 16)

Zur vierten Unterkategorie «Strategieneinsatz» lassen sich keine Aussagen machen.

5.1.2.2 Interpretation

Aufgrund der Ergebnisse aus der Abbildung 13 wird geschlossen, dass die Ressourcen bezüglich Lernstrategien bei Hochbegabten sehr unterschiedlich ausfallen und somit keine Verallgemeinerung festgestellt werden kann. Die Heterogenität existiert auch in der Begabtenförderung. Es scheint aber auch so, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung trotz hohen intellektuellen Fähigkeiten auch automatisch Lernstrategien von sich aus erwerben. Folglich kann also betont werden, dass auch diese Kinder ein Anrecht auf Förderung von Lernstrategien in der Schule haben. Die exemplarisch erwähnten Aussagen im Kapitel 5.1.4.1 von den befragten Lehrerinnen B2 (Absatz 16) und B5 (Absatz 30) weisen darauf hin, dass ein Teil der

Hochbegabten durchaus Strategien mitbringt, diese scheinen aber eher bescheiden auszufallen. Es können aber keine Aussagen dazu gemacht werden, ob Kinder mit einer Hochbegabung «keine oder wenige Strategien» haben oder sie zwar Strategien im Repertoire haben, diese aber «nicht einsetzen» (siehe Kapitel 2.9.2 „Produktionsdefizit, Seite 28). Spannend ist die dritte Interviewaussage im Kapitel 5.1.2.1 von der Lehrerin B2 (Absatz 16). Anhand dieser Aussage könnte vermutet werden, dass es für einen Teil der Lernenden mit einer Hochbegabung zu anstrengend bzw. zu mühsam ist, Lernstrategien einzusetzen und sie deshalb darin keinen Nutzen erkennen. In der Theorie würde sich dies auf die Aussage von Ablard und Lipschulz (siehe Kapitel 2.3.1, Seite 12) folgendermassen abstützen: Hochbegabte können auf Lernstrategien gut verzichten, wenn die Aufgaben keine Herausforderung beinhaltet, was auf das «Nutzungsdefizit» von Hasselhorn hinweist (siehe Kapitel 2.9.3, S. 28). Somit wird ersichtlich, warum es durchaus Sinn ergibt, Lernstrategien im Zusammenhang mit eigenen herausfordernden Projekten in der Begabtenförderung zu erarbeiten.

5.1.3 Kategorie 3 – Diagnostik

Die Kategorie 3 «Diagnostik» hat zum Ziel, zu untersuchen, wie der Entwicklungsstand bezüglich Lernstrategien bei den Schülerinnen und Schülern mit einer Hochbegabung in den sechs LISSA-Schulen erhoben wird. Diese Kategorie steht in einem Zusammenhang zur Theorie. Um Rückschlüsse zu ziehen, wird im Interpretationskapitel 5.1.3.2. eine Gegenüberstellung erfolgen. In der Theorie wird zwischen den zwei Ebenen «Selbstberichtsverfahren / Reflexionsebene» und «Fremdberichtsverfahren / Handlungsebene» unterschieden. Die Kategorie «Diagnostik» wird somit in die zwei Unterkategorien «Reflexionsebene» und «Handlungsebene» unterteilt. Die Unterkategorie Reflexionsebene ist wiederum in die vier Unterkategorien «Fragebogen», «Lerntagebuch / Talentportfolio», «Lautes Denken» und «Interviews» aufgegliedert. Die Unterkategorie Handlungsebene beinhaltet die Unterkategorie «Beobachtungen». Die Unterkategorie «keine Diagnostik» wurde aus dem Material herausgebildet. Im Anhang 8 befindet sich ein Sunburst-Diagramm (siehe Abbildung 7). Es wird empfohlen, dieses beizuziehen.

5.1.3.1 Beschreibung

Abbildung 13: Ringdiagramm zu Kategorie 3 – Diagnostik

Gemäss Abbildung 13 geben in der Unterkategorie «keine Diagnostik» zwei befragte Lehrpersonen an, dass sie den Entwicklungsstand bezüglich Lernstrategien in der Begabtenförderung nicht erheben. Dies begründen sie damit, dass sie nicht den Eindruck haben, dies wissen zu müssen. Als Beleg wird nachfolgend die Interviewaussage herangezogen.

«Also ich glaube nicht, dass es das braucht. Also ich hätte jetzt noch nie das Gefühl gehabt im Unterricht, ich müsse unbedingt wissen, wo sie stehen.» (B3, Absatz 28)

Zur Unterkategorie «Reflexionsebene» liessen sich in den Interviews sieben Belege für die Vorgehensweisen finden. Die Abbildung im Anhang 8 zeigt, dass das «Laute Denken» (siehe Interview B2, Absatz 16) dreimal und

«Interviews» (siehe Interview B1, Absatz 36) viermal erwähnt wurden. «Fragebögen» und «Lerntagebücher bzw. Talentportfolio» werden nicht genannt. Bei der Unterkategorie «Handlungsebene» wurde das Verfahren «Beobachtungen» in vier Interviews angesprochen. Folgender Interviewausschnitt B1 bezieht sich aufs Beobachten.

«Und dort ist es eigentlich so, dass die Aufträge oft so offen sind, dass sie es wie/ also dass man zwar dann im Beobachten sieht, wo die Kinder stehen.» (B1, Absatz 28)

5.1.3.2 Interpretation

Bei den sechs LISSA-Schulen lassen sich Spuren bezüglich der Diagnostik von Lernstrategien auf der Reflexionsebene als auch auf der Handlungsebene finden. Allerdings scheint die Reflexionsebene mehr zum Tragen zu kommen. Die Lehrpersonen B3 und B5 finden es unnötig, den Entwicklungsstand zu kennen (siehe Anhang 3, Interview mit B3, Absatz 28; Interview mit B5, Absatz 36). Vermutlich benutzen diese Lehrpersonen auch eine Form der Diagnostik, sind sich aber dessen vielleicht nicht bewusst. Bei der Reflexionsebene werden die schriftlichen Verfahren «Fragebögen» und «Lerntagebücher bzw. Talentportfolio» gemäss Aussagen der befragten Personen für die Diagnostik nicht benutzt. Die Lehrperson B6 setzt zwar Fragebögen ein, um die Interessen zu erheben (Anhang 3, Interview mit B3, Absatz 30), aber dies steht folglich nicht in einem Zusammenhang mit Lernstrategien. Laut Wernke ist darauf hinzuweisen, dass Fragebögen sich nicht eignen, den Entwicklungsstand bezüglich Lernstrategien zu erfassen, da eine Vermischung zwischen «Kennen» und «Können» stattfindet (siehe Kapitel 2.10.1.2, Seite 30). In der Schule der befragten Person B3 und B4 wird mit Lerntagebüchern gearbeitet. Es stellt sich somit die Frage, ob diese Lehrpersonen doch noch Informationen unbewusst aus dieser Quelle ziehen. Es scheint, dass auf der Reflexionsebene die mündlichen Verfahren «Lautes Denken» und «Interviews» vermehrt für die Diagnostik benutzt werden. Der mündliche Austausch hat also einen sehr hohen Stellenwert. Dabei wird das Interview dem lauten Denken vorgezogen. Es liessen sich wenige Aussagen der Kategorie «Lautens Denken» zu ordnen. Hier wäre es spannend, z.B. in Form von Beobachtungen bei Besuchen, diese Gründe weiter zu untersuchen. Eventuell kann davon ausgegangen werden, dass das „Laute Denken“ sehr unbewusst von den Lehrpersonen eingesetzt wird und deshalb auch nicht genannt wurde. Auf der Handlungsebene setzen drei Lehrpersonen auf die Beobachtung bezüglich Entwicklung von Lernstrategien. Dies deckt sich mit dem in der Theorie genannten Nutzen von Beobachtungen. Denn laut Wernke kommt es so zu keiner Verzerrung aufgrund von Selbsteinschätzung der Lernenden (siehe Kapitel 2.10.2, S. 31.) Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass in der Theorie beide genannten Ebenen – Reflexionsebene und Handlungsebene – sich in der Praxis wiederfinden lassen. Der Vorteil einer Kombination z.B. durch Beobachtungen und Interviews beruht darauf, dass eine Fremdbeobachtung durch die Lehrperson und eine Selbstbeobachtung durch die bzw. den Lernenden für die Diagnostik herangezogen werden kann. Wie der Autor Martin betont, müssen sich diese beiden Zugänge gegenseitig nicht ausschliessen, sondern sie ergänzen sich vielmehr und sollen im Sinne der Bereicherung hierfür genutzt werden (siehe Kapitel 2.10, Seite 29). Dies scheint in den meisten in dieser Arbeit untersuchten Schulen der Fall zu sein.

5.1.4 Kategorie 4 – Kognitive Lernstrategien

Mit Hilfe der vierten Kategorie «Kognitive Lernstrategien» und ihrer drei Unterkategorien «Wiederholungsstrategien», «Organisationsstrategien» und «Elaborationsstrategien» soll untersucht werden, welche Lerntechniken in den LISSA-Schulen eingesetzt werden. Da diese Kategorie «Kognitive Lernstrategien» eine sehr grosse Kategorie ist und noch weitere Unterkategorien zu den Lerntechniken beinhaltet, befindet sich im Anhang 8 ein detaillierteres

Sunburst-Diagramm (siehe Abbildung 8). Zum besseren Verständnis wird empfohlen, dieses beizuziehen. Es wird in dieser Kategorie ausschliesslich quantitativ ausgewertet.

5.1.4.1 Beschreibung

Abbildung 14: Ringdiagramm zu Kategorie 4 – Kognitive Lernstrategien

Die Abbildung 14 bezieht sich auf die Kategorie «Kognitive Lernstrategien». Sie belegt, dass 21-mal eine Zuweisung zu einer «Organisationsstrategie» erfolgte. Bei Lerntechniken zu «Elaborationsstrategien» gab es 10 Aussagen. Die Unterkategorie «Wiederholungsstrategie» wurde mit sechs Nennungen zu Lerntechniken genannt.

Das Sunburst-Diagramm im Anhang 8 zeigt die genauere Verteilung der genannten Lerntechniken innerhalb der drei Unterkategorien «Organisationsstrategien», «Elaborationsstrategien» und «Wiederholungsstrategien». Bei den «Organisationsstrategien» wurden folgende Lerntechniken genannt: fünfmal «Mindmap», dreimal «Gedächtnisstützen», dreimal «Lesetechnik», dreimal «Markieren», dreimal «Skizzen», einmal «Vorstellungsbilder», einmal «Tabelle bzw. Diagramm», einmal «Zusammenfassungen» und einmal «Placemat». Das «Concept Map» wurde kein einziges Mal in einem Interview erwähnt. Bei der Unterkategorie «Elaborationsstrategien» wurden die drei Lerntechniken «Fragen» fünfmal, «Vorwissen» dreimal und «Notizen» zweimal angesprochen. Die Unterkategorie «Wiederholungsstrategie» weist folgende Verteilung bei den Lerntechniken auf: Das «Lernposter» wurde dreimal, die «Lesetechnik» zweimal, der «Spickzettel» einmal und die «Wortkartei» keinmal erwähnt.

5.1.4.2 Interpretation

«Organisationsstrategien» und «Elaborationsstrategien» kommen bei den sechs LISSA-Schulen mehr zum Einsatz als «Wiederholungsstrategien». Dies bedeutet, dass Hochbegabte mehr Kontakt zu den «Tiefenstrategien» haben als zu den «Oberflächenstrategien». Dies dürfte grundsätzlich auch nicht überraschen. Laut Jäncke verfügen begabte bzw. hochbegabte Personen über ein hohes Auffassungsvermögen und somit über ein überdurchschnittlich schnelles Lerntempo (siehe Kapitel 2.3, Seite 12). Daraus kann geschlossen werden, dass Lernende mit einer Hochbegabung weniger Repetition – also weniger Wiederholungsstrategien – benötigen. Zudem würden häufige Wiederholungen zu Langeweile führen, was sich laut Trautmann langfristig negativ auf den Neuerwerb von Lernstrategien auswirken könnte (siehe Kapitel 2.3.1, Seite 12). Sinnvollerweise sind für Hochbegabte Repetitionsphasen, z.B. in Form von «Akzeleration» und «Compacting» (siehe Kapitel 2.5.2, Seite 16), zu vermeiden und anstelle dafür Freiräume in Form von Enrichment für eigene Projekte zu schaffen (siehe Kapitel 2.5.3, Seite 17). Für die Bearbeitung von eigenen Projekten benötigen aber Lernende kognitive Lernstrategien. Dies wird im folgenden Kapitel 5.1.5 bezüglich der metakognitiven Strategien noch mehr verdeutlicht. Viele der mehrfach genannten Lerntechniken, wie z.B. Mindmaps, Fragen, Vorwissen etc., sind wichtige Bestandteile bei der Planung von eigenen Projekten (siehe metakognitive Strategien). Ebenfalls sei in diesem Zusammenhang auf das «Drei-Schichten-Modell» von Boekaerts hingewiesen, wonach die kognitive und metakognitive Ebene eng verknüpft sind und sich

gegenseitig beeinflussen (siehe Kapitel 2.8.1, Seite 26). Jäncke berichtet, dass begabte bzw. hochbegabte Lernende sich Fähigkeiten ohne grosse Mühe aneignen (siehe Kapitel 2.3, Seite 12). Vermutlich müssen sich Lernende mit einer Hochbegabung lange nicht wirklich vertieft mit neuen Inhalten auseinandersetzen. Dies würde zu der Aussage von Steinheider passen, wonach nie Bedarf war, sich Wissen nachhaltig anzueignen (siehe Kapitel 2.11.3, Seite 34). An dieser Stelle ist auch ein Bezug zur Taxonomie nach Bloom herzustellen. Laut der Stiftung für hochbegabte Kinder und der Stiftung Mercator Schweiz zielt die Begabtenförderung darauf ab, dass Lernende mit einer Hochbegabung sich vertieft mit Lerninhalten auseinandersetzen, indem sie z.B. ihr Wissen in eigenen Projekten anwenden (siehe Kapitel 2.11.3, Seite 34). Somit spielen die Tiefenstrategien eine wichtige Rolle. Als Beispiel wird hier folgender Interviewausschnitt ausgewählt.

«Schon, dass es wirklich eine Tiefe/ Also die Aufträge oder die Projekte oder was auch immer das ist, dass das wirklich eine Tiefe erreicht, die den Kindern entspricht.» (B1, Absatz 144)

Die befragte Lehrerin B5 betont, wie wichtig Eigenleistungen sind und keine Wiederholung einer Sache.

«Aber das reicht mir nicht, wenn sie einfach nur etwas nach Schema X verfolgen, sondern sie müssen selber eine Eigenleistung bringen.» (B5, Absatz 100)

Es wird nochmals deutlich, welche Bedeutung offensichtlich die «Tiefenstrategien», «Organisationsstrategien und Elaborationsstrategien», in der Begabtenförderung haben. Steiner betont, dass «Wiederholungsstrategien» durchaus ihre Berechtigung haben (2.7.1.3, Seite 22). Hier stellt sich also die Frage, welche «Wiederholungsstrategien» im Zusammenhang mit den LISSA-Schulen genannt werden. Die in den Interviews erwähnten Wiederholungsstrategien – «Lernposter», «Lesetechnik» und «Spickzettel» – stehen alle in einem Zusammenhang mit der Bearbeitung eigener Projekte. Die Lesetechnik ist ein Bestandteil der 5-Schritt-Lesemethode bzw. ÜFLFÜ, in der es um das Wiederholen des gelesenen Inhalts geht. Die anderen zwei genannten Punkte «Lernposter» und «Spickzettel» sind Bestandteile von Präsentationen der eigenen Projekte im Rahmen der Begabtenförderung. Lernposter können eine Gliederung und einen roten Faden in Vorträgen geben. Spickzettel in Form von Vortragskärtchen helfen dem Erinnerungsvermögen und geben einen Halt beim Vortragen vor Publikum. So kann sichergestellt werden, dass nichts Wichtiges vergessen geht. Laut Fischer sind solche Projektergebnisse in Form von mündlichen Vorträgen wichtig, denn so erleben Hochbegabte den Strategieerwerb als persönliche Relevanz (siehe Kapitel 2.5.4.3, Seite 18).

5.1.5 Kategorie 5 – Metakognitive Strategien

Die fünfte Kategorie steht in einem Zusammenhang mit den metakognitiven Strategien. Sie ist in die drei Unterkategorien «Planungsstrategie», «Überwachungsstrategie und Regulationsstrategie» sowie «Bewertungsstrategie» unterteilt. Es soll herausgefunden werden, welche Lerntechniken bzw. welche Punkte bei den metakognitiven Strategien die Kinder mit einer Hochbegabung in den jeweiligen LISSA-Schulen beim Planen, Bearbeiten und Bewerten von eigenen Projekten berücksichtigen müssen. Zur Kategorie 5 befindet sich ein Sunburst-Diagramm im Anhang 8 (siehe Abbildung 9). Die Beschreibung erfolgt ausschliesslich quantitativ. Qualitative Interviewausschnitte werden exemplarisch bei der Interpretation beigezogen und verknüpft, damit die Leserfreundlichkeit bewahrt werden kann.

5.1.5.1 Beschreibung

Abbildung 15: Ringdiagramm zu Kategorie 5 – Metakognitive Strategien

Die Abbildung 15 zeigt, dass alle drei Unterkategorien «Planungsstrategie», «Überwachungsstrategie und Regulationsstrategie» und «Bewertungsstrategie» in den Interviews erwähnt werden. Zur Unterkategorie «Planungsstrategie» lassen sich 46 Einträge in den sechs Interviews finden.

Die Resultate lauten wie folgt (siehe Anhang 8, Abbildung 9): Die Unterkategorien «Frage», «Präsentation» und «Produkt» werden sechsmal, also in jedem Interview erwähnt. Fünfmal werden die Unterkategorien «Themenwahl», «Vorwissen», «Struktur», «Informationssuche» und «Ziel» genannt. Nur dreimal und somit am wenigsten findet die Unterkategorie «Zeitplan» Erwähnung. Des Weiteren lassen sich bei der Unterkategorie «Überwachungsstrategie und Regulationsstrategie» 27 Einträge finden. Innerhalb dieser Unterkategorie ist folgende Verteilung der weiteren Unterkategorien festzuhalten. Die Unterkategorien «Festhaltung», «nächste Schritte» und «Planungsziel Soll-Ist-Vergleich» werden je fünfmal und damit am meisten genannt. Den Unterkategorien «Misslungen», «Gelungen», «Lernzuwachs» und «Erreichung» lassen sich je drei Nennungen zuweisen. Hinsichtlich der letzten Unterkategorie «Bewertungsstrategie» sind 29 Zuteilungen vorhanden. Die Unterkategorie «Zielüberprüfung» wird mit fünf Nennungen am meisten erwähnt. Als zweithäufigste Unterkategorie wird «Wissenszuwachs» genannt. Die Unterkategorien «Ergebnis», «Misslungen», «Gelungen», «Einsatz» und «Lerntechniken» werden mit drei Nennungen jeweils am drittwenigsten erwähnt. Bei der Unterkategorie «Lösungsstrategien» sind zwei Nennungen vorhanden. Am wenigsten mit nur einer Erwähnung sind die Unterkategorien «Vorsätze», «Freude» und «Zeitnutzung» vertreten.

5.1.5.2 Interpretation

Als Erstes kann festgestellt werden, dass der Ablauf von «**Planung**», «**Überwachung**», «**Regulation**» und «**Bewertung**» der eigenen Projekte sehr komplex ist und viele Schritte umfasst. Die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass die Lernenden mit einer Hochbegabung in allen LISSA-Schulen bei der «**Planung**» von eigenen Projekten sich Gedanken zu einem möglichen Thema mit einer passenden Fragestellung machen müssen. Des Weiteren wird bereits sehr früh die Präsentation des Projekts mit dem eigenen erstellten Produkt geplant. Was dieses Produkt am Ende genau ist, ist sehr offen. In den Interviews wurden folgende Produktformen erwähnt: «Film», «Comic», «Bilderbuch», «Zeitungsartikel», «Theateraufführung», «Spiele», «Spielzeug», «Plakat», «Präsentation», «Rätsel» und «Quiz». Es erscheint so, dass es den Lehrpersonen bei den LISSA-Schulen besonders bei den älteren Kindern wichtig ist, dass sie mit der Zeit unterschiedliche Formen von Produkten für die Präsentation kennenlernen. Dies wird unter anderem damit begründet, dass Vorträge in Form von Plakaten bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt sind und vermutlich immer wieder gerne eingesetzt werden.

«Dort geht es wirklich darum, dass man das öffnet, oder, dass sie verschiedene Techniken kennenlernen.» «vom Kindsgi bis zur sechsten Klasse, sollen sie möglichst viele verschiedene Formen kennenlernen.» (B4, Absatz 58)

Für die Ideenfindung für die Produktwahl können die jüngeren Lernenden von einer Auswahl auswählen und die älteren Lernenden können sich z.B. anhand einer Liste orientieren.

«Bei den jüngeren Kindern gebe ich eine Auswahl von etwa fünf bis acht Sachen, und bei den älteren Kindern/ die bekommen eine ganze Liste, wo es etwa hundert Sachen drauf hat.» (B6, Absatz 102)

Eine grosse Bedeutung wird der Aktivierung des Vorwissens zugeschrieben, indem die Lernenden ihr Vorwissen zum gewählten Thema abrufen. Dieses Wissen wird in einer strukturierten Form festgehalten. Hierbei erfährt die Lerntechnik «Mindmap» eine besondere Präferenz. Es wird bei der Auswertung der «Kognitiven Lernstrategien» gezeigt (siehe Kapitel 5.1.4.1, Seite 51), dass die Lerntechnik «Mindmap» in allen sechs LISSA-Schulen eingesetzt wird. Die Lernenden müssen sich auch bereits Gedanken zur Informationssuche zu ihrem Thema machen. Wie diese Informationssuche aussehen kann, wird bei den «Strategien des Ressourcenmanagements» genauer erklärt (siehe Kapitel 5.1.6, Seite 55). An einigen der LISSA-Schulen müssen sogar Zeitpläne für die Projektbearbeitung erstellt werden. Laut Stöger et al. ist es wichtig, dass die einzelnen Schritte beim Selbstregulierten Lernen günstig geplant werden, da sich dies auf das Lern- und Leistungsverhalten positiv auswirkt (siehe Kapitel 2.8.2, Seite 27). Hierfür betonen sie, dass die einzelnen Schritte unabhängig voneinander trainiert werden sollen. Inwieweit dies in der Begabtenförderung realisiert wird, kann im Rahmen dieser Masterarbeit nicht behandelt werden. Vermutlich profitieren die Lehrpersonen der Begabtenförderung auch von der Vorarbeit durch die Regelklassenlehrperson.

Die «**Überwachung**» des Projektverlaufs findet immer in Form von Reflexionen statt. Hierfür ist es wichtig, dass die Lernenden die Bearbeitung des eigenen Projekts Revue passieren lassen. Aus den verschiedenen Interviews ist ersichtlich geworden, dass dieser Prozess mit Hilfe von Gedankenanstörungen gefördert wird. Diese Anregungen können folgendermassen lauten «*Was ist dir heute gut gelungen?*», «*Was ist dir heute nicht gut gelungen?*», «*Was hast du heute Morgen erreicht?*» oder «*Was hast du heute gelernt?*». Schliesslich soll mit einem Soll-Ist-Vergleich überprüft werden, ob «**Regulationen**» in Form von Anpassungen vorzunehmen sind. An fünf der LISSA-Schulen wird ersichtlich, dass diese Reflexionen in Lerntagebüchern oder Projektplänen festgehalten werden. Laut Stöger und Ziegler ist es wichtig, dass Lernende ihren Prozess reflektieren und die erzielten Lernfortschritte für sie so sichtbar werden (siehe Kapitel 2.11.2, Seite 33).

Bei der «**Bewertung**» am Projektende müssen die Lernenden sich Gedanken zu ihrem gesamten Lernprozess machen. Sie überlegen, ob sie Antworten auf ihre ursprüngliche Frage gefunden haben. Laut Schreblowski und Haselhorn ist dies wichtig, damit festgestellt werden kann, ob der Lernprozess so abgelaufen ist, wie ursprünglich vorgestellt (siehe Kapitel 2.7.2.2, Seite 23). Wie während der Überwachungsphase ist es auch hier notwendig, die Erfolge und Misserfolge zu reflektieren. Beim Misserfolg kann z.B. ebenfalls über den Einsatz von möglichen Lösungsstrategien und deren Erfolg nachgedacht werden. Diese Gedanken werden einen Einfluss auf die Bearbeitung zukünftiger Projekte haben (vgl. ebd.). Ebenso müssen die Lernenden sich Gedanken zu ihrer Einsatzbereitschaft und Zeitnutzung machen (siehe Anhang 3, Interview B2, Absatz 78). Dies scheint wichtig, da, wie bereits mehrfach erwähnt, Hochbegabte das Lernen nicht zwingend mit Anstrengung in Verbindung bringen, weil es bei-läufig geschieht. Umso wichtiger erscheint es deshalb, diesen Punkt bei ihnen anhand von Reflexionen anzuregen

und einem Prozess damit auszulösen. Es scheint so, dass der Einsatz von Lerntechniken etwa bei 50 Prozent der befragten LISSA-Schulen eine Rolle bei der Beurteilung spielt. Es lassen sich nur in den Interviews B1, B5 und B6 Hinweise finden. Die Reflexion von Lernstrategien wird eher zufällig angeschnitten. Folgender Ausschnitt von Interview B5 soll dies mit der Aussage «vielleicht» verdeutlichen.

«Und dort ist ja dann nicht nur immer Wissens-Sachen, sondern dort kommen vielleicht eben auch Sachen wie Strategien oder so.» (B5, Absatz 78)

Laut Wernke ist die Reflexion über die Strategien ein wichtiger und zentraler Punkt, der eigentlich bereits bei der «**Überwachung**» vom eigenen Projekt und nicht erst am Ende bei der «**Bewertung**» erfolgen soll. Denn es geht darum, die ineffiziente Lernstrategien baldmöglichst durch effizientere zu ersetzen (siehe Kapitel 2.7.2.2, Seite 23). Ebenfalls lässt sich die Evaluation von Lernstrategien im Prozessmodell von Ziegler und Stöger bei den Nummern 4, 5 und 6 wiederfinden, und dies bezieht sich auf die «**Überwachungsphase**». Wie dies bei den LISSA-Schulen gehandhabt wird, ist aus den Interviews nicht hervorgegangen. Hier wäre eine weitere Untersuchung z.B. aufgrund von Beobachtungen spannend. Die Unterkategorien «Vorsätze» und «Freude» sind sehr wenig genannt worden. Dabei wäre der Aspekt «Freude» ein sehr zentraler Punkt: «Die Emotion *Freude* zeigt in Querschnittstudien einen signifikanten positiven Zusammenhang mit dem Einsatz von Lernstrategien. Studien weisen beispielsweise darauf hin, dass Studierende, die mehr Freude beim Lernen berichten, angeben, häufiger Wiederholungs- und Elaborationsstrategien zu verwenden» (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, Perry, & Pekrun et al., zitiert nach Obergriesser et al., 2017, S. 123). Anhand der Interviewausschnitte erscheint es so, dass das Produkt in der Regel im Vergleich zum Lernprozess weniger stark beurteilt wird. Nur drei LISSA-Schulen schneiden diesen Punkt in den Interviews an. Es fehlen jedoch weitere Aussagen zu diesem Punkt, welche in zukünftigen Interviews nachgegangen werden müsste. Viele der LISSA-Schulen haben in den Interviews die Frage zur Beurteilung mit summarischen Noten anstelle einer Selbstbeurteilung in einen Zusammenhang gebracht. Es muss also davon ausgegangen werden, dass dies eine Auswirkung auf die Ergebnisse hat. Zusammenfassend wird ersichtlich, dass die metakognitiven Strategien sehr komplex und umfassend sind und mit den kognitiven Strategien und Strategien des Ressourcenmanagements zusammenhängen. Dies wird im 3-Schichten-Modell von Boekaerts ersichtlich (siehe Kapitel 2.8.1, Seite 26).

5.1.6 Kategorie 6 – Strategien des Ressourcenmanagements

Mit Hilfe der sechsten Kategorie «Strategien des Ressourcenmanagements» soll untersucht werden, wie die LISSA-Schulen diese fördern. Hierfür ist die Kategorie in die zwei Unterkategorien «Inneres Ressourcenmanagement» und «Äusseres Ressourcenmanagement» unterteilt. Die Unterkategorie «inneres Ressourcenmanagement» weist die vier Techniken «Positive Einstellung zu Anstrengung und Stoff», «Energiehaushalt optimieren», «Zeitmanagement» und «Antizipation von Schwierigkeiten» auf. Bei der Unterkategorie «Äusseres Ressourcenmanagement» sind es die drei Techniken «Lernumgebung optimieren», «Zusätzliche Literatur konsultieren» und «Lernen mit anderen Personen». Bei den Interpretationen werden beispielhafte Aussagen aus den Interviews miteinbezogen. Im Interpretationsteil erfolgt ein Abgleich mit der Theorie (siehe Kapitel 2.7.3, Seite 24).

5.1.6.1 Beschreibung

Abbildung 16: Ringdiagramm zu Kategorie 6 – Strategien des Ressourcenmanagements

Im Anhang 8 (siehe Abbildung 10) befindet sich ein detailliertes Sunburst-Diagramm. Es wird empfohlen, dieses für die weiteren Unterkategorien beizuziehen. Die Abbildung 16 zeigt, dass sieben Lerntechniken zum inneren und neun zum äusseren Ressourcenmanagement gefunden wurden.

Die Verteilung bei den Lerntechniken verhält sich folgendermassen. Bei der Unterkategorie «Inneres Ressourcenmanagement» wird die Unterkategorie «Zeitmanagement» viermal genannt. Exemplarisch ist hierfür das folgende Interviewzitat von B2 ausgewählt.

«Sie müssen eine Zeitplanung machen. Sie müssen sich bewusst sein: Wie viel Zeit habe ich, was muss ich alles machen, bis es fertig ist?» (B2, Absatz 58)

Die Unterkategorie «Antizipation Schwierigkeiten» lässt sich zweimal finden und die Unterkategorie «Positive Einstellungen» einmal. Der folgende Ausschnitt bezieht sich auf die Unterkategorie «Positive Einstellungen».

«Es sind vor allem auch so ein bisschen die Stärkenprofile, also über sich selber nachdenken, sind die Stärken sind, wo die Interessen.» (B3, Absatz 34)

Keine Nennung findet die Unterkategorie «Energie optimieren». Bezüglich Unterkategorie «äusseres Ressourcenmanagement» kann folgendes Ergebnis festgestellt werden. Die Unterkategorie «zusätzliche Literatur konsultieren» wird fünfmal genannt. Als Beispiel dient hierfür der Interviewausschnitt von B3.

«Oder auch beim Informationen beschaffen, wenn es passt, gehen wir halt mal in die Bibliothek etwas suchen. Wenn es passt, finden sie dann manchmal selber, wir könnten doch auch im Internet suchen.» (B3, Absatz 52)

Die Unterkategorie «Lernen mit anderen Personen» wird viermal genannt. Die Unterkategorie «Lernumgebung optimieren» wird nicht erwähnt.

5.1.6.2 Interpretation

Es kann angenommen werden, dass es für Lehrpersonen in der Begabtenförderung einfacher ist, die Strategien des äusseren Ressourcenmanagements zu fördern als diejenigen des inneren Ressourcenmanagements. Dies lässt sich vermutlich damit begründen, dass laut Martin und Nicolaisen die «Strategien des äusseren Ressourcenmanagements» Einfluss auf die konkrete Lernumgebung hat (siehe Kapitel 2.7.3, Seite 24). Hier kann die Lehrperson auf die Umwelt einwirken. Beim inneren Ressourcenmanagement liegt der Fokus auf den intrapsychischen Bedingungen bei einer bzw. einem Lernenden. Für die Lehrperson bleiben diese intrapsychischen Bedingungen praktisch

unantastbar. Die Unterkategorie «zusätzliche Literatur konsultieren» wird offenbar am meisten gefördert. Wie bereits bei den metakognitiven Strategien bei der Unterkategorie „«Planungsstrategie» aufgezeigt, geht es bei den ausgewählten LISSA-Schulen stark um die Informationsbeschaffung für die eigenen Projekte (siehe Kapitel 53, Unterkategorie Informationssuche). Als Informationsquellen dient die Bibliothek, aber auch Suchmaschinen im Internet. Inwieweit der kritische Umgang mit Quellen im Internet thematisiert wird, wurde in den Interviews nicht gefragt. Es werden aber auch Personen bzw. Expertinnen und Experten als Informationsquellen in der Begabtenförderung genutzt. Der exemplarisch ausgewählte Ausschnitt aus dem Interview B4 zeigt dies.

«Also alle Kinder haben sich einen Experten suchen müssen ausserhalb der Schule und ein Interview führen, um das wirklich auch zu öffnen, dass dort möglichst vielfältige Quellen/ Umfragen in den Schulen/ Experten, quasi Expertenwissen zu suchen.» (B4, Absatz 74)

Die Unterkategorie «Lernen mit anderen Personen» wird oft erwähnt. Ob es sich dabei um Formen von kooperativem Lernen handelt, konnte nicht festgestellt werden. Die befragte Lehrperson B5 betont, dass sie sehr viele Spiele in der Begabtenförderung einsetzt und die Kinder ihre Lösungsstrategien dem Gegenüber erklären müssen.

«Sie müssen den anderen Kindern Spieltipps geben. Ich sage ihnen so: Schau, einerseits weisst du, warum du bei dem Spiel gut bist, verrätst eigentlich den anderen deine Tricks, aber dann werden die auch besser.» (B5, Absatz 52)

Besonders die mündlichen Reflexionen in der Gruppe geben den Lernenden Anlass, auch voneinander zu lernen und z.B. Strategien zu besprechen und zu diskutieren. Inwieweit die Lernenden darin gefördert werden, ihre Lernumgebung zu optimieren, kann hier nicht beurteilt werden. Aussagen wurden in den Interviews keine gefunden. Hierfür wären z.B. Beobachtungen bei einem Besuch in einer LISSA-Schule interessant. Beim inneren Ressourcenmanagement wird die Unterkategorie «Zeitmanagement» am meisten genannt. Sie spielt offensichtlich in der Begabtenförderung bei einigen der Schulen eine wichtige Rolle beim Planen der Projekte. Wie viel Unterstützung die Lernenden dabei durch die Lehrperson erhalten, wurde nicht gefragt. In einigen der befragten Schulen wird den Lernenden so viel Zeit gelassen, wie sie für das Projekt benötigen. Bei Lehrerin B2 handelt es sich dagegen um ein Pull-out-Programm, dies ist zeitlich auf ein Semester beschränkt. Es scheint hier eine sehr grosse Rolle zu spielen, wie die Begabtenförderung «aufgegleist» ist. Bei der Unterkategorie «Antizipation von Schwierigkeiten» lassen sich nur Spuren erahnen. Laut Wernke ist dieser Teilbereich des strategischen Lernens ein vernachlässigter Teil (siehe Kapitel 2.7.3.1, Seite 24). Der Punkt «Antizipation von Schwierigkeiten» scheint innerhalb der Begabtenförderung jedoch seine Berechtigung zu haben. Wie aufgezeigt werden konnte, sind sich Hochbegabte in der Regel nicht gewohnt, dass Anstrengungen zum Lernprozess dazugehören. Gerade die Projektarbeit beinhaltet jedoch Anstrengungen und kann nur mit Ausdauer bewältigt werden. Lehrerin B1 wählt hierfür CD-Ausschnitte von bekannten Erfinderinnen und Erfindern aus.

«Oder wir hören jeweils so CD-Stücke über Erfinder und Erfinderinnen, wo sie dann auch realisieren, aha, der hat auch hundert Mal das Gleiche ausprobieren müssen oder auch wieder müssen/ also quasi halt Rückschritte in Kauf nehmen oder so.» (B1, Absatz 28)

Sie will damit den Schülerinnen und Schülern aufzeigen, dass auch diese bekannten Erfinderinnen und Erfinder mehrmals etwas versuchten, bis sie Erfolg hatten. Es lassen sich also vereinzelt Förderansätze finden, wie die

Lernenden diese aber verinnerlichen bzw. was sie für sich daraus mitnehmen, bleibt für die Lehrperson unzugänglich. Ziel wäre jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler eine positive Einstellung zu Anstrengungen haben und auch Maßnahmen erwerben, auf die sie bei Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen später zurückgreifen können. Es wird aus den sechs Interviews jedoch nicht wirklich ersichtlich, inwieweit die Lehrpersonen mit den Lernenden über «Durchhänger» bei grösseren Projekten sprechen. Es wurde jedoch bei Lehrperson B3 ersichtlich, dass sie sehr viel über Erfolge und Misserfolge mit ihren Schülerinnen und Schülern redet. Sie scheint diesem Punkt viel Gewicht beizumessen. Die Unterkategorie «Energiehaushalt optimieren» wurde in den Interviews ebenfalls nie erwähnt. Folglich können dazu keine Aussagen im Rahmen dieser Masterarbeit gemacht werden. Offenbar spielen diese Lerntechniken, z.B. Bewegungspausen, keine wesentliche Rolle, obwohl sie wichtig sein könnten, da gerade nach einer längeren Anstrengungsphase ein Ausgleich sinnvoll ist. Dies würde sich eventuell positiv auf den Aspekt «positiven Umgang mit Anstrengungsbereitschaft» auswirken. Die Techniken der Arbeitseinteilung wird ebenfalls nicht genannt, es kann aber vermutet werden, dass die Lernenden mit dem Erstellen von Zeitplänen erkennen, wie wichtig die Planung ist (siehe Kapitel 2.7.3.1, Seite 24).

5.1.7 Kategorie 7 – Unterstufe versus Mittelstufe

Die Kategorie 7 hat zum Ziel, herauszufinden, ob in der Begabtenförderung bezüglich des Einsatzes von Lerntechniken in der Unter- und Mittelstufe unterschieden werden muss oder ob es keine Rolle spielt. Diese Kategorie steht in keinem Bezug zur Theorie, da sich in der Theorie keine Aussagen dazu finden lassen. Die Erkenntnisse beruhen alle auf Aussagen der interviewten Lehrerinnen.

5.1.7.1 Beschreibung

Abbildung 17: Ringdiagramm zu Kategorie 7 – UST vs. MST

Die Abbildung 17 zeigt, dass in allen LISSA-Schulen kein Unterschied bezüglich der Wahl von Lerntechniken in der Unterstufe und der Mittelstufe gemacht wird. Die befragte Lehrerin B2 macht eine Aussage zu beiden Unterkategorien.

Als Beispiel für die Unterkategorie «keine Unterscheidung» dient hierfür der Interviewausschnitt von B2:

«Ja, es ist halt auch kindbezogen, oder. Wir nehmen die einen Sachen wieder auf, die wir in der Unterstufe gemacht haben, aber ich habe jetzt nichts, wo ich sagen könnte, ja, das geht jetzt definitiv nicht. Beim einzelnen Kind vielleicht nicht, aber es gibt einige Unterstufenkinder, die Sachen können, die andere dann erst in der Mittelstufe können.» (B2, Absatz 30)

Der folgende Ausschnitt von B2 steht in einem Zusammenhang mit der Unterkategorie «Unterscheidung»:

«Mit der Mittelstufe machen wir auch viel noch so zu Experimentieren.» (B2, Absatz 26)

5.1.7.2 Interpretation

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es bei Hochbegabten keine Rolle spielt, wann welche Lerntechnik und somit welche Lernstrategie eingesetzt wird. Es findet keine Differenzierung zwischen der Unterstufe und der Mittelstufe statt. Vermutlich kann dies mit dem Vorsprung zusammenhängen, den diese Kinder oft in mehreren Entwicklungsbereichen aufweisen. Dies wird mit der folgenden Textstelle belegt.

«Also ich denke, Mindmap ist etwas, das man von Anfang an nehmen kann / aber sicher nachher gegen oben noch ausreifen kann.» (B3, Absatz 42)

Der Unterschied bezüglich Lerntechniken in der Unterstufe und der Mittelstufe zeigt sich darin, dass die Bearbeitung und Förderung in Form einer Vertiefung mit zunehmender Schulstufe steigen. Die Lehrerin B2 hat zwar angegeben, keine Unterscheidung zu machen, nimmt aber bei gewissen Lerntechniken dennoch welche vor. Dies zeigt sich am Beispiel von «Experimenten auf der Mittelstufe». Dieser Widerspruch lässt sich vermutlich mit dem Aufbau der Begabtenförderung dieser Schule erklären. Die genannte Schule setzte ursprünglich auf einen «Grundkurs» für die Unterstufe und einem «Aufbaukurs» für die Mittelstufe. Ursprünglich war es verbindlich, dass der «Grundkurs» vor dem «Aufbaukurs» besucht werden musste. Dies erwies sich aber nicht als praxistauglich. Im «Aufbaukurs» waren manchmal Kinder, die den «Grundkurs» in der Unterstufe nicht besucht hatten. Abschließend kann gesagt werden, dass keine Unterscheidung bezüglich Lerntechniken in der Begabtenförderung auf der Unterstufe und der Mittelstufe besteht.

5.1.8 Kategorie 8 – Minderleister

Mit Hilfe der Kategorie 8 «Minderleister» soll der Frage nachgegangen werden, ob die ausgewählten LISSA-Schulen bei Minderleistenden auf eine gezieltere Förderung von Lerntechniken im Vergleich zu den anderen Lernenden mit einer Hochbegabung achten. Die Ergebnisse werden im Interpretationsteil mit den theoretischen Erkenntnissen aus dem Kapitel 2 abgeglichen (siehe Seite 9). Die Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse wurden aus dem Interviewmaterial herausgebildet.

5.1.8.1 Beschreibung

Abbildung 18: Ringdiagramm zu Kategorie 8 – Minderleister

Bei genauerer Betrachtung der Abbildung 18 ist ersichtlich, dass die Aussagen aus den Interviews sich zu vier Unterkategorie zusammenfassen lassen. Vier der befragten Lehrerinnen erwähnen, dass Minderleistende eine engere Begleitung bei den Lerntechniken brauchen, was der folgende Interviewausschnitt belegt.

«Ja, bei denen ist es vielleicht oft auch einfach, dass sie dort ein bisschen Manko haben, bei den Minderleistern, weil sie mit ihren anderen Strategien dort immer durchgekommen sind. Also das ist sicher etwas, wo man sie begleiten muss.» (B4, Absatz 36)

Mit einer Nennung weniger, nämlich drei Lehrerinnen, wird die Unterkategorie «Erfolg und Misserfolg» genannt. Der Interviewausschnitt mit der befragten Lehrerin B3 bezieht sich auf diesen Aspekt.

«Bei diesen Kindern ist die Strategie mit dem Umfang von Erfolg und Misserfolg. Also so das, was bei ihnen ja sehr schnell/ also hoch und runter gehen kann ganz extrem schnell bei diesen Kindern, denke ich mir, ist ein grosses Thema.» (B3, Absatz 46)

Die zwei Unterkategorien «Sozialer Umgang» und «Interessen wecken» wurden jeweils nur je in einem Interview genannt. Die erste Stelle aus dem Interview bezieht sich auf die Unterkategorie «Sozialer Umgang».

«Diese Kinder haben spezifisch oft Schwächen auch im sozialen Umgang mit anderen Kindern, weil sie sich wie dort auch nicht so verstanden fühlen.» (B3, Absatz 46)

Dieser zweite Interviewauschnitt steht mit der Unterkategorie «Interessen wecken» im Zusammenhang.

«Genau. Dass gerade dort sie oft gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt gut könnten und was sie interessiert. Und dort finde ich es extrem wichtig, dass man irgendwie mit irgendwelchen Fragebögen oder so das herauszufinden probiert und ihnen aufzuzeigen, schau, auch du hast ja da trotzdem Sachen.» (B1, Absatz 60)

5.1.8.2 Interpretation

Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass praktisch alle befragten Lehrpersonen angeben, bisher nicht bewusst mit Minderleistenden gearbeitet zu haben. Die Antworten beruhen bei allen befragten Lehrpersonen – ausser Lehrerin B3 – auf Annahmen. Die am meisten erwähnte Unterkategorie «Engere Begleitung» weist darauf hin, dass laut den befragten Lehrerinnen Minderleistende mehr Unterstützung in Form von Begleitung brauchen als sonstige Lernende mit einer Hochbegabung. Laut Steiner ist die Begleitung von Minderleistenden ein mühsamer Weg und es muss mit allerlei frustrierenden Rückschlägen gerechnet werden (siehe Kapitel 2.3.2, Seite 13). Somit kann angenommen werden, dass die Beziehungspflege zu diesen Lernenden, wie bei allen Lernenden, sehr wichtig ist. Vermutlich muss man aber bei Minderleistenden diesem Punkt noch mehr Aufmerksamkeit widmen. Lehrerin B3 betont, wie wichtig die Feinfühligkeit bei ihnen ist.

«Und gerade darum ist natürlich eben die ganze Beziehungspflege und das feinfühlige Handeln oder das Feinfühlige ohne Druck einfach sehr wichtig.» (B3, Absatz 46)

Laut Brunstein und Glaser ist es wichtig, dass fehlende Lernstrategien gefördert werden. Hierfür zeigt der Interviewauschnitt vom Interview mit Lehrerin B2, wie zentral das genaue Hinschauen bei diesen Lernenden ist.

«Ich habe das Gefühl, bei den Minderleistern muss man einfach noch genauer hinschauen, wo sie anstehen. Und entsprechend halt dann dort probieren, die Strategie zu geben, die ihnen fehlt.» (B2, Absatz 36)

Dies fordert jedoch gute Beobachtungskompetenzen in der Diagnostik. Lehrerin B2 hat bei der Frage zur Kategorie «Diagnostik» angegeben, dass sie mit Beobachtungen arbeitet. Laut Brunsting kann es für Lernende eine Herausforderung sein, die geeignete Strategie auszuwählen. Folglich kann die Lehrperson Abhilfe darin schaffen, indem eine Auswahl möglicher Strategien unterbreitet wird (siehe Kapitel 2.11.2, Seite 33). Hier wird ebenfalls die Bedeutsamkeit der engeren Begleitung für Minderleistende ersichtlich, da diese ja laut Rost ineffiziente Lernstrategien haben (siehe Kapitel 2.3.2, Seite 13). Ein anderer Aspekt stellt die Unterkategorie «Erfolg und Misserfolg» dar. Empirisch betrachtet, wird bei der Förderung von Minderleistenden ein Attributionstraining empfohlen (siehe Kapitel 2.3.2, Seite 13), damit sie eine leistungsförderliche Ursachenerklärung entwickeln können. Dieser Aspekt lässt sich also in der Theorie und in der Praxis finden. Wie genau die LISSA-Schulen diese Förderung umsetzen, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit nicht untersucht. Es bräuchte hierfür weitere Abklärungen. Rost erwähnt, dass Minderleistende «Defizite im sozialen Umgang» haben können. Dieser Punkt greift die befragte Lehrerin B3 im bereits vorgestellten Zitat auf. Die interviewte Lehrerin B1 betont, wie wichtig es ist, dass die Interessen bei Minderleistenden geweckt werden. Einen expliziten Grund nennt sie nicht. Vielleicht steht dieser Punkt aber mit dem in der Theorie erwähnten Förderbedarf im Bereich «Anregung der Lernmotivation» im Zusammenhang. Das Ziel besteht darin, die Lernmotivation mit Hilfe der individuellen Interessen zu wecken. Der folgende Ausschnitt belegt, wie herausfordernd dies für die Lehrperson sein kann. Hier wird wieder ersichtlich, wie wichtig die Beziehungspflege ist.

«Aber der Knackpunkt, finde ich schon, um sie dorthin zu bringen oder eben zu merken, was sie interessiert.» (B1, Absatz 62)

Die Förderung vom Selbstregulierten Lernen und die damit verbundene Steigerung von metakognitiven Aktivitäten, welche in der Theorie bei Minderleistenden abgesprochen wird, lässt sich in allen sechs LISSA-Schulen auffinden (siehe Kapitel 2.3.2, Seite 13). Die vermuteten Minderleistenden arbeiten genau wie die restlichen Lernenden mit einer Hochbegabung an eigenen Projekten. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass viele in der genannten Förderpunkte bei den LISSA-Schulen umgesetzt werden. Dies kann sehr unbewusst erfolgen, da die Lehrpersonen jeweils nicht genau wissen, ob sie es mit Minderleistenden zu tun haben. Lehrperson B2 macht darauf aufmerksam, dass bei der Regelklassenlehrperson das Wissen bezüglich Minderleistender vermutlich fehle und so nur die ersichtlichen Lernenden mit einer Hochbegabung in die Begabtenförderung geschickt werden. An ihrer Schule besteht die Möglichkeit, dass sich die Regellehrperson durch die Lehrperson der Begabtenförderung bezüglich Minderleistung Rat holen können.

«Also wir haben ja ausserhalb unseres Unterrichtsauftrags Ressourcenmöglichkeiten für Coaching und Begleitung von Lehrpersonen. Ab und zu bieten wir mal einen Workshop an zu verschiedensten Themen.» (B2, Absatz 40)

Offensichtlich braucht es für die Erkennung von Minderleistenden Wissen und ein feines Gespür. Ob die Begabtenförderung bei ihrer Aufgabe bezüglich der Minderleistenden versagt, kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden.

5.1.9 Kategorie 9 – Förderung

Die Kategorie 9 bezieht sich auf den Aspekt Förderung von Lernstrategien in der Begabtenförderung. Mit Hilfe dieser Kategorie soll festgestellt werden, ob die in der Theorie genannten Punkte bezüglich Förderung sich in der Praxis der LISSA-Schulen wiederfinden lassen.

5.1.9.1 Beschreibung

Der Abbildung 19 kann entnommen werden, dass alle sechs LISSA-Schulen die Förderung von Lernstrategien im Rahmen der Begabtenförderung kombinieren, in Form von direkter und indirekter Förderung. Hierzu ein Beispiel von Lehrerin B2.

Abbildung 19: Ringdiagramm zu Kategorie 9 – Förderung

«Also es hat ja im Prinzip immer wie zwei Ziele, oder. Die Kinder haben wie ein Thema, das sie bearbeiten und anhand dieses Themas führen wir dann zum Beispiel so eine Lernstrategie ein. Also wir zeigen ihnen zuerst mal, wie das geht. Und dann tun sie das an ihrem Thema.» (B2, Absatz 46)

Die Unterkategorie «strukturierter Aufbau» wird in vier Interview erwähnt. Als Beispiel dient der Interviewausschnitt von B4.

«Dann ist das wie so sukzessiv, aber wichtig, dass sie das wirklich zirkulär immer wieder erfahren haben und auf verschiedenen Niveaus mit diesen Techniken auch arbeiten.» (B4, Absatz 38)

Die Unterkategorie «Erfolg sichtbar machen» wird ebenfalls viermal erwähnt. Dies zeigt der Interviewausschnitt von B4.

«Dass man die Projekte auch einander ein bisschen vorstellt, dass die im Schulhaus sind, dass die Wertschätzung irgendwie auch vorhanden ist...» (B4, Absatz 113)

Ebenfalls viermal wird die Unterkategorie «Schüleraustausch» genannt.

«Dass man die Projekte auch einander ein bisschen vorstellt, dass die im Schulhaus sind, dass die Wertschätzung irgendwie auch vorhanden ist...» (B4, Absatz 113)

Die Unterkategorie «Taxonomien nach Bloom» sprechen die Lehrpersonen B1 und B5 an.

«Ja, also das finde ich, ist eigentlich etwas Zentrales. Nachher habe ich das Gefühl, wenn man sie ja wieder in diesen Prozess bringt, wo sie merken, es ist cool, wenn man quasi das Hirn auf Hochtouren laufen lassen kann, dann habe ich das Gefühl, kommt wieder das, was sie sowieso schon haben, eben jetzt

so nach den oberen drei Blooms-Taxonomiestufen, also das Finden und das Analysieren und das Vergleichen und so weiter.» (B1, Absatz 62)

Keines der Interviews enthält eine Aussage zur «Anzahl von Lerntechniken» in der Förderung.

5.1.9.2 Interpretation

Das in der Theorie erwähnte Grundprinzip der Kombination von direkter und indirekter Förderung ist in allen sechs LISSA-Schulen vorhanden. Es findet also keine separierte Vermittlung der Lernstrategien statt. Enrichment TYP II und III werden folglich immer kombiniert vermittelt. Eine mögliche Erklärung lässt sich in der Interviewaussage von B3 finden.

«Also kein Training, oder. Also das finde ich völlig nicht sinnvoll. Also wir haben es eigentlich/ In der Ausbildung ist das schon mal ein grosses Thema gewesen.» (B3, Absatz 56)

Von den sechs interviewten Lehrpersonen haben fünf den CAS (Certificate of Advanced Studies) bzw. MAS (Master of Advanced Studies) zur Begabtenförderung an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz absolviert. Es ist plausibel, dass in der Ausbildung dieses Grundprinzip der Förderung von Lernstrategien behandelt wird. Die Schulen von Lehrerin B1 und B2 erwähnen den strukturierten Aufbau in der Begabtenförderung in Form von den bereits erwähnten Pull-out-Kursen «Grundkurs» und «Aufbaukurs» (siehe Kapitel 5.1.7, Seite 58). Die Schulen B4 und B5 streben zukünftig einen strukturierten Aufbau an. Die Schule B5 setzt dies um, weil dies in der externen Schulevaluation bemängelt wurde. Sie streben eine Vereinheitlichung an. Es soll festgelegt werden, welche Lernstrategie in welcher Klasse vermittelt werden soll (siehe B5, Absatz 62). Obwohl Martin und Nicolaisen ein Förderkonzept empfehlen, stellt sich die Frage, wie sinnvoll ein solcher strukturierter Aufbau ist. Martin und Nicolaisen erwähnen, dass mit einem koordinierten Vorgehen der Transfer der Lerntechniken und Lernstrategien langfristig gesichert ist, obwohl es selten in der Praxis umgesetzt wird (siehe Kapitel 2.11.2, Seite 33). Des Weiteren ist fraglich, ob eine feste Zuweisung zu Klassenstufen sinnvoll ist. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich auf sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen, auch bezüglich der Lernstrategien. Der soziale Austausch in der Begabtenförderung – wie auch sonst im Schulalltag – scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Ob es sich, wie bereits erwähnt, dabei um Formen des kooperativen Lernens handelt, wurde nicht untersucht. Hierfür müsste bei den einzelnen Schulen nochmals gezielter nachgefragt werden. Das einzige Indiz lässt sich bei der befragten Lehrperson B5 finden (siehe Absatz 161), indem sie die Lerntechnik «Placemat» erwähnt. Aus den Interviews lässt sich schliessen, dass ein regelmässiger metakognitiver Austausch unter den Gleichaltrigen stattfindet. Dies scheint vor allem beim Lektionsabschluss zu erfolgen. Martin und Nicolaisen betonen, wie wichtig es ist, dass sich Lernende Gedanken über ihren bisherigen Strategienegebrauch machen, bevor ein Input erfolgt. Ob dies in den LISSA-Schulen erfolgt, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Der Erfolg wird in Form der Präsentation des Projekts den Lernenden sichtbar gemacht. Dabei ist es offensichtlich so, dass die Projekte bei den LISSA-Schulen im Rahmen der Regelklasse präsentiert werden. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass durch diese Präsentationen Hochbegabte den Strategieneuerwerb als persönliche Relevanz erleben (siehe Kapitel 2.5.4.3, Seite 18). Die zwei Lehrerinnen B1 und B5 nennen die Taxonomien nach Bloom (siehe Kapitel 2.11.3, Seite 34). Sie benutzen diese vor allem für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und um die Aufgaben bzw. Aufträge entsprechend zu formulieren. Wie die Anzahl der vermittelten Lerntechniken in der Begabtenförderung ausfällt, ist offen und müsste in einer neuen Aufgabenstellung weiter untersucht werden.

5.1.10 Kategorie 10 – Lernstrategiegebrauch

Die Kategorie 10 zu «Lernstrategiegebrauch» geht der Frage nach, wann Lernende mit einer Hochbegabung von sich aus die vermittelten Lernstrategien einsetzen. Die Kategorien wurden aus dem Interviewmaterial herausgebildet und beruhen auf den persönlichen Erfahrungen der Lehrpersonen. Die Ergebnisse werden – wo als möglich und sinnvoll erachtet – mit der Theorie in Verbindung gebracht.

5.1.10.1 Beschreibung

Die Abbildung 20 zeigt, dass vier der befragten Lehrerinnen angeben, dass Hochbegabte Lernstrategien einzusetzen, wenn der Nutzen für sie erkennbar ist. Drei Lehrerinnen bezeichnen die Motivation als wichtig. Folgender Interviewausschnitt von B2 steht in einem Zusammenhang zum Thema «Nutzen erkennen».

Abbildung 20: Ringdiagramm zu Kategorie 10 – Lernstrategiegebrauch

«Ich denke, wenn sie gemerkt haben, dass die Lernstrategien ihnen mehr bringen als es gewesen ist (sic!), also wenn sie wie so positive Erfahrungen gemacht haben damit, dass es etwas gebracht hat.» (B2, Absatz 80)

Der Interviewausschnitt von Lehrerin B3 zur Unterkategorie «Motivation» macht deutlich, wie wichtig die Bedeutung der eigenen Themenwahl bei der Projektarbeit ist.

«Ich mache die Erfahrung, oft erst, wenn sie intrinsisch motiviert an einem eigenen Interessenthema arbeiten.» (B3, Absatz 84)

5.1.10.2 Interpretation

Wie Steinheider in der Theorie betont, werden Lernende die vermittelten Lernstrategien und Lerntechniken erst einsetzen, wenn sie deren praktischen Nutzen erkennen (siehe Kapitel 2.11.2, Seite 33). Genau diesen Grund nennen vier der Lehrpersonen aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Praxis. Es decken sich also folglich Theorie und Praxis. Lehrerin B3 vermutet offenbar, dass die Lernstrategien zum Tragen kommen, wenn es ohne solche scheinbar nicht mehr geht und die Zielrichtung nicht mehr garantiert ist.

«Sie wollen jetzt das Ziel erreichen und sie kommen einfach nicht weiter, dann glaube ich, greifen sie zurück.» (B3, Absatz 86)

Lehrerin B4 betont, dass der Einsatz von Lernstrategien im Zusammenhang mit der Projektarbeit Sinn ergibt (Anhang 3, B4, Absatz 92). Somit kann nochmals verdeutlicht werden, dass es wichtig ist, Lernstrategien mit dem Selbstregulierten Lernen zu verbinden. Ob die Hochbegabten sich in der Phase des «Nutzungsdefizits» oder des

«effektiven Strategienegebrauchs» befinden, kann anhand der vorliegenden Daten nicht beantwortet werden (siehe Kapitel 2.9.3, Seite 28 und Kapitel 2.9.4, Seite 29).

5.1.11 Kategorie 11 – Herausforderungen Selbstreguliertes Lernen

Anhand der Kategorie 11 soll in der Praxis herausgefunden werden, wo die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen für Hochbegabte liegen. Hierzu soll von den Erfahrungswerten der sechs Lehrpersonen profitiert werden. Es handelt sich dabei um persönliche Meinungen.

5.1.11.1 Beschreibung

Abbildung 21: Ringdiagramm zu Kategorie 11 – Herausforderungen Selbstreguliertes Lernen

Die Abbildung 21 zeigt, dass die Lehrerinnen aufgrund ihrer Erfahrungen und Beobachtungen im Rahmen der Begabtenförderung sieben Arten von Herausforderungen beim Selbstregulierten Lernen für Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung benennen. Die Unterkategorie „Umgang mit Schwierigkeiten“ wird mit viermal am meisten genannt. So berichtet Lehrerin B4 Folgendes aus ihrem Alltag.

«Es kann manchmal sein, dass sie aufgrund von eigenwilligem Zeug, aber ob jetzt das nur Hochbegabte sind oder nicht, dann auch ausweichen, wenn sie irgendwo anstehen. Dass sie dann auch wirklich gut sind im Vertreten, warum sie irgendwo nicht weitermachen wollen.» (B4, Absatz 78)

Als zweithäufigste Herausforderung wird die Unterkategorie «Gedanken verschriftlichen» genannt. Dies lässt sich an der Aussage der Lehrerin B4 erkennen.

«Ich denke, so Lerntagebuch schreiben, wirklich, das ist für viele Kinder ein bisschen eine Herausforderung.» (B4, Absatz 80)

Die Unterkategorie «Strukturiertes Arbeiten» wird in den Interviews zweimal genannt. Dies bezeugt die Aussage von B2.

«Also die eine Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass sie die Lernstrategien nicht unbedingt gern anwenden. Weil sie das Gefühl haben, das ist mühsam. Also sagen wir jetzt lesen, markieren oder Stichwörter machen oder Randnotizen machen, das kostet alles so viel Zeit, oder?» (B2, Absatz 72)

Die Unterkategorie «Hohe unrealistische Ansprüche» wird zweimal genannt. Aus dem Interview mit B3 stammt folgende Aussage.

«Sehr phantastische Ideen auch. Also so halt Kinder, die in diesem Alter noch so auch ein bisschen ein anderes Denken haben, die noch wie nicht merken, das kann ich gar nicht alleine umsetzen oder das geht gar nicht, das ist nicht möglich.» (B3, Absatz 70)

Als Beispiel für die Unterkategorie «Entscheidungen treffen», welche zweimal erwähnt wird, dienen folgende zwei Interviewausschnitte von B6 und B3.

«Und die Kinder wissen ganz oft nicht, was sie denn eigentlich jetzt interessiert oder welche Forschungsfragen man jetzt dazu stellen könnte. Also sie bringen nicht mit, dass sie wissen: Was interessiert mich eigentlich und wie könnte ich jetzt so eine Frage formulieren?» (B6, Absatz 26)

«Das sind dann manchmal auch so/ dass gewisse Kinder Tausende Ideen haben und das wie nicht regulieren können und wie nicht sich auf eine Idee entscheiden können.» (B3, Absatz 30)

Mit einer Nennung wird die Unterkategorie «Denkgeschwindigkeit» am wenigsten erwähnt. Hierzu folgender Ausschnitt aus dem Interview mit B2.

«So alles, was langsam geht, wenn sie so schnell denken, das finden sie schwierig.» (B2, Absatz 72)

Die Unterkategorie «Zeitfaktor» wird ebenfalls nur einmal erwähnt.

«Ja, so die Zeitplanung manchmal. Wobei das bekommen wir wie nicht so mit, aber das ist manchmal die Rückmeldung der Eltern, dass sie dann am Schluss so unter Druck gewesen sind, wenn sie gemerkt haben, dass sie jetzt zu wenig gemacht haben.» (B1, Absatz 110)

5.1.11.2 Interpretation

Mit der viermaligen Nennung von «Umgang mit Schwierigkeiten» kann vermutet werden, dass die Projektarbeit für Kinder mit einer Hochbegabung eine Herausforderung darstellen kann. Eine mögliche Erklärung wird im Interview mit Lehrerin B5 genannt.

«Genau. Ich denke, das ist bei Kindern, die einfach sonst eigentlich fast nur Erfolg haben oder sehr häufig Erfolg, einfach, ja, schwierig.» (B5, Absatz 128)

Diese Schülerinnen und Schüler sind sich offenbar gewohnt, dass sie im Unterricht ständig Erfolg haben. Die Projektarbeit kann somit für sie eine neue unbekannte Situation sein und auch eine Überforderung. Wie Lehrerin B4 im Absatz 78 erwähnt, weicht ein Teil der Kinder bei Schwierigkeiten aus. Der Interviewausschnitt von B6 belegt das Bewusstwerden der Anstrengung.

«Andere merken plötzlich, ou, das ist ja richtig schwierig, oder ou, da muss ich mich mega anstrengen.» (B6, Absatz 94)

Wenn dann noch Zeitdruck dazu kommt, wird die Situation als noch belastender empfunden. Laut Rost kann eine geringe Anstrengungsbereitschaft und ein geringer Durchhaltewillen ein Indiz für Minderleistende sein (siehe Kapitel 2.3.2, Seite 13). Das Ausweichmanöver ist ihre Strategie, um sich in der Situation zu behaupten. Als eine weitere Herausforderung wird das Verschriftlichen von Gedanken, z.B. in den Lerntagebüchern, genannt. Lehrerin B4 berichtet, dass die Wiederholung eine mögliche Ursache darstellen könnte. Dies könnte für die Lernenden ein in ihren Augen unbedeutender und unnötiger Schritt darstellen.

«... weil das manchmal wirklich auch so ein bisschen das Langweilige, Repetitive (sic!) hat, das sie vielfach nicht so gern haben.» (B4, Absatz 80)

Dieser Aspekt deckt sich mit der Feststellung von Wernke. Er berichtet, dass die Motivation für das Dokumentieren des eigenen Lernprozesses mit der Zeit abnimmt (siehe Kapitel 2.10.1.4, Seite 31). Folglich ist abzuwägen, wie viel verschriftlicht werden soll und wie viel nicht, damit die Motivation der Lernenden nicht überstrapaziert wird. Wernke erwähnt, dass ein Lerntagebuch auch mit einem Fragebogen gestaltet sein kann. Ein denkbarer Lösungsansatz besteht in einer vorgegebenen Skala. So müssen sie nur ankreuzen. Die Herausforderung mit der Entscheidungsfindung zeigt in den Interviews, dass dies in zwei Richtungen erfolgen kann. Für ein Teil der Lernenden ist es schwierig, Ideen zu finden. Für andere besteht die Herausforderung darin, dass sie viele Interessen haben und sich in der Folge nicht entscheiden können. Eine weitere Herausforderung ist, dass ein Teil der Hochbegabten unrealistische Ansprüche bzw. Vorstellungen hat. Gemäss Rost können unrealistische Zielperspektiven ein Anzeichen für Minderleistende darstellen (siehe Kapitel 2.3.2, Seite 13). Laut den Lehrerinnen B1 und B3 besteht dieses Problem eher bei der Unterstufe. Offensichtlich können ältere Kinder die Situation besser einschätzen. Als eine weitere Herausforderung wird das strukturierte Arbeiten in Form eines Strategieneinsatzes erwähnt.

«Also die eine Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass sie die Lernstrategien nicht unbedingt gern anwenden. Weil sie das Gefühl haben, das ist mühsam.» (B2, Absatz 72)

Hier wird wieder ersichtlich, wie wichtig die Einsicht in der Nutzungserkennung der Lernstrategie ist. An dieser Stelle kann ein Bezug zum vorherigen Kapitel «Lernstrategiegebrauch.» hergestellt werden (siehe Kapitel 5.1.10.2, Seite 64). Die Hochbegabten haben allenfalls den Eindruck, dass der Einsatz von kognitiven Lernstrategien wie z.B. «Markieren anstrengend ist, weil sie deren Nutzen noch nicht erkannt haben. Eine weitere Erklärung könnte in der genannten Herausforderung in Form der hohen Denkgeschwindigkeit bestehen. Folglich könnte der Zeitaspekt bei den Lernenden mit einer Hochbegabung als unnötig empfunden werden.

5.1.12 Kategorie 12 – Herausforderungen Lehrpersonen

Die letzte Kategorie 12 möchte herausfinden, worin die Herausforderungen bezüglich Lernstrategien in der Begabtenförderung für die Lehrperson der LISSA-Schulen bestehen. Ein Teil der Lehrpersonen nennt mehrere Herausforderungen, andere geben nur eine Art der Herausforderung an. Es sind persönliche Haltungen, die keine allgemeine Gültigkeit haben. Sie können aber als mögliche auftretende Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Lernstrategien in der Begabtenförderung verstanden werden. Die Interviewaussagen wurden bewusst in den Interpretationsteil aufgenommen, damit eine Verknüpfung mit dieser im Sinne der Leserfreundlichkeit garantiert werden kann.

5.1.12.1 Beschreibung

Abbildung 22: Ringdiagramm zu Kategorie 12 – Herausforderungen Lehrpersonen

In Abbildung 23 ist ersichtlich, dass acht Arten der Herausforderung von den Lehrpersonen erwähnt werden. Sieben Unterkategorien «Widerstand», «Vielfalt», «Geduld und Zeit», «Weiterbildung», «Nachhaltigkeit», «Bedeutsamkeit», «Tiefe» und «Passivität» werden jeweils nur von einer Lehrperson genannt. Die Unterkategorie «Erwartungen» wird doppelt erwähnt.

5.1.12.2 Interpretation

Die Herausforderungen bezüglich Lernstrategien in der Begabtenförderung werden von den Lehrerinnen sehr unterschiedlich und individuell wahrgenommen. Die folgende Aussage von Lehrerin B2 zeigt, wie schwierig es ist, sich im Bereich Lernstrategien weiterzubilden.

«Weil das ist so ein bisschen ein Pflücken da und ein Pflücken dort. Und dann ist es wie ein Teil der ganzen Arbeit, im richtigen Moment aufzuspringen auf irgendeine Weiterbildung, die dann passt.» (B2, Absatz 94)

Alle sechs Lehrerinnen wurden zu Beginn des Interviews gefragt, ob und wie sie sich bezüglich Lernstrategien weiterbilden. Fünf erwähnen, dass sie bei dem jährlichen Schweizer Netzwerktreffen oder dem jährlichen internationalen Begabtenförderung-Kongress teilnehmen. Dort kann man sich in Form von Workshops weiterbilden, wobei das Thema Lernstrategien immer nur ein Bestandteil eines Workshops ist. Aufgrund dieser Situation wird deutlich, dass die Weiterbildung in diesem Bereich schwierig ist. Darin könnte auch der Ursprung liegen, warum die Frage nach dem Unterschied zwischen Lernstrategien und Lerntechniken in den Interviews mehrfach aufgetaucht ist. Laut Martin und Nicolaisen ist es wichtig, dass Lehrpersonen über ein solides Grundlagenwissen bezüglich Lernstrategien verfügen und ein reichhaltigen Fundus an Lerntechniken zur Hand haben (siehe Kapitel 2.11.2, Seite 33). Lehrperson B2 findet es schwierig, aus der Vielfalt der Lernstrategien die passende für das Kind und die Aufgabe zu wählen.

«Das andere ist halt so das individualisierte Arbeiten, für jedes Kind im richtigen Moment die richtige Strategie zu haben, ja, das ist halt so ein bisschen die Frage.» (B2, Absatz 90)

Vielleicht hängt dies mit fehlendem Grundlagenwissen und dem nicht vollständigen Repertoire zusammen. Dass die Vermittlung von Lernstrategien im Sinne der Nachhaltigkeit frustrierend sein kann, belegt der Interviewausschnitt der Lehrerin B1.

«Also manchmal habe ich wirklich schon auch das Gefühl, sie kommen, sie machen etwas, sie lernen etwas und dann gehen sie wieder zurück in die Klasse und es versandet wieder, oder.» (B2, Absatz 90)

Die Schule von Lehrerin B1 ist diejenige, welche die Begabtenförderung extern mit den zwei Kursen «Grundkurs» und «Aufbaukurs» umsetzt. Diese Kurse finden mit Kindern mit einer Hochbegabung aus verschiedenen Einzugsgebieten statt. Dadurch haben Lehrpersonen der Begabtenförderung keinen direkten Kontakt zu den Regelklassenlehrpersonen. Demgegenüber steht die Schule der Lehrerin B4: eine kleine Dorfschule, in der die Begabtenförderung vom Kindergarten bis zur Primarschule integrativ aufgebaut ist (siehe B4, Absatz 107). Offenbar trägt ein Austausch mit den Klassenlehrpersonen zur Nachhaltigkeit bei.

Lehrerin B1 betont, wie schwierig sie es jeweils empfindet, die Aufträge so zu gestalten, dass die oberen Stufen der bloomschen Taxonomie berücksichtigt werden und die Aufgaben die nötige Vertiefung haben (siehe B1, Absatz 144). Es wird aus dem Interview mit B1 nicht deutlich, ob sie dies auf die Projektarbeit oder sonstige Aufträge bezieht. Dies müsste im Detail gefragt werden. Lehrerin B4 berichtet, dass sie es herausfordernd findet, den Unterricht so zu gestalten, dass die Strategien für die Lernenden an Bedeutsamkeit gewinnen (siehe B4, Absatz 103). Auch hier ist nicht klar, ob sich dies auf die Projektarbeit oder sonstige Aufträge bezieht. Das Interview mit B5 zeigt, welche Folgen eine fehlende Aufmerksamkeit für Hochbegabte haben kann. Für diese Lernenden ist es möglicherweise eine Lösung, mit dem Gegenüber zu diskutieren. Dies mit der Hoffnung, dass das Gegenüber überzeugt wird und von dem ursprünglichen Vorhaben absieht.

«Was natürlich schon ab und zu mal kommt: Ah, muss ich das machen, ich weiss/ Also ja. So ein bisschen quasi: Ich habe das halt einfach in meinem Kopf.» (B5, Absatz 154)

Eine andere Art der Herausforderung stellt die „Passivität“ dar, wie sie Lehrerin B6 erwähnt.

«... dass die Kinder häufig denken, die Lehrperson liefert mir alles, ich muss mich selber gar nicht anstrengen, das ist so ein bisschen noch eine Herausforderung.» (B6, Absatz 136)

Diese Aussage könnte in einem Zusammenhang stehen, wenn Kinder mit einer Hochbegabung Strategien zur Anstrengungsvermeidung anwenden. Hier kann jedoch nur spekuliert werden. In diesem Fall wäre es interessant, mit den jeweiligen Kindern zu reden, um ihre Gründe zu erfahren. Es müsste untersucht werden, ob sich dieses Verhalten auch im Regelklassenunterricht beobachten lässt. Gegebenenfalls wird dieses Verhalten während des Regelklassenunterrichts begünstigt durch fehlendes Fordern und Fördern. Werden diese Lernenden nun mit einer solchen Situation konfrontiert, welche viel Eigenleistung erfordert, fühlen sie sich eventuell überfordert, was sich durch ihr Passivesverhalten äussern kann. Lehrerin B3 spricht einen Konflikt an, den jede Lehrperson kennt: Wann helfe ich und wann fordere ich beim Kind die Eigenständigkeit ein?

«Auch grundsätzlich das Aushalten des Moments, in dem sie anstehen, oder. Also oder von Momenten, in denen sie vielleicht selber etwas entwickeln müssen.» (B3, Absatz 94)

Die letzte Unterkategorie «Erwartungen» zeigt, dass bei Hochbegabten dieselbe Heterogenität vorliegt wie bei anderen Lernenden. Nicht jedes Kind mit einer Hochbegabung braucht dasselbe und bringt dieselben Voraussetzungen mit (siehe B6, Absatz 136). Dies wurde im Kapitel «Ressourcen» erläutert (siehe Kapitel 5.1.2, Seite 47). Diese Sachlage verdeutlicht, wie schwierig es für eine Lehrperson in der Begabtenförderung sein kann, im Bereich der Lernstrategien Diagnostik zu betreiben. Des Weiteren zeigt es aber auch, wie wichtig es ist, dass eine Lehrperson in der Begabtenförderung neben einem soliden Grundlagewissen bezüglich Lernstrategien auch über diagnostische Kompetenzen verfügt.

Der Vorteil der Diagnostik besteht darin, eine optimalere Abstimmung zwischen Lerntechnik und Kind zu erreichen. Die Lehrpersonen sollen den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse des Kindes kennen und in den Vordergrund stellen. Gemäss den gewonnenen Kenntnissen aus dieser Arbeit, kann so eine bessere Passung zwischen Lernstrategien, Projekt und Kind im Sinne einer optimalen «schulischen Fit Situation» hergestellt werden.

6 Diskussion

Nachdem im vorangegangenen Kapitel 5 alle zwölf Kategorien einzeln beschrieben und interpretiert worden sind, widmet sich dieses Kapitel der Gesamtbetrachtung und der Beantwortung der zwei Fragestellungen (siehe Kapitel 3, Seite 35).

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

An dieser Stelle wird die erste Fragestellung aus dem Kapitel 3 zur Erinnerung wiederholt.

Frage 1: «Welche theoretischen Erkenntnisse zu Lernstrategien und Lerntechniken im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen in der Begabtenförderung lassen sich in der Praxis von LISSA-Schulen wiederfinden?»

Aus der Analyse können folgende Erkenntnisse herausgearbeitet werden, die von den interviewten Lehrerinnen der LISSA-Schulen genannt wurden und sich mit der Theorie decken.

Als **Gründe** für die Förderung von Lernstrategien in der Begabtenförderung werden einerseits die häufig unzureichenden bzw. ungünstigen Strategien der Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung genannt. Die Begabtenförderung habe zum Ziel, dass diese Lernenden mit der Zeit verstehen, wie man sich Wissen nachhaltig aneignet. Dies sei besonders wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler später bei höheren Schulstufen trotz ihrem hohen Potenzial nicht scheitern. Als weiterer Grund wird die Bearbeitung von eigenen Projekten im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen erwähnt. Folglich sind auch diese Schülerinnen und Schüler davon abhängig, dass sie Lernstrategien vermittelt bekommen, damit sie ihr Potenzial in Form von eigenen Leistungen (Performanz) erfolgreich umsetzen können.

Ein Grossteil der Hochbegabten verfügt offenbar über wenige **Ressourcen** bezüglich Lernstrategien. Vermutlich konnten sie über einen längeren Zeitraum ohne besondere Lernanstrengung den Schulstoff spielend bewältigen. Bei einer ausbleibenden Förderung von Lernstrategien besteht daher die Möglichkeit, dass sie Lernschwierigkeiten entwickeln. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Schulstoff für sie keine Herausforderung darstellt. Hochbegabte sehen in solchen Situationen keinen Anlass, Lernstrategien einzusetzen, da sie den Lernstoff mit geringem Aufwand verstehen. Der Einsatz von Lernstrategien wird offensichtlich von Hochbegabten mit einem zusätzlichen Zeitaufwand in Verbindung gebracht. Diese Zeit wollen sie sich nicht nehmen, da sie das Ziel zumindest anfänglich auch ohne Lernstrategien erreichen können.

Die **Diagnostik** der Lernstrategien im Rahmen der Begabtenförderung findet vordergründig in den meisten LISSA-Schulen auf der Handlungs- und Reflexionsebene statt. Auf der Reflexionsebene wird vor allem auf

Selbstberichtsverfahren in Form von «Interviews» gesetzt. Diese Interviews finden vorwiegend in Form von Gruppenreflexionen am Ende der Begabtenförderungslektionen statt. In Ansätzen lässt sich auch das „Laute Denken“ finden. So erhalten die Lehrpersonen in der Begabtenförderung anhand von Aussagen der Schülerinnen und Schüler einen Einblick in den Strategiegebrauch. Bei der Handlungsebene spielt insbesondere Fremdberichtsverfahren in Form von «Unstrukturierten Beobachtungen» eine wichtige Rolle. Anhand von den Beobachtungen können die Lernpersonen sich fortlaufend ein eigenes Bild vom Strategieneinsatz machen. Beide Zugänge ergänzen sich somit und liefern wertvolle Erkenntnisse für die Diagnostik und wichtige Ansatzpunkte für eine Förderung.

Es lassen sich alle drei Formen – **Wiederholungs-, Organisations- und Elaborationsstrategien** – der **kognitiven Lernstrategien** in der Begabtenförderung wiederfinden. Die Tiefenstrategien sind mit den Lerntechniken der Organisations- und Elaborationsstrategie jedoch besser vertreten. Als Lerntechniken bei den Organisationstrategien erkennbar sind Mindmaps, Gedächtnisstützen, Lesetechniken, Markierungen, Skizzen, Vorstellungsbilder, Tabellen und Diagramme, Zusammenfassungen und Placemat. Der Spitzenreiter ist das Mindmap. Es eignet sich sehr gut zum Organisieren des Vorwissens und die Zusammenhänge werden ersichtlich. Bei den Elaborationsstrategien sind es die Lerntechniken Fragen formulieren bzw. Vorwissen aktivieren und Notizen machen. Somit hat die Begabtenförderung wirklich zum Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler sich in der Projektarbeit vertieft mit dem Inhalt auseinandersetzen. Die Oberflächenstrategien in Form von Wiederholungsstrategien lassen sich in der Begabtenförderung nur ansatzweise finden. Sie sind besonders bei den Schlusspräsentationen der Projekte von Bedeutung. Diese sind in der Form von Spickzetteln, Lernpostern und Lesetechnik erkennbar. Verschiedene Arten kognitiver Lernstrategien werden dabei oft kombiniert.

Die **metakognitiven Lernstrategien** sind für die Bearbeitung der eigenen Projekte in der Begabtenförderung wichtig. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich anfänglich sehr viele Gedanken zu den Planungsschritten machen. Das Ziel und der Weg zum Ziel müssen bekannt sein. An dieser Stelle gilt es auch zu überlegen, welche kognitiven Strategien zur Zielerreichung eingesetzt werden könnten. Die Bearbeitungsphase wird fortlaufend überwacht und falls nötig reguliert. Diese Eingriffe in den Prozess sollen nach Möglichkeit immer mit dem Fokus auf die Anwendung der am besten zur Situation und Ausgangslage passenden Lernstrategien erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler müssen dafür gedanklich einen Vergleich zwischen dem SOLL- und IST-Zustand herstellen. Meistens wird dies in einem Lernjournal festgehalten. Dabei werden auch nächste Schritte geplant. Die Projektarbeit wird mit einer Präsentation im Rahmen der Klasse abgeschlossen. Am Ende der Projektarbeit beurteilen die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse und den Lernprozess selbst.

Strategien des Ressourcenmanagements lassen sich ebenfalls in der Begabtenförderung wiederfinden. Beim äusseren Ressourcenmanagement ist die Technik der Informationsbeschaffung für die eigene Projektbearbeitung ein sehr zentraler Punkt. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie Informationen anhand von Büchern aus der Bibliothek oder auch mit einer Suche im Internet beschafft werden können. Ebenfalls werden Informationen von interviewten Expertinnen und Experten eingeholt, dies ist ganz im Sinne von Enrichment Typ I. Beim inneren Ressourcenmanagement wird darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch Gedanken machen, was sie erreicht haben. Anhand der Präsentationen erhalten sie in der Regel eine Wertschätzung, welche sich positiv auf ihr Selbstvertrauen auswirken kann. Bei Schwierigkeiten gilt es sich zu überlegen, wie damit umgegangen werden kann. Darauf soll in der Begabtenförderung viel Wert gelegt werden. Die Projektarbeit bedeutet für einen Teil der Hochbegabten eine neue Erfahrung mit grosser Anstrengung. Es geht also darum, den Umgang mit Erfolg

als auch Misserfolg zu üben. Die Lernenden sammeln sehr viele wertvolle Erfahrungen mit der Projektarbeit, auf welche sie im späteren Leben in vielen unterschiedlichen Situationen zurückgreifen können.

Bei **Minderleistung** unterscheidet sich die Förderung nicht stark von derjenigen der Hochbegabten ohne Lernschwierigkeiten. Sie lernen wie die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung, Lernstrategien im Zusammenhang mit dem Selbstregulierten Lernen einzusetzen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass dies für sie eine grössere Herausforderung darstellt. Aufgrund dieser Herausforderung ist es wichtig, diese Lernenden dabei tatkräftig zu unterstützen und eng zu begleiten. Sie sollen einen guten Umgang mit Erfolg und Misserfolg lernen, damit ihr Selbstvertrauen gestärkt wird. Ein Teil der Minderleistenden hat Schwierigkeiten im sozialen Umgang mit Mitmenschen. Einige sind in diesem Bereich empfänglich für Förderung und Unterstützung. Um die bestmöglichen Resultate bei Minderleistenden erzielen zu können, ist es elementar, die Förderung sehr personenspezifisch und breit gefächert anzusetzen.

Bei der **Förderung** von Lernstrategien in der Begabtenförderung wird auf eine Kombination von direkter und indirekter Vermittlung geachtet. Die Lerntechniken stehen immer in einem Zusammenhang mit der Bearbeitung von eigenen Projekten nach individuellen Interessen. So sind die Lernenden mehr motiviert, Lerntechniken einzusetzen. Dabei ist es wichtig, dass die gewählte Lerntechnik zur aktuellen Phase und zum Projekt passt. Es findet somit ein Austausch zwischen Enrichment Typ II und III statt. Im Zentrum steht der langfristige Aufbau eines Werkzeugkoffers an Lerntechniken. Die kognitiven, metakognitiven Lernstrategien und Strategien des Ressourcenmanagements werden dabei häufig in Kombination gefördert. Ein regelmässiger Austausch der Lernenden wird in den meisten LISSA-Schulen gefördert. So erhalten die Lernenden die Gelegenheit, voneinander zu lernen. Die Taxonomien nach Bloom erweisen sich als hilfreich, um Aufgaben zu erstellen, sodass eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Inhalt stattfindet. Genau dies ist das Ziel in der Begabtenförderung.

Der **Lernstrategiegebrauch** von Schülerinnen und Schülern mit einer Hochbegabung unterscheidet sich nicht von durchschnittlich intelligenten Kindern. Auch sie setzen Lernstrategien ausschliesslich ein, wenn sie sich davon einen Nutzen versprechen. Das Ziel der Projektarbeit nach eigenem Interesse liegt darin, den Lernenden über ein motivierendes Thema den Nutzen der Lerntechniken zu verdeutlichen und sie somit positiv zu bestärken, auch in anderen Bereichen auf diese Lerntechniken zurückzugreifen.

Eine Form der **Herausforderung beim Selbstregulierten Lernen** besteht für Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung darin, dass sie ihre Gedanken schriftlich festhalten müssen. Ein möglicher Erklärungsgrund könnte die Verlangsamung der Denkgeschwindigkeit und der repetitive Charakter sein. Hochbegabte neigen teilweise dazu, sich viel zu hohe oder gar unrealistische Ziele zu stecken. Zudem zeigen einige Hochbegabte bei Schwierigkeiten eine Tendenz, Anstrengungen zu vermeiden. Dieses Verhalten kann mit einer Überforderung der unbekannteren Situation erklärt werden. Hochbegabte sind sich häufig nicht gewohnt, sich anzustrengen, da sonst Lernen einfach von der Hand geht.

Die **Herausforderung für die Lehrpersonen** der Begabtenförderung bestehen darin, dass sie über ein solides Grundwissen bezüglich Lernstrategien verfügen müssen, damit sie aus einem grossen Repertoire die jeweils sinnvollste Lerntechnik für die aktuelle Phase, das Projekt und das Bedürfnis der / des Lernenden auswählen kann. Für Lehrpersonen kann es schwierig sein, der / dem Lernenden die nötige Zeit und Geduld für den Strategieverwerb einzuräumen. Dabei wäre dies sehr wichtig, damit die Lerntechniken genügend verinnerlicht und automatisiert

werden können. Denn nur so können Lerntechniken nachhaltig und gewinnbringend für erfolgreiches Lernen eingesetzt werden.

Frage 2: «Welche weiteren Erkenntnisse aus der Praxis der LISSA-Schulen lassen sich für die eigene Praxis gewinnen?»

Aus den Experteninterviews können folgende Erkenntnisse für die eigene Praxis gewonnen werden.

Hochbegabte unterscheiden sich bezüglich mitgebrachter **Ressourcen** in den Lernstrategien. Auch hier besteht innerhalb der Begabtenförderung eine Heterogenität, der es Rechnung zu tragen gilt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hochbegabung alleine aufgrund ihres hohen Potenzials selbständig Lernstrategien erwerben.

In der **Diagnostik** kann über Fragebögen der Wissensstand der Lernenden mit einer Hochbegabung über das Thema Lernstrategie erhoben werden. Als Lehrperson muss bei der Verwendung solcher Fragebögen berücksichtigt werden, dass diese lediglich Rückschlüsse über das Wissen zu den Lernstrategien erlauben, jedoch keine Aussage zum Strategiegebrauch machen. Lernjournal bzw. Talentportfolio geben einen Hinweis über den Strategiengebrauch von den Lernenden. Schülerinnen und Schüler schätzen eine zusätzliche Rückmeldung der Lehrperson in ihrem Lernjournal bzw. Talentportfolio. Bei strukturierten Beobachtungen, die als Grundlage zur Diagnostik dienen sollen, werden optimalerweise Raster mit Skalen eingesetzt. So kann sichergestellt werden, dass nachfolgende Beobachtungen nach demselben Muster erfolgen und dadurch Fortschritte auch erkennbar gemacht werden können.

Die Auswahl der **kognitiven Lernstrategie** in Form der geeigneten Lerntechnik passend zum Projekt, ist für viele Lehrpersonen und Lernende wegen der grossen Vielfalt eine Herausforderung. Für viele Lernende ist es hilfreich, wenn die Lehrperson ihnen zwei bis drei Lerntechniken zur Auswahl gibt. Es soll zudem den Schülerinnen und Schülern aufgezeigt werden, welche Einsatzgebiete und Grenzen die jeweilige Lerntechnik aufweist. Eine sehr zentrale kognitive Lerntechnik in der Begabtenförderung ist die ÜFLFL bzw. 5-Schritt-Lesemethode, um Informationen aus dem Text zu entnehmen. Für die Projektarbeit ist eine gute Lesetechnik von Vorteil. Es wird jedoch empfohlen, diese fundiert einzuführen, damit sie sicher und gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Metakognitive Lernstrategien sind sehr komplex und es muss darauf geachtet werden, die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern. Bei der Vorbereitung von eigenen Projekten ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler neben der Themenwahl auch eine geeignete Fragestellung formulieren, welche auch im vorgegebenen Rahmen umgesetzt werden kann. Es soll besonders darauf geachtet werden, dass das Vorwissen aktiviert wird. Dies kann z.B. in Form eines Mindmaps erfolgen und ist für die Lehrperson eine wertvolle Ressource, um Einblicke in den Wissensstand der Schülerinnen und Schüler zu erhalten. Dies dient als Grundlage, um abzuschätzen, ob sich das gewählte Thema für eine Projektarbeit eignet. Durch die Reflexion des Bearbeitungsprozesses entstehen Möglichkeiten zur Regulation der eingesetzten Lerntechniken. Für diese Reflexion muss in der Begabtenförderung Zeit eingeräumt werden. Solche Gefässe geben Platz, um neue Planungsschritte und neue Lerntechniken zu prüfen. Für den Projektabschluss ist es wichtig, dass der Lernprozess wie auch das Endprodukt durch die Lernenden reflektiert werden. Diese Reflexion kann Auswirkungen auf die Bearbeitung zukünftiger Projekte haben.

Die **Strategien des Ressourcenmanagements**, insbesondere die Strategien des «inneren», werden in der Begabtenförderung oft mal ausser Acht gelassen. Es ist für Lernende mit einer Hochbegabung wichtig, die Erfahrung des «Durchbeissens» bei der Projektarbeit zu sammeln, damit für sie klar wird, dass auch dies dazugehört und normal ist. Projektarbeit braucht Engagement, daher ist es wichtig, die Schülerinnen und Schüler bei den Projektzielen zu beraten und in der Projektumsetzung zu coachen. Die Ziele sollen nicht ins Endlose führen und für Frust in der Umsetzung sorgen. Beim Zeitmanagement sind Kinder auf eine gute Begleitung angewiesen, da dies eine grosse Herausforderung für sie darstellen kann.

In der Begabtenförderung muss für die **Unterstufe und Mittelstufe** bezüglich Wahl der Lerntechniken keine Unterscheidung vorgenommen werden. Hochbegabte Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Entwicklung ihren Gleichaltrigen voraus sind. Somit können auch Lerntechniken erlernt werden, welche in einer Regelklasse erst zu einem späteren Zeitpunkt im Fokus stehen würden. Die Lerntechnik wird in der Regel mit den älteren Kindern umfänglicher eingeführt und in einem höheren Detailgrad bearbeitet.

Minderleistung ist nicht einfach zu erkennen und das Potenzial dieser Schülerinnen und Schüler wird durch Regelklassenlehrpersonen oft übersehen. Die Gründe hierfür dürften vielfältig sein. Es braucht sehr viel Kenntnis und Feingefühl, um diese Kinder unter den durchschnittlich begabten zu erkennen. Somit scheint es wichtig, dass Lehrpersonen in der Begabtenförderung die Regelklassenlehrpersonen für dieses Thema sensibilisieren. Es entsteht der Eindruck, dass Minderleistende keine andere Form von Förderung bezüglich Lernstrategien brauchen. Allerdings scheint der Erfolg von der engen Begleitung der Lehrperson abhängig zu sein. Hierfür ist eine tragfähige Beziehung sehr wichtig. In der Förderung von Minderleistenden ist mit Rückschlägen zu rechnen, sie verlangt von der Lehrperson viel Geduld und Verständnis.

Die Projektarbeit kann **Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler** mit einer Hochbegabung beinhalten. Diese sind je nach Kind sehr unterschiedlich. Die Ideenfindung kann für die Schülerinnen und Schüler schwierig sein. Entweder haben sie genug Ideen und können sich nicht entscheiden oder es fehlen ihnen Ideen. Bei Schwierigkeiten sollen Lehrpersonen Verständnis zeigen. Diesen Kindern fehlt die Erfahrung, sich mehr anstrengen zu müssen, um ein Ziel zu erreichen. Somit kann die Projektarbeit als ein neues Lernfeld gesehen werden.

Einige **Herausforderungen für Lehrpersonen** in der Begabtenförderung bestehen darin, regelmässig Weiterbildungen bezüglich Lernstrategien und Lerntechniken zu besuchen. Die jährlichen Netzwerktreffen oder die Kongresse zur Begabtenförderung beinhalten immer wieder Workshops, in denen Lernstrategien und Lerntechniken nur teilweise thematisiert werden. Eine weitere Herausforderung für Lehrpersonen im Rahmen der Begabtenförderung ist die nachhaltige Vermittlung der Lernstrategien und Lerntechniken. Hierfür ist es wichtig, dass ein Austausch zwischen der Regelklassenlehrperson und der Lehrperson der Begabtenförderung erfolgt. Die Taxonomien nach Bloom sind sehr hilfreich, um Aufgaben so zu konzipieren, dass wirklich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Inhalt erfolgt. Dabei sind die obersten Stufen dieser Pyramide für die Begabtenförderung zentral.

7 Fazit und Ausblick

In diesem abschliessenden Kapitel wird die gesamte Arbeit reflektiert und den Interviewpartnerinnen gedankt. Zudem werden die zentralsten Erkenntnisse aus der Untersuchung und deren Bedeutung für die praktische Umsetzung in der Begabtenförderung dargestellt. Ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen rundet die Arbeit ab.

7.1 Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses

Laut Mayring ist es bei empirischer Forschung wichtig, dass am Ende des Forschungsprozesses mittels geeigneter Gütekriterien die Arbeit nochmals eingeschätzt und bewertet wird. Dabei sind nicht nur die Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität zu berücksichtigen. Mayring betont, dass die qualitative Forschung die Gütekriterien deshalb mit neuen Inhalten, die zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse passen, ergänzt werden sollen. Im Folgenden lassen sich sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung aufzählen, womit der vorliegende Forschungsprozess dieser Arbeit bewertet wird (vgl. Mayring, 2016, S. 140–148).

Verfahrensdokumentation: Damit der Forschungsprozess auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, muss die Dokumentation der einzelnen Forschungsschritte im Detail beschrieben werden (vgl. ebd.). Die verwendete Methode und die ganzen Auswertungsschritte wurden aus Sicht der Verfasserin im Detail erklärt und begründet. Folglich müsste eine transparente Dokumentation vorliegen, welche durch die Methodenkritik selbstkritisch reflektiert wird (siehe Kapitel 4.6, Seite 44).

Argumentative Interpretationsabsichten: Interpretationen kommen im Rahmen der qualitativen Forschung eine wichtige Bedeutung zu, damit die erhobenen Daten verständlich gemacht werden (vgl. ebd.). Interpretationen unterliegen subjektiven Anschauungen und Färbungen. Diese sind nicht beweisbar. Deshalb wurde bewusst darauf geachtet, dass subjektive Aussagen möglichst mit theoretischen Kenntnissen verknüpft sind.

Regelgeleitetheit: Dieses Gütekriterium wird durch das forschungsmethodische und theoriegeleitete Vorgehen berücksichtigt. Die Leitfadenskonstruktion, die Durchführung der leitfadengestützten Experteninterviews, die Transkription und insbesondere die systematische, theoriegeleitete induktive und deduktive Kategorienbildung erfolgte nach qualitativen Verhaltensregeln. Es wurde immer wieder überprüft, ob eine Unvoreingenommenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand gewährleistet ist.

Nähe zum Gegenstand: Die subjektiven Sichtweisen wurden an verschiedenen Stellen erwähnt und gewichtet. Die Nähe zum Gegenstand in den Antworten der Expertinnen über ihre Erfahrungen aus dem Schulalltag widerspiegelt sich innerhalb der Thematik. Zudem orientierten sich die induktiven Analyseschritte direkt an den transkribierten Gesprächen. So wurden die Kategorienbezeichnungen direkt aus den ursprünglichen Aussagen der Expertinnen abgeleitet.

Kommunikative Validierung: In der qualitativen Forschung werden den befragten Personen wichtige Kompetenzen zugeschrieben. Deshalb fiel die Wahl für die Stichprobe auf Lehrpersonen der LISSA-Schulen. Sie werden als denkende Subjekte und nicht als Datenquelle angesehen. Indem mit diesen Lehrpersonen über den forschenden Inhalt gesprochen wurde, bestand die Möglichkeit, essentielle Argumentationen zum Forschungsergebnis im Gespräch abzusichern (vgl. ebd.). Somit entstand eine grössere Anreicherung der wesentlichen Ergebnisse. Laut

Mayring sollten die Ergebnisse und die Interpretationen den Personen nochmals vorgelegt werden (vgl. ebd.). Diesem Aspekt wurde zu wenig Beachtung geschenkt.

Triangulation: Die vorliegende Forschungsarbeit orientiert sich nur an einem Analysegang: dem leitfadengestützten Experteninterview. Somit ist die Methodentriangulation nicht ausreichend erfüllt und folglich kritisierbar. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden jedoch sechs unterschiedliche Interviews verwendet. Die Ergebnisse sind eine Zusammenführung aus diesen sechs subjektiven Blickwinkeln. Dadurch wurde versucht, verschiedene Meinungen und Erfahrungen auszuwerten.

7.2 Persönliche Einsichten und Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit

Lernstrategien spielen in der Begabtenförderung eine wichtige Rolle. In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde herausgefunden, warum Lernstrategien in der Begabtenförderung gefördert werden sollen. Einerseits geht es darum, mit Hilfe von entstandenen Defiziten das Lern- und Arbeitsverhalten zu optimieren. Dies ist besonders bei den Underachievern der Fall. Andererseits sollen die Schülerinnen und Schüler darin bestärkt werden, eigene Projekte nach ihren Interessen anzupacken. Die Forschungsarbeit brachte verschiedene hilfreiche Aspekte aus Sicht der Lehrpersonen der LISSA-Schulen hervor. Diese stellen sich für die praktische Umsetzbarkeit von Lernstrategien in der Begabtenförderung als zentral und hilfreich heraus. Zudem decken sie sich mit der beigezogenen Fachliteratur. Die Auseinandersetzung innerhalb dieser Arbeit hat gezeigt, dass die Förderung von Lernstrategien mit dem Selbstregulierten Lernen in Form von Projektarbeit gut umsetzbar ist und den Bedürfnissen dieser Lernenden besser gerecht wird. Indem die Schülerinnen und Schüler die Projektarbeit mit ihren eigenen Interessen verknüpfen können, sind sie in der Regel motiviert, Lernstrategien einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie erleben so, dass Lernstrategien hilfreich und nützlich sein können. Die Projektarbeit kann aber zugleich für Lernende mit einer Hochbegabung ein neues Lernfeld eröffnen, da sie nicht mehr in der Lage sind, Aufgaben ohne Anstrengung zu bewältigen, womit einige Herausforderungen einhergehen. Lehrpersonen müssen Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess gut begleiten und beraten. Es gilt, eine gute Passung zwischen dem Entwicklungsstand des Kindes und der Projektarbeit herzustellen und Überforderungen zu vermeiden. Dies setzt gute diagnostische Kompetenzen bezüglich Lernstrategien seitens der Lehrperson voraus. Des Weiteren wurde ersichtlich, wie solide und umfangreich das Wissen bezüglich Lernstrategien sein muss.

7.3 Weitere Forschungsfragen

Bei der vorliegenden Arbeit ist ersichtlich geworden, dass den interviewten Expertinnen in der Praxis die Erfragungen mit Minderleistenden fehlen. Die Informationen bezüglich Lernstrategien bei Minderleistenden beruhen auf Annahmen und Vermutungen. Daher wäre es interessant, der Frage nachzugehen, wie ausgewiesene Minderleistende in der Praxis bezüglich Lernstrategien gefördert werden. Spannend wäre es herauszufinden, ob sich die gewonnenen Erkenntnisse mit den Vermutungen in dieser Masterarbeit decken. Insbesondere wäre der Aspekt «Attributionstraining» bei diesen Kindern interessant, da diesbezüglich weitere Erkenntnisse gewonnen werden könnten.

7.4 Schlusswort

Am Ende dieser Arbeit bleibt noch Folgendes zu bemerken. Die Auseinandersetzung mit den Themengebieten Lernstrategien und Selbstreguliertes Lernen in der Begabtenförderung haben dazu geführt, dass im Rahmen dieser Masterarbeit ein vertieftes Verständnis erarbeitet werden konnte. Ob dieses Wissen im persönlichen Schulalltag künftig ausreicht, wird sich mit der Zeit zeigen. Es wurden aber sehr viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen, welche beim Organisieren der Begabtenförderung am eigenen Arbeitsort miteinfließen werden. Die jetzigen Kenntnisse sind ein Anfang und sollen mit zunehmender Zeit und Erfahrung optimiert werden. Abschliessend wird den interviewten Expertinnen ihre Mitbeteiligung herzlich verdankt. Sie haben die Grundlagen für den praktischen Teil dieser Masterarbeit bereitgestellt.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: IQ-Kurve mit Mittelwert 100 und einer Standardabweichung von 15 (Ziegler, 2008, S. 25)	9
Abbildung 2: Münchner Hochbegabungsmodell (In Anlehnung an Heller & Perleth, 2007, S. 143)	11
Abbildung 3: Integratives Begabungs- und Lernprozessmodell (Fischer, & Fischer-Ontrup, 2014, S. 394)	11
Abbildung 4: Misfit-Konzept (Largo & Jenny, 2007, S. 19)	14
Abbildung 5: Übersicht und Zusammenhänge von Lernstrategien (Wernke, 2013, S. 29)	21
Abbildung 6: Drei-Schichten-Modell (In Anlehnung an Boekaerts, 1999, S. 449)	26
Abbildung 7: Prozessmodell (Stöger & Ziegler, 2005, S. 28)	27
Abbildung 8: Taxonomien (In Anlehnung an Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2017, S. 62)	35
Abbildung 9: Beispiel einer farblich codierten Textstelle	42
Abbildung 10: Ausschnitt Kategoriensystem	42
Abbildung 11: Ringdiagramm zu Kategorie 1 – Gründe	46
Abbildung 12: Ringdiagramm zu Kategorie 2 – Ressourcen	48
Abbildung 13: Ringdiagramm zu Kategorie 3 – Diagnostik	49
Abbildung 14: Ringdiagramm zu Kategorie 4 – Kognitive Lernstrategien	51
Abbildung 15: Ringdiagramm zu Kategorie 5 – Metakognitive Strategien	53
Abbildung 16: Ringdiagramm zu Kategorie 6 – Strategien des Ressourcenmanagements	56
Abbildung 17: Ringdiagramm zu Kategorie 7 – UST vs. MST	58
Abbildung 18: Ringdiagramm zu Kategorie 8 – Minderleister	59
Abbildung 19: Ringdiagramm zu Kategorie 9 – Förderung	62
Abbildung 20: Ringdiagramm zu Kategorie 10 – Lernstrategiengebrauch	64
Abbildung 21: Ringdiagramm zu Kategorie 11 – Herausforderungen Selbstreguliertes Lernen	65
Abbildung 23: Ringdiagramm zu Kategorie 12 – Herausforderungen Lehrpersonen	68

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden - Kategorie 1 - Gründe	43
Tabelle 2: Ausschnitt Auswertungstabelle Kategorie 1 – Gründe	43

10 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Artel, C., Demmrich, A., & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In D. P. Konsortium, *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich* (S. 271 - 298). Opladen: Leske + Budrich.
- Artelt, C. (1. März 2000). *Wie prädiktiv sind retrospektive Selbstberichtsverfahren über den Gebrauch von Lernstrategien für strategisches Lernen?* Von FIS Universität Bamberg: https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/20519/1/ArteltPraediktivse_A3b.pdf abgerufen
- Artelt, C. (2006). Lernstrategien in der Schule. In H. Mandl, & H. Friedrich, *Handbuch Lernstrategien* (S. 337 - 351). Göttingen: Hogrefe.
- Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals. Handbook 1. Cognitive Domain*. New York: David McKay Co.
- Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning. Where are we today. In *International Journal of Educational Research* 31 (S. 445 - 457). Netherlands.
- Bortz, J., & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Springer-Lehrbuch*. Heidelberg: Springer-Medizin-Verlag.
- Brunner, E. (1. Januar 2017). Hochbegabung und schulische Unterforderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 14 - 20.
- Brunner, E., Gyseler, D., & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung - (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer.
- Brunstein, J., & Glaser, C. (2014). Underachievement: Wenn Schülerinnen und Schüler weniger leisten als sie können. In G. Lauth, M. Grünke, & J. Brunstein, *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 32 - 42). Göttingen: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Dansereau, D. (1978). The development of a learning strategy curriculum. In H. O'Neil, *Learning strategies* (S. 1 - 29). New York: Academic Press.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse*. Marburg: Eigenverlag. Marburg.
- Eisenbart, U., Schelbert, B., & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken - erfassen - entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag.
- Fischer, C. (2008). In C. Fischer, F. Mönks, & E. Grindel, *Curriculum und Didaktik der Begabtenförderung. Begabungen fördern, Lernen individualisieren* (S. 83 - 95). Berlin: LIT.
- Fischer, C., & Fischer - Ontrup, C. (2014). Begabung, Talent und Lern- & Leistungsschwierigkeiten. In M. Stamm, *Handbuch Talententwicklung. Theorien, Methoden und Praxis in Psychologie und Pädagogik* (S. 393 - 403). Bern: Hans Huber.

- Fischer, C., & Fischer - Ontrup, C. (2017). Lernstrategische Förderung mehrfach aussergewöhnlicher Kinder. In C. Fischer, C. Fischer-Ontrup, C. Solzbacher, F.-J. Mönks, N. Neuber, & F. Käpnick, *Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt. Beiträge aus der Begabungsforschung. Band 3* (S. 227 - 242). Münster: Waxmann.
- Flick, U. (2006). Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung. In U. Flick, *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung* (S. 214 - 232). Reinbek: Rowohlt.
- Friedrich, H., & Mandl, H. (1992). Lern- und Denkstrategien - ein Problemaufriss. In H. Friedrich, & H. Mandl, *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention* (S. 3 - 54). Göttingen: Hogrefe.
- Froschauer, U., & Lueger, M. (2003). *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme (UTB Soziologie, Bd. 2418)*. Wien: WUV.
- Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: VS.
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung - eine Einführung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hagelgans, H. (2015). Schulische Underachieverförderung zwischen Inklusiven und separierenden Momenten - Wie vereinbar sind diese beiden Ansätze? In C. Solzbacher, G. Weigand, & P. Schreiber, *Begabungsförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der Inklusion* (S. 164 - 176). Weinheim: Beltz.
- Harder, B. (1. Mai 2009). *Twice execeptional - in zweifacher Hinsicht aussergewöhnlich: Hochbegabte mit Lern-, Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungstörungen oder Autismus*. Von Heilpädagogik online: www.sonderpaedagoge.de/hpo/heilpaedagogik_online_0209.pdf abgerufen
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M., & Lehmann, M. (2009). Entwicklung von Lernstrategien im Grundschulalter. In F. Hellmich, & S. Wernke, *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 25 - 41). Stuttgart: Kohlhammer.
- Heller, K., & Perleth, C. (2007). Talentförderung und Hochbegabtenberatung in Deutschland. In K. Heller, & A. Ziegler, *Begabt sein in Deutschland* (S. 139 - 170). Münster: Lit.
- Hellmich, F., & Wernke, S. (2009). Was sind Lernstrategien ... und warum sind sie wichtig? In F. Hellmich, & S. Wernke, *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 13 - 24). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hoyningen-Süess, U., & Gyseler, D. (2006). *Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht*. Bern: Haupt Verlag.
- Huser, J. (1999). *Lichtblicke für helle Köpfe. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von hohen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. Switzerland: Lehrmittelverlag Zürich.
- Jäncke, L. (2014). Neurobiologie der Begabung. In M. Stamm, *Handbuch Talententwicklung. Theorien, Methoden und Praxis in Psychologie und Pädagogik* (S. 107 - 126). Bern: Hans Huber.
- Knowles, M. (1975). *Self - directed learning. A guide for learners and teachers*. New York: Association Press.
- Konrad, K., & Bernhart, A. (2017). *Lernstrategien für Kinder*. Baltmannsweiler: Schneider.

- Konrad, K., & Traub, S. (2018). *Selbstgesteuertes Lernen*. Hohengehren: Schneider.
- Konrad, K., & Traub, S. (2018). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps für die Praxis*. Baltmannsweiler: Hohengehren.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz Juventa .
- Largo, R., & Jenni, O. (2007). Das Zürcher Fit-Konzept. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. *Psychiatrie*, 19 - 26.
- Lauth, G. W., Grünke, M., & Brunstein, J. C. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Leutner, D., & Leopold, C. (2006). Selbstregulation beim Lernen aus Sachtexten. In H. Mandl, & H. Friedrich, *Handbuch Lernstrategien* (S. 162 - 171). Göttingen: Hogrefe.
- LISSA-Preis. (4. Mai 2020). *LISSA Preis. Begabungen machen Schule*. Von Wettbewerb: <https://www.lissa-preis.ch/> abgerufen
- Mandl, H., & Friedrich, H. F. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Martin, P.-Y., & Nicolaisen, T. (2015). *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxisszenarien*. Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Morton, F., & Säljö, R. (1984). Approaches to learning. In F. Marton, D. Hounsell, & N. Entwistle, *The experience of learning* (S. 36 - 55). Edinburgh: Scottish Academic Press.
- Moschner, B. (2007). Selbstregulation als Chance individuellen Lernens. *Pädagogische Rundschau*, 5, 61, S. 583 - 598.
- Müller-Oppliger, V. (2014). Das "Schoolwide Enrichment Model" als Choreografie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung. In G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger, & G. Schmid, *Personenorientierte Begabungsförderung* (S. 253 - 272). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2014). Lehr- und Lernformen der Begabungsförderung. In G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger, & G. Schmid, *Personenorientierte Begabungsförderung* (S. 128 - 136). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V. (2015). Das "Schoolwide Enrichment Model " (SEM) als Choreografie inklusiver Begabtenförderung. In C. Solzbacher, G. Weigand, & P. Schreiber, *Begabtenförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der Inklusion* (S. 38 - 59). Weinheim: Beltz.
- Obergriesser, S., Schiller, K., & Stöger, H. (2017). Lern- und Leistungsemotionen und der Einsatz von Lernstrategien bei Hochbegabten. In C. Fischer, C. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, M. Franz-Josef, N. Neuber, & C. Stolzbacher, *Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt. Beiträge aus der Begabungsforschung. Band 3* (S. 117 - 135). Münster: Waxmann.
- Preckel, F., & Vock, M. (2013). *Hochbegabung. Ein Lehrbuch zu Grundlagen, Diagnostik und Fördermöglichkeiten*. Göttingen: Hogrefe.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. München: R. Oldenburger Verlag.

- Renzulli, J., Reis, S., & Stedtnitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM. Begabtenförderung ohne Elitebildung*. Aarau: Sauerländer.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.
- Rost, D. (1. Januar 2007). Underachievement aus psychologischer und pädagogischer Sicht - Wie viele hochbegabte Underachiever gibt es tatsächlich? *news & science. Begabtenförderung und Begabungsforschung. Özbf*, S. 8-9.
- Schmid, G. (2014). Zur Praxis begabungsfördernden und personenorientierten Lernen. In G. Weingand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger, & G. Schmid, *Personenorientierte Begabungsförderung* (S. 160 - 193). Weinheim: Beltz.
- Schreblowski, S., & Hasselhorn, M. (2006). Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten. In H. Mandl, & H. Friedrich, *Handbuch Lernstrategien* (S. 151 - 161). Göttingen: Hogrefe.
- Simons, R. (1992). Lernen, selbstständig zu lernen - ein Rahmenmodell. In H. Mandl, & H. Friedrich, *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention* (S. 251 - 264). Göttingen: Hogrefe.
- Spörer, N. (2009). Selbstberichtsverfahren zur Erfassung von Lernstrategien im Grundschulalter. In F. Hellmich, & S. Wernke, *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 71 - 88). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spörer, N., & Brunstein, C. (2006). Erfassung selbstregulierten Lernens mit Selbstberichtsverfahren - Ein Überblick zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20, S. 147 - 160.
- Spörer, N., & Brunstein, J. (2005). Diagnostik von selbstgesteuertem Lernen. Ein Vergleich zwischen Fragebogen- und Interviewverfahren. In C. Artelt, & B. Moschner, *Lernstrategien und Metakognition: Implikation für die Praxis* (S. 43 - 63). Münster: Waxmann.
- Stedtnitz, U. (2009). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. Bern: Hans Huber .
- Steiner, G. (2006). Wiederholungsstrategien. In F. Mandl, & H. Friedrich, *Handbuch Lernstrategien* (S. 101-113). Göttingen: Hogrefe.
- Steinheider, P. (2014). *Was Schulen für ihre guten Schülerinnen und Schüler tun können. Hochbegabtenförderung als Schulentwicklungsaufgabe*. Wiesbaden: Springer.
- Stiftung für hochbegabte Kinder, & Stiftung Mercator Schweiz. (2017). *Begabungsförderung steigt auf. LISSA-Modelle für die Sekundarstufe 1*. Bern: hep.
- Stöger, H., Sontag, C., & Ziegler, A. (2009). Selbstreguliertes Lernen in der Grundschule. In F. Hellmich, & S. Wernke, *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 91 - 104). Stuttgart: Kohlhammer.
- Textor, M. (2014). Hochbegabte Vorschulkinder entdecken und angemessen fördern. In M. Stamm, *Handbuch Talententwicklung. Theorien, Methoden und Praxis in Psychologie und Pädagogik* (S. 143 - 160). Bern: Hans Huber.
- Trautmann, T. (2016). *Einführung in die Hochbegabtenpädagogik*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Vohrmann, A., Rott, D., Fischer-Ontrup, C., & Fischer, C. (2017). Lernstrategien. Adressatenorientierte Kursangebote des Internationalen Centrums für Begabungsforschung im Vergleich. In C.

- Fischer, C. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, F.-J. Mönks, N. Neuber, & C. Stolzbacher, *Potenzialentwicklung.Begabungsförderung.Bildung der Vielfalt. Beiträge aus der Begabungsförderung. Band 4* (S. 277 - 284). Münster: Waxmann.
- Weinert, F. (1982). Selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung, Methode und Ziel des Unterrichts. *Unterrichtswissenschaft, 10*, S. 99 - 110.
- Weinstein, C., & Mayer, R. (1986). The teaching of learning strategies. In M. Wittrock, *Handbook of research on teaching* (S. 315 - 327). New York: Macmillan.
- Wernke, S. (2009). Handlungsnahe Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen im Grundschulalter. In F. Hellmich, & S. Wernke, *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzpete, Befunde und praktische Implikationen* (S. 45 - 60). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wernke, S. (2013). *Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen*. Münster: Waxmann.
- Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung*. München : Ernst Reinhardt.
- Ziegler, A., & Dresel, M. (2006). Lernstrategien: Die Genderproblematik. In H. Mandl, & H. Friedrich, *Handbuch Lernstrategien* (S. 379 - 389). Göttingen: Hogrefe.
- Ziegler, A., & Stöger, H. (2005). *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen 1. Lernökologische Stratgien für Schüler der 4. Jahrgangsstufe Grundschule zur Verbesserung mathematischer Kompetenzen*. Lengerich: Pabst.